

Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida

Arquidiócesis de Mérida

ISSN 1316-9173

Tomo XVIII enero-junio 2022 N° 57

El Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida es el órgano oficial de divulgación del Archivo y del Museo de la Arquidiócesis de Mérida y refleja las actividades y trabajos de dichas instituciones. Es una publicación periódica, especializada, arbitrada e indizada, abierta a la difusión de cualquier material cultural o de importancia científica relacionada con los fines propios del AAM y MAM. Es financiado por la Arquidiócesis de Mérida a través de colaboraciones que recibe de instituciones públicas y/o privadas. Es editado por el Archivo y por el Museo de la Arquidiócesis de Mérida. Los artículos y trabajos son previamente seleccionados por el Comité Editorial y evaluados por el Comité de Arbitraje.

Fue fundado en 1987 por el Obispo Auxiliar de Mérida, Mons. Baltazar E. Porrás Cardozo. Su primer número salió a la luz pública en el segundo semestre de 1987 y su publicación fue semestral hasta el número 13 correspondiente a julio-diciembre 1993. A partir del número 14 (1994) hasta el 26 (2006) su periodicidad fue anual y a partir del número 27 enero-junio 2007 vuelve a publicarse semestralmente.

Mantenemos canje con publicaciones afines nacionales y extranjeras. Se distribuye en la sede del Archivo y se envía por correo a suscriptores.

BOLETÍN DEL ARCHIVO
ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA

TOMO XVIII ENERO-JUNIO 2022 N° 57

BOLETÍN DEL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA

Depósito Legal: pp 87-0310

ISSN 1316-9173

Portada Lema latino de la portada: *Virtus semina fortunae geminat cum tempore. Traducción: la virtud hace germinar con el tiempo, las semillas de la fortuna.*

El fotograbado de la portada del Boletín ilustra la primera página impresa de la obra de Agustín Barbosa, *Summa apostolicarum decisionum* (Suma de decisiones apostólicas), en su primera edición publicada en Lyon en 1645, que se conserva en la Biblioteca del AAM, cota X KJA2002, B37su, 1645. Barbosa, Agustín (1590-1649): Prelado y jurisconsulto portugués, obispo de Ugento, en el reino de Nápoles. Sus obras más sobresalientes fueron en el campo del Derecho y se publicaron completas en Lyon, en 16 tomos a partir de 1712.

Diseño

Ana Hilda Duque / Raquel E. Morales S.

Diagramación

Raquel E. Morales S.

Arte final

Unidad de Informática del Archivo Arquidiocesano de Mérida

Dirección

Archivo Arquidiocesano de Mérida. Palacio Arzobispal. Av. 4 esquina calle 23. Apartado 26. Mérida 5101-A. Teléfonos +58 2742524307-2525786. Fax: 2521238. Móvil: +58 4247659220 Mérida-Venezuela
Correo electrónico: boletinaam@gmail.com / aamerida@gmail.com
Gestor LIBRUM versión 2.5 <http://arqmr.no-ip.org/>

Indización

REVENCYT (Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología), código RVB005
Directorio LATINDEX (Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). México, folio 15600

Impreso en Venezuela / Printed in Venezuela

Archivo Arquidiocesano de Mérida-AAM

Formato electrónico. Gestor LIBRUM versión 2.5 <http://arqmr.no-ip.org/>

AUTORIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉRIDA

Arzobispo Metropolitano de Mérida

Emmo. Sr. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo

Obispo Coadjutor

Helizandro Emiro Terán Bermúdez O.S.A.

Obispo Auxiliar

Excmo. Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz

Canciller-Secretario

Pbro. José Gregorio Méndez Sánchez

Rector del Seminario San Buenaventura de Mérida

Pbro. Lcdo. Julio César León Valero

BOLETÍN DEL ARCHIVO ARQUIDIocesANO DE MÉRIDA

Directora/Editora

Ana Hilda Duque

Colaboradores de esta edición

S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo

Julio César León Valero.

Ricardo Rafael Contreras

Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez

Oneiver Arturo Araque

Williams José León Hernández

Rosmary Urrea Pernía

Fabiana Ortega

Freddy Criollo Villalobos

Euro Lobo

ENTES FINANCIEROS

Arquidiócesis de Mérida

Fundación Archivo Arquidiocesano Padre Luis Eduardo Cardona

Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida

COMITÉ EDITORIAL

EDITOR / FUNDADOR

Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo
Arquidiócesis de Mérida-Venezuela

DIRECTORA / EDITORA

Ana Hilda Duque
Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Archivo y Museo Arquidiocesano de Mérida-Venezuela

COMITÉ ASESOR

Mons. Dr. Baltazar Enrique Porras Cardozo
Arzobispo Metropolitano de Mérida-Venezuela
Pbro. Dr. Manuel Nieto Cumplido
Archivero de la Diócesis de Córdoba-España
Dr. Laureano Rodríguez Liáñez
Universidad de Sevilla-España
Archivero del Real Monasterio de Santa Inés. Sevilla-España
R.P. Luis Ugalde, sj.
Ex-Rector de la Universidad Católica Andrés Bello-Caracas

COMITÉ DE REDACCIÓN

María del Pilar Quintero-Montilla
Escuela de Educación. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Catalina Torres Díaz
Escuela de Letras. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Niria Suárez Arroyo
Escuela de Educación. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Oneiver Arturo Araque
Editor Histórico. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Silvia Elena Andrades Grassi
Archivo Arquidiocesano de Mérida-Venezuela

TRADUCCIÓN DE RESÚMENES AL INGLÉS

Joel Francisco Mejía Barazarte

SUMARIO

EDITORIAL.....	15-18
----------------	-------

EL ARCHIVO

Artículos, trabajos

Homilía con motivo del recibimiento del nuevo Arzobispo Coadjutor de Mérida, Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez. Catedral Metropolitana de Mérida, 3 de junio de 2022. <i>S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porrás Cardozo.....</i>	23-27
--	-------

Fray Juan Ramos de Lora: una diócesis, un seminario y una universidad. <i>Julio César León Valero.....</i>	28-38
---	-------

Fray Juan Ramos de Lora: constructor de Iglesia, sembrador de cultura. <i>Ricardo Rafael Contreras.....</i>	39-61
--	-------

Homilía con motivo de los trescientos años del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora. Parroquia Universitaria Jesús Maestro, 23 de junio de 2022. <i>Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez.....</i>	62-68
---	-------

Índices, guías, inventarios, catálogos

Guía-inventario de la <i>Sección 26 Dispensas e Impedimentos Matrimoniales</i> del Archivo Arquidiocesano de Mérida-AAM. VII parte (cajas 76-80).....	71-128
---	--------

Documentos

1789, marzo 20. Madrid.

Real Cédula sobre la aprobación de la nueva fábrica del Seminario Tridentino de Mérida, bajo la denominación de San Buenaventura y agregación por vía de filiación, los estudios de este Colegio Seminario a los de la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Transcripción paleográfica y minuta.

Oneiver Arturo Araque..... 131-135

Decreto con motivo del Centenario de la elevación de Mérida a Arquidiócesis. 11 de junio de 1923 - 11 de junio de 2023. Mérida, 2 de marzo de 2022..... 136-141

Bula del Papa Francisco sobre el nombramiento como Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida, del Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A. Roma, 19 de marzo de 2022..... 142-143

Nombramiento de S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida, como Miembro de Honor de la Comisión Internacional histórico-cultural de homenaje en el III Centenario del Nacimiento del Obispo Fray Juan Ramos de Lora. Los Palacios y Villafranca-España, 2022..... 144

EL MUSEO

Artículos, trabajos

Evaluación de obra pictórica *La Verónica limpia el rostro de Jesús*, perteneciente a la Catedral Basílica Menor de Mérida.

Williams José León Hernández..... 149-157

Fumigación de piezas de la colección del Museo Arquidiocesano de Mérida.
Williams José León Hernández..... 158-184

Evaluación de la obra pictórica en la Iglesia de Nuestra Señora de Belén.
Williams José León Hernández y Rosmary Urrea Pernía..... 185-190

Exposiciones

Exposición itinerante *Mi Versión José Gregorio Hernández, JGH*.
Rosmary Urrea Pernía..... 193-200

Índices, guías, inventarios, catálogos

Nuevos ingresos a la colección del Museo Arquidiocesano de Mérida-MAMSG, durante el periodo enero-junio 2022.
Rosmary Urrea Pernía..... 203-222

CRÓNICAS, EVENTOS, NOTICIAS

Crónica del curso-taller patrimonio eclesiástico.
Rosmary Urrea Pernía..... 225-228

*Recibimiento del nuevo Arzobispo Coadjutor de la
Arquidiócesis de Mérida
Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A.*

Programa de actividades con motivo del recibimiento del Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida..... 229-230

Artículos de prensa

Mucuchíes recibió y dió una entusiasta bienvenida al Arzobispo Coadjutor Mons. Helizandro Terán Bermúdez, y al Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo.

Comunicación Continua..... 231

Mérida recibió a su nuevo Arzobispo Coadjutor Mons. Helizandro Terán.

Fabiana Ortega. RCL..... 232-233

Merideños asistieron a la misa de bienvenida del nuevo Arzobispo Coadjutor.

Freddy Criollo Villalobos..... 234-235

Mérida recibió a su nuevo Arzobispo Coadjutor con solemne eucaristía

Euro Lobo..... 236-237

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, recibió al Arzobispo Coadjutor de Mérida.

PrensaULA..... 238-239

Invitación y avisos informativos con motivo del nombramiento del Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A, como Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida..... 240-243

300 Años del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora 23 de junio 1722 - 23 de junio 2022

Programa de la Parroquia Universitaria Jesús Maestro, para la celebración de los 300 años del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora..... 244

Celebración de los 300 años del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora, un verdadero encuentro de fe y cultura. <i>Freddy Criollo Villalobos</i>	245-248
Fray Juan Ramos de Lora. Una matriz de grabado en punta seca en homenaje al III centenario de su natalicio. <i>Gabriel León Carrillo</i>	249-250
Crónica. 23 de junio tricentenario del nacimiento de Fray Juan Ramos de Lora. <i>Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo</i>	251-252
<i>NORMAS PARA LOS / AS AUTORES / AS</i>	253-256
....	
<i>INSTRUCTIONS FOR AUTHORS</i>	257-260

SUMMARY

EDITORIAL.....	15-18
----------------	-------

THE ARCHIVES

Articles, papers

Homily on the occasion of the Welcoming of the new coadjutor Archbishop of Mérida, Mgr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez Metropolitan Cathedral of Mérida on June 3th, 2022.

<i>Mgr. Baltazar Enrique Porras Cardozo</i>	23-27
---	-------

Fray Juan Ramos de Lora: a Diocese, a Seminary and a University.

<i>Julio César León Valero</i>	28-38
--------------------------------------	-------

Fray Juan Ramos de Lora: church builder, culture sower.

<i>Ricardo Rafael Contreras</i>	39-61
---------------------------------------	-------

Homily in the Eucharist for the three hundred years of the birth of Fray Juan Ramos de Lora University Parish “Jesús Maestro” on June 23th, 2022.

<i>Mgr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez</i>	62-68
---	-------

Índices, guides, inventories, catalogues

Guide-inventory of *Section 26 Exemptions and Impediments Marriage* records of the Archdiocesan Archives of Mérida- AAM. Part VII (boxes 76-80).....

71-128

Documents

Madrid, March 20th 1789

Royal Decree on the approval of the new creation of the Tridentine Seminar in Mérida, having the denomination of San Buenaventura, and aggregation by filiation the studies from this Seminary College to those of the Royal and Pontifical University of Caracas. Paleographic transcription and note.

Oneiver Arturo Araque..... 131-135

Decree of celebration of the Centenary of the elevation of Mérida to an Archdiocese. June 11th, 1923 - June 11th, 2023. Merida, March 2nd, 2022..... 136-141

Bull of Pope Francis on the appointment of the Hon. Mgr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., as coadjutor Archbishop of the Archdiocese of Mérida. Rome, March 19th, 2022..... 142-143

Appointment of his Excellence Mgr. Baltazar Enrique Porras Cardozo, Archbishop of the Archdiocese of Mérida, as Honorary Member of the International Historical-Cultural Commission for celebrating the III Centenary of the Birth of Bishop Fray Juan Ramos de Lora. Los Palacios and Villafranca -Spain, 2022..... 144

THE MUSEUM

Articles, papers

Evaluation of the pictorial artwork: “Verónica cleanses the face de Jesús”, belonging to the Minor Basilica Cathedral of Mérida.

Williams José León Hernández..... 149-157

Fumigating artwork pieces from the collection of the Archdiocesan Museum of Mérida.

Williams José León Hernández..... 158-184

Evaluation of a pictorial artwork in the Church of Our Lady from Bethlehem.

Williams José León Hernández y Rosmary Urrea Pernía..... 185-190

Exposiciones

Touring exhibition: *My Version of José Gregorio Hernández, JGH*.

Rosmary Urrea Pernía..... 193-200

Índices, guides, inventories, catalogues

New entries to the collections of the Archdiocesan Museum of Mérida-MAMSG, during the period January-June 2022.

Rosmary Urrea Pernía..... 203-222

CHRONICLES, EVENTS, NEWS

Chronicle of the course-seminar on ecclesiastical heritage.

Rosmary Urrea Pernía..... 225-228

Welcoming of the new Coadjutor Archbishop of the Archdiocese of Merida

Hon. Mgr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A.

Program of activities for the welcoming of the Hon. Mgr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., coadjutor Archbishop of the Archdiocese of Mérida..... 229-230

Press articles

Mucuchíes received and gave an enthusiastic welcome to coadjutor Archbishop Mgr. Helizandro Terán Bermúdez, and the Mgr. Cardinal Baltazar Enrique Porras Cardozo.

Comunicación Continua..... 231

Mérida received its new coadjutor Archbishop Mgr. Helizandro Terán.

Fabiana Ortega..... 232-233

Merideños attended the welcoming mass of the new coadjutor Archbishop.

Freddy Criollo Villalobos..... 234-235

Mérida received its new coadjutor Archbishop with a solemn Eucharist.

Euro Lobo..... 236-237

The University Council of the University of Los Andes received the coadjutor Archbishop of Mérida.

PrensaULA..... 238-239

Informative notes related to the appointment of the Hon. Mgr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A, as coadjutor Archbishop of the Archdiocese of Mérida..... 240-243

*300 years of the birth of Fray Juan Ramos de Lora
June 23th, 1722 - June 23th, 2022.*

Program of the Jesús Maestro University Parish to the celebration of the 300th anniversary of the birth of Fray Juan Ramos de Lora..... 244

Celebrating the 300th anniversary of the birth of Fray Juan Ramos de Lora: a real encounter of faith and culture.

Freddy Criollo Villalobos..... 245-248

Fray Juan Ramos de Lora. A dried pointed engraving matrix artwork in tribute to the III centenary of his birth.

Gabriel León Carrillo..... 249-250

Chronicle. June 23th, the tercentenary of the birth of Fray Juan Ramos de Lora.

Mgr. Baltazar Enrique Porras Cardozo..... 251-252

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS..... 253-256

EDITORIAL

Con gran júbilo y regocijo ponemos a disposición del respetado universo de lectores el número 57 de nuestro principal órgano divulgativo, el cual ha tenido como principal fuente de inspiración los sucesos y eventos de gran significancia, transcurridos durante la primera mitad del año 2022. Este ha sido un año de reanimación y reactivación de la labor en presencia, luego de un periodo en que la pandemia del COVID-19 nos retrajo a un confinamiento prolongado y a un replanteamiento de las dinámicas laborales y sociales. Este lento y progresivo retorno a la normalidad ha sido, sin duda alguna, positivo para la psique individual y en consecuencia, ha ido avivando el espíritu de la colectividad.

En nuestro entorno institucional, esta transición a la normalidad se nos vino acompañada de dos sucesos trascendentales y simbólicos, que nos motivaron a celebrar embebidos en entusiasmo y fe. La Bula Papal emitida el 19 de marzo de 2022 trajo una especial novedad para la institucionalidad eclesiástica arzobispal y para la feligresía en general: la formal designación de un arzobispo coadjutor, figura que ha de ser garante de la continuidad en la gestión que el Arzobispado de Mérida ha desarrollado en tiempos recientes. Esta gestión ha sido vasta y fecunda, con el firme propósito de afianzar en el entorno local y regional los valores espirituales, la fe religiosa y la cultura; en su desarrollo ha existido siempre una simbiosis con la Universidad de los Andes –hija predilecta de Fray Juan Ramos de Lora y hermana del Seminario San Buenaventura- pero también con el mundo académico y educativo de nuestra región y del país. De seguro, Monseñor Helizandro Terán Bermúdez estará a la altura de este nuevo compromiso asumido, cumplirá su misión con amor, voluntad y dedicación, y sobre todo, dará continuidad sostenida al camino ins-

titucional trazado por todos sus predecesores, muy en especial, por S.E.R Monseñor Baltazar Enrique Cardenal Porrás Cardozo.

La designación del nuevo arzobispo coadjutor y su llegada a la ciudad, han ocurrido justo en el año en que se celebra el tricentenario del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, quien tuvo una gestión diocesana muy corta pero sumamente prolífica y trascendente en el tiempo, al dejarnos como legado dos sendas instituciones del saber religioso y científico: el Seminario San Buenaventura y la Universidad de Los Andes. Ambas casas de estudio han dejado una impronta en la construcción de la identidad socio – cultural de los merideños, cuyos beneficios han sido irradiados a toda la región andina y a los diversos campos del saber. Así queda inmortalizada la figura de un gran hombre, apasionado por la cultura y por la formación del clero.

Esta feliz coincidencia, en la que la llegada de un nuevo pastor a nuestra institución, y el jubileo del natalicio del padre creador de nuestras dos grandes casas del saber, confluyen en la temporalidad, ha sido la fuente inspiradora de este nuevo número que ponemos hoy a vuestra disposición, y que ha sido acuciosamente alimentado con discursos y homilias que exaltan y rinden tributo a nuestros mencionados pastores del pasado y del presente. Estos excelsos manuscritos se complementan con otros documentos históricos, testimonios de trabajos y evaluaciones de obras escultóricas y pictóricas, todos hechos por el personal del Museo Arquidiocesano Monseñor Silva García (MAMSG) y del Archivo Arquidiocesano de Mérida (AAM); son fieles testimonios de la continua y activa labor que la institución realiza en sus distintos campos de acción.

Les invito pues, a consultar nuestro compendio de manuscritos, análisis y evaluaciones, y de este modo hacerse co – participes del júbilo y regocijo que sentimos, y que aún celebramos.

EDITORIAL

We are pleased to present to the respected universe of readers the number 57 of our Bulletin, conceived under the inspiration of such significant events taking place during the first half of 2022. This has been a year of revival and reactivation of face-to-face work, after a long period in which the COVID-19 pandemic brought us back to prolonged confinement and a rethinking of labor and social dynamics. This slow and progressive return to normal life has undoubtedly been positive for the individual psyche and, consequently, has been enlivening the spirit of the people.

In our institutional environment, this transition to normality has been attached to two transcendental and symbolic events, which motivated us to celebrate them, imbued with enthusiasm and faith. The Papal Bull issued on March 19th, 2022, brought a novelty for the archiepiscopal ecclesiastical institution and for the parishioners in general: the formal appointment of a coadjutor archbishop, who should be the guarantor of continuity in the management that the Archbishopric of Mérida has developed in recent times. This management has been vast and fruitful, with the firm conviction of consolidating spiritual values, religious faith, and culture in the local and regional environment; in its development, there has been a symbiosis with the Universidad de Los Andes –the favorite daughter of Fray Juan Ramos de Lora and sister of the San Buenaventura Seminary- but also with the academic and educational world of our region and the country. Surely, Mgr. Helizandro Terán Bermúdez will live up to this new commitment assumed; surely he will fulfill his mission with passion and dedication, and above all, he will give sustained continuity to the institutional path traced by all his predecessors, especially by his Excellence Mgr. Baltazar Enrique Porras Cardozo.

The appointment of the new coadjutor archbishop and his arrival in the city occurred just in the same year in which the tercentenary of the birth of Fray Juan Ramos de Lora, the first bishop of Mérida, is celebrated. His management was short but very prolific and transcendent at the time, leaving us as a legacy two institutions of religious and scientific knowledge: the San Buenaventura Seminary and the University of Los Andes. Both institutions have left an imprint in the construction of the socio-cultural identity of the Merideños, whose benefits have been irradiated to the entire Andean region and to the various fields of knowledge. Thus, the figure of a great man, passionate about culture and the training of the clergy, is immortalized.

The arrival of a new pastor to our institution, and the jubilee of the birth of the creator of our two main educational institution, converge in temporality, being the inspiring source of this new issue that we are presenting today; this has been supplemented with speeches and homilies exalting and paying tribute to our aforementioned pastors. These manuscripts were supplemented by other historical documents, papers, and evaluations of sculptural and pictorial artworks, all made by the staff of the Archdiocesan Monsignor Silva García Museum (MAMSG) and the Archdiocesan Archives of Mérida (AAM); They are faithful testimonies of the continuous and active work that our institution carries out in different fields of action.

Thus, I invite you to check our compendium of manuscripts; through this way, you can become a co-participant in the jubilation that we still celebrate.

EL ARCHIVO

ARTÍCULOS, TRABAJOS

HOMILÍA CON MOTIVO DEL RECIBIMIENTO DEL NUEVO
ARZOBISPO COADJUTOR DE MÉRIDA,
MONS. HELIZANDRO EMIRO TERÁN BERMÚDEZ.
*Catedral Metropolitana de Mérida, 3 de junio de 2022**

*S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo***

Resumen

El pasado jueves 02 de junio de 2022 arribó a la ciudad de Mérida Monseñor Helizandro Emiro Terán Bermúdez, nuevo Arzobispo Coadjutor designado por el Papa Francisco para el ejercicio conjunto de la Arquidiócesis de Mérida. Al día siguiente, se celebró en la santa Catedral Metropolitana una emotiva eucaristía en su honor, en la que las autoridades eclesíásticas, civiles y la feligresía merideña celebraron con júbilo y fe su llegada y expresaron al Pastor sus mejores augurios en esta nueva misión episcopal. El presente manuscrito reproduce la homilía preparada y ofrecida por S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras para celebrar tan especial acontecimiento. En sus letras exalta la fecunda labor que este Arzobispado ha realizado históricamente en pro de la espiritualidad, la fe religiosa y la cultura, labor que de seguro ha de continuar de forma sostenida con la ayuda del nuevo Arzobispo Coadjutor.

Palabras clave: Arzobispo Coadjutor, Arquidiócesis de Mérida, homilía, Eucaristía.

* Nota de los editores: Recibido, arbitrado y aprobado para su publicación en junio de 2022.

** Cardenal Arzobispo Metropolitano de Mérida. Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. Presidente de la Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida. Investigador, Historiador y Cronista de Mérida. correo electrónico: *bepocar@gmail.com*

HOMILY ON THE OCCASION OF THE WELCOMING
OF THE NEWCOADJUTOR ARCHBISHOP OF MÉRIDA,
MGR. HELIZANDRO EMIRO TERÁN BERMÚDEZ.
Metropolitan Cathedral of Mérida on June 3th, 2022

Abstract

On June 2, 2022, Monsignor Helizandro Emiro Terán Bermúdez, the new Coadjutor Archbishop appointed by Pope Francis for the joint exercise of the Archdiocese of Mérida, arrived in Mérida. The next day, an emotional Eucharist was held in the Metropolitan Cathedral in his honor, in which the ecclesiastical and civil authorities and the parishioners celebrated his arrival with joy and faith and expressed their best wishes to the Pastor in his new episcopal mission. This manuscript reproduces the homily prepared and offered by S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras to celebrate such a special event. In his lyrics, he praises the fruitful work that this Archbishopric has historically carried out in favor of spirituality, religious faith, and culture, and it will surely continue in a sustained way with the presence of the new Coadjutor Archbishop.

Keywords: Coadjutor Archbishop, Archdiocese of Mérida, homily, Eucharist.

Queridos hermanos:

Asistimos en esta mañana a una singular celebración eucarística para recibir y darle posesión canónica a Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, como Arzobispo Coadjutor de Mérida, gracia concedida por nuestro querido Papa Francisco para que apaciente esta comunidad eclesial en unión con nosotros para mantener firme la fe mostrándola con obras, con palabras y diligentemente con el actuar.

No es la primera vez que nuestra sede metropolitana, en vísperas de haber sido elevada a esa dignidad, recibe a un obispo coadjutor.

Mons. Helizandro, se convierte en el quinto obispo en sucesión, precedido por Mons. Acacio Chacón Guerra, quien lo fue del sabio Antonio Ramón Silva García. Posteriormente, el propio Mons. Chacón tuvo a José Humberto Quintero Parra y a Rafael Pulido Méndez, por muchos años. Y a su vez, Pulido Méndez recibió como coadjutor a Ángel Pérez Cisneros.

Pide el Santo Padre y exhorta que el nuevo prelado sea acogido con devotas muestras de cariño. El recibimiento en el día de ayer por las comunidades de nuestro páramo, ratifica el amor al Papa y la tradicional devoción del pueblo merideño a la figura del obispo. Dios le pague a los celosos párrocos y al pueblo fiel de nuestras altas montañas por esta muestra de cariño, sinodalidad y comunión. La presencia ayer tarde en la Vuelta de Lola, y de todos ustedes mis queridos fieles, en esta catedral basílica, lo rubrican de forma fehaciente. Es prenda segura de un *kairós*, un momento especial del Señor y la Virgen para con nuestra iglesia diocesana.

La acogida benigna de mi petición por parte del Papa Francisco, no mira sino el bien espiritual de la comunidad y refuerza la presencia misionera, ya de salida que, a Dios gracias, nos ha tocado presidir por casi cuatro décadas, tras las huellas de todos nuestros quince predecesores. El ejercicio episcopal ha sido para mí una escuela, que me ha enriquecido y hecho crecer en mi condición bautismal, y me ha permitido apoyar e impulsar numerosas iniciativas en la variada configuración de esta iglesia local. El diálogo fecundo y abierto con la Universidad de los Andes, con el mundo académico y con el vasto escenario educacional de la región, ha dejado honda huella de intercambio provechoso para todos. Esto se ha desarrollado desde Fray Juan Ramos de Lora hasta nuestros días, en un proceso continuo de la evangelización de la cultura, a través, principalmente del Archivo y Museo Arquidiocesanos, y del Seminario San Buenaventura. Basta seguir la senda editorial de casi doscientos títulos con dimensión universal.

Estamos en vísperas del día del Seminario en la solemnidad de Pentecostés, y nos complace presentar al final de esta eucaristía la última

obra impresa, que recoge la experiencia más original y única: la existencia del Seminario de Mérida en la isla de Curazao. La creatividad y el coraje han estado siempre presentes en el cariz misionero de esta iglesia peregrina.

La realidad de nuestros pueblos, en los que la fe y el entusiasmo de pastores y fieles han estado de la mano, con el aporte y servicio a la superación de la dignidad de la vida humana, para bien de los moradores de nuestros pueblos y entorno rural. Recordemos al colegio San Francisco Javier de los padres jesuitas durante la colonia, el colegio seminario cuna de nuestra universidad, los aportes durante el complejo siglo XIX, y la vinculación con una pastoral integral desde tiempos de Mons. Antonio Ramón Silva hasta hoy. Testigos son los moradores de nuestras ciudades, pueblos y caseríos, gente trabajadora, que con tesón comunitario han logrado lo que muchas veces le negó el Estado. A ello se suma la rica religiosidad popular de nuestra población que en sus cofradías y sociedades, movimientos y servicios pastorales, han marcado con su sello la identidad global de su quehacer de la mano de la fe cristiana. San Benito de Palermo, San Isidro Labrador, las devociones al Santo Cristo de Aricagua y al Santo Niño en Zea y Cacute; las devociones marianas de Regla, la Inmaculada y la Candelaria, son prendas de bien, de fraternidad y de progreso.

La huella agustiniana a la que pertenece nuestro coadjutor, está presente desde los años alborales en el Mocotíes, en los Pueblos del Sur y del Páramo, allí encontrará en Mons. Helizandro un impulsador de la rica espiritualidad de San Agustín y sus seguidores.

La tarea evangelizadora no está exenta de sudores y lágrimas, pero son abono fecundo para recoger entre cantos la misión de hacer presente el Reino de Dios, como nos lo recuerda el episodio de los Hechos de los Apóstoles, proclamado hoy. Pero, los habitantes de estas montañas, a lo largo de los siglos han cantado al señor e incitado a los reyes de la tierra la urgencia de glorificar a Dios.

San Pablo en su segunda carta a los díscolos discípulos de Corinto, les ratifica que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, y ante a ustedes nos presentamos como servidores de Jesús. Es lo que como una yunta, los pastores de esta grey emeritense queremos dar y construir junto a ustedes, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo.

Unimos nuestras fuerzas, pero también nuestras debilidades, con humildad y amor para repetir insistentemente como Pedro cuando le dijo a Jesús: *...sí, Señor, tu sabes que te quiero, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero*. Nuestro compromiso es apacentar las ovejas de la Grey.

Querido Monseñor Helizandro: Bienvenido a esta tierra de gracia trillada desde siglos por intrépidos misioneros. Sé que en ti, la máxima de San Agustín de ser para sus fieles el obispo, pero para con ellos el cristiano, será acicate generoso para tu siembra del bien, de la paz, de la justicia, y del amor de Dios. Es el sueño al que nos invita a soñar y realizar el papa Francisco, en estos tiempos en los que debemos reforzar la esperanza auténtica por un mundo mejor, preludio de la gloria eterna.

Que María Santísima Inmaculada, tierna, generosa, siempre al lado de su hijo, te cubra con su manto y te acompañe en esta nueva andadura que te confía la iglesia a nuestro lado. Es la plegaria de esta iglesia merideña, y de la iglesia venezolana, representada hoy aquí, por obispos, sacerdotes y fieles venidos de otros lares y los que nos siguen dentro y fuera de nuestras fronteras, por los medios y las redes sociales.

Que esta eucaristía revigore el compromiso de ser servidores, siervos útiles, afincados en la fe de nuestros mayores. Que así sea.

FRAY JUAN RAMOS DE LORA:
UNA DIÓCESIS, UN SEMINARIO Y UNA UNIVERSIDAD*

*Julio César León Valero***

Resumen

Fray Juan Manuel Antonio Ramos de Lora es, sin duda alguna, un prominente personaje de la historia eclesiástica y civil de nuestra entidad y de la ciudad de Mérida en particular; ello no solo por el hecho de haber sido el primer obispo consagrado para dirigir la diócesis de Mérida de Maracaibo en el año de 1778, sino por su gran espíritu visionario que en poco tiempo lo impulsó a fundar la Casa de Formación sacerdotal, que dio origen al Seminario de Mérida y posteriormente a la Universidad de los Andes. Este trabajo pretende exaltar la obra de tan insigne pastor y prócer en esta región, destacando lo que fuera su don espiritual, eje impulsor de su extraordinaria labor en pro de la organización logística de la nueva Diócesis emergente, de la formación del clero local y de la exaltación de la ciencia enmarcada en el ejercicio sacerdotal.

Palabras clave: Fray Juan Ramos de Lora, Diócesis de Mérida de Maracaibo, Universidad de Los Andes, Seminario San Buenaventura.

* Nota de los editores: Conferencia magistral presentada el 22 de junio de 2022, en la Parroquia Jesús Maestro con motivo de la celebración de los 300 años del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora. Recibido, arbitrado y aprobado para su publicación en junio de 2022.

** Rector del Seminario San Buenaventura de Mérida. Correo electrónico: *kilapayu@gmail.com*

FRAY JUAN RAMOS DE LORA:
A DIOCESE, A SEMINARY AND A UNIVERSITY

Abstract

There is no doubt that Fray Juan Manuel Antonio Ramos de Lora is a prominent figure in the ecclesiastical and civil history of the region, particularly for the city of Mérida. This is not only because he was the first consecrated bishop to direct the diocese of Mérida de Maracaibo in 1778, but also because of his great visionary spirit that prompted him to found the House of Priestly Formation, which gave rise to the Mérida Seminary and later to the Universidad de Los Andes. This paper intends to exalt the work of such a distinguished pastor in this region, highlighting his spiritual gift, the driving force behind his extraordinary work for the logistical organization of the new emerging Diocese, the preparation of the local clergy and the exaltation of science framed in the priestly service.

Keywords: Fray Juan Ramos de Lora, Diocese Mérida of Maracaibo, Universidad de Los Andes, Seminary San Buenaventura.

Feliz Jornada, estimados amigos que hoy nos acompañan en este tiempo especial dedicado a reflexión, en torno a la figura de un personaje, que solo con el hecho de mencionar su nombre nos invita a hacer referencia de forma inmediata a la Ciudad de Mérida, a la Arquidiócesis, al seminario San Buenaventura y a la Universidad de los Andes - ULA. Tal como podemos contemplar, son estos signos claros y precisos de la merideñidad¹ o mejor dicho, del gentilicio del merideño; el personaje referido es: Don Fray Juan Ramos de Lora, primer Obispo de nuestra Diócesis de Mérida de Maracaibo, y fundador del Seminario que dio origen a la Universidad de los Andes.

¹ Jóvito Valbuena Gómez. "Merideñidad". En, *Revista Geográfica Venezolana*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Julio – diciembre 2018. Vol. 59(2), pp. 466-475.

Hace treinta años veía la luz un texto titulado: *El Ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora*, de la pluma de nuestro Cardenal Baltazar Porras Cardozo, el cual es considerado una fuente eclesiástica que nos aproxima de forma muy bien documentada, al ciclo vital de un Apóstol de Cristo que vino por mandato divino a servir a Dios en este hermoso paraje andino, y que nos abrió el camino para insertar nuestra joven ciudad al inicio de la ciencia y la virtud a partir del temor de Dios, tal como reza el lema de nuestra casa de estudio.

Es posible que se haya escrito mucho sobre la vida de Fray Juan Ramos de Lora, pero no hay una biografía exhaustiva de lo que fue su ubicación en el tiempo. La obra del Cardenal Porras Cardozo acota, que la mayoría de datos que se conservan escritos son los que hacen referencia a su estancia aquí en Mérida, muy poco se sabe sobre el período en Andalucía y en México². Con esta reflexión no se tiene la intención de elaborar una nueva biografía de Fray Juan Ramos de Lora, sino más bien abrir un espacio breve para dedicar estas cortas líneas en memoria de una de las facetas que quizás poco se haya escrito sobre la vida de la Iglesia católica aquí en Mérida, sobre Mons. Fray Juan Ramos de Lora primer Obispo de Nuestra Diócesis, con énfasis en su obra espiritual.

Por esta razón, quisiera comenzar esbozando algunos elementos generales del carisma franciscano que acompañó a nuestro Obispo fundador; este es el primer elemento que traigo para esta reflexión, partiendo de los testimonios escritos conservados de Fray Juan Ramos de Lora y de sus frases para identificar los elementos que le llevaron a vivir su vida de fe y entrega, que marcó su labor en nuestra tierra y los que influyeron en Fray Juan Ramos de Lora para llegar a convertirse en pilar fundamental de la constitución de nuestra Arquidiócesis de Mérida, fundador del seminario y el origen de la Universidad de los Andes, nuestra máxima casa de estudios, de la cual nos sentimos orgullosos todos nosotros.

² Baltazar Porras Cardozo. *El ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Ediciones del Rectorado. Talleres Gráficos Universitarios. 1992, p.11.

Una vida

Al momento de encontrarnos recordando el tercer centenario del nacimiento de Fray Juan Ramos de Lora, esta celebración tiene un notable significado y resulta de gran importancia hacer mención al origen y procedencia de tan insigne prócer de nuestra tierra merideña. Su nacimiento tuvo lugar en Los Palacios y Villafranca – España, el 23 de junio de 1722. Venía de una familia de agricultores con una condición económica estable, lo cual permitió que Juan Manuel Antonio tuviese una educación adecuada, que lo prepararía para ejercer su futuro ministerio por nuestras tierras.

De sus primeros años no se tienen noticias. Ingresó como hermano del coro con posibilidades de acceder a una formación más especializada ya que sabía leer, escribir entre otros. Adquirió una formación escolástica y teológica gracias a la educación recibida en el convento de San Antonio de Padua, Sevilla España. Recibió la ordenación sacerdotal el 24 de septiembre de 1746, a los 24 años de edad por manos del Obispo Auxiliar de Sevilla D. Domingo Rivera. Luego de dos largos años por su tierra natal zarpa hacia América a cumplir con su misión como miembro de OFM y le lleva como destino a tierras mexicanas. En las tareas misioneras permaneció 16 años. Convivió con las tribus autóctonas de Sierra Gorda y Santiago de Jalpan. Luego viajó a la Baja California durante cinco años [1767-1772], para atender las misiones de los conventos y colegios de Nueva España.

Por disposición papal, fue elegido como Obispo para viajar a la recién creada diócesis de Mérida de Maracaibo, perteneciente a la entonces Provincia de Venezuela. La loable labor desarrollada en México tal vez fue signo de sus cualidades pastorales, meritorias para ser considerado elegible como Obispo en Sur América. Su designación como primer Obispo de Mérida y segundo de Venezuela, fue por la Bula del 17 de febrero de 1778, y luego fue ratificado por el rey Carlos III el 31 de agosto de 1780; su consagración episcopal fue el 22 de junio 1783, de manos del Sr Arzobispo de México Don Alonso Núñez de Haro y Peralta, en la capilla del Palacio Arzobispal

de Tacubaya³. De este hecho se cumplen hoy 239 años, coincidiendo con el 239 aniversario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar. Llegó a Maracaibo el 16 de marzo de 1784, donde permaneció casi un año debido a quebrantos de salud. Finalmente, el 26 de febrero de 1785 pisó las tierras de ciudad serrana de Mérida. Un mes y tres días más tarde, el 29 de marzo de 1785, fundó la Casa de Formación sacerdotal, que dio origen al Seminario de Mérida y a la Universidad de los Andes.

Al nuevo Obispo le urgía, la organización de la diócesis y la formación de los sacerdotes pues la que tenían para ese momento no era la más idónea; de allí la premura de la fundación de una casa de educación. Es por ello que Mons. Fray Juan Ramos de Lora, actuando por cuenta propia y con mucha sutileza, promulgó el 29 de marzo del 1785 unas constituciones y gestionó como sede temporal el Convento de los Padres Franciscanos, que para entonces estaba desocupado. Al inicio, este instituto llegó a contar en sus aulas 42 estudiantes, como se desprende de la misiva que el Obispo dirigió al Rey de España con la finalidad de proceder a la construcción del edificio; en carta con fecha del 21 de abril de 1787, el Obispo solicitó al Rey la correspondiente autorización, que le fue concedida según cédula real con fecha 20 de marzo de 1789. Luego, con esta cédula real también se autorizó al Seminario de San Buenaventura con todos requerimientos necesarios propios de los Seminarios Conciliares. El Obispo además solicitó la correspondiente licencia para dictar las materias de Derecho Canónico y Real, Teología y otras que pudiesen promulgarse. Las peticiones planteadas por el señor Obispo fueron concedidas, de manera que, para mediados del año de 1790, el edificio estuvo concluido. El 9 de noviembre 1790 a las 6:45 am., muere en la ciudad de Mérida su primer Obispo, el organizador de la nueva Jurisdicción eclesiástica, el fundador del Colegio Seminario San Buenaventura de Mérida que es origen de la Máxima casa de Estudios de los Andes venezolanos y referente académico de toda Venezuela en el mundo.

³ *Ibidem.*, p. 66.

No fue nada fácil el ejercicio de su ministerio; al obispo Ramos de Lora le sobrevinieron situaciones tan complejas que lo llevaron a afrontar problemas graves de salud desde su llegada a la Diócesis por Maracaibo; la situación difícil de los sacerdotes con respecto al ejercicio del ministerio y la cura de almas; el menguado número de presbíteros ordenados, los problemas con las autoridades civiles; los vacíos de una formación académica reglada y reconocida para la población y el mismo clero; problemas con la jurisdicción eclesiástica de Pamplona, un litigio que se prolongó en el tiempo y significó un desgaste a causa de los límites territoriales. Por otro lado, la misma situación de abandono encontrada a su llegada a Mérida, expresada en: pésima preparación del clero, abandono del área rural con una concentración de los sacerdotes en el área urbana, aunado a la distancia que lo separaba del obispado de Caracas. Es evidente que no fue nada fácil asumir medidas como la reforma de la constitución del presbiterio existente y el establecimiento de un Seminario y un Colegio Tridentino, destinados a la formación de nuevos sacerdotes en medio de esta realidad. Por ello, la identidad merideña obliga a hacer referencia a este gran personaje que, gracias a la divina providencia y con tan sólo cinco años y medio entre nosotros, fundó las bases de una sólida Iglesia en medio de estas montañas andinas.

Carisma franciscano

Podemos preguntarnos: ¿De dónde sacó este hombre tan alta fortaleza que le llevó en tan poco tiempo a cimentar las bases de lo que somos hoy, como ciudad, como Diócesis, y tener la tradición académica por excelencia de la cual gozamos? La respuesta es muy sencilla: fue un hombre de Dios, enamorado de su vocación de entrega y servicio, dotado de un carisma de caridad y desprendimiento, una forma de vida, el carisma franciscano.

Uno de los medios más objetivos para estudiar el carisma franciscano, yace en la regla de la orden. Esta ha sido desde siempre el

exclusivo punto de referencia a la hora de entenderse y proyectarse el franciscanismo. Además, la regla se dirige a la vida concreta de los Hermanos Menores de todos los tiempos y quiere animarlos integralmente del espíritu del Evangelio e insertarlos en la vida de la Iglesia. El fundamento de este estilo de vida, se halla descrito particularmente en el primer capítulo de la regla franciscana⁴:

La regla y vida de los hermanos menores es esta: observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia Romana. Y los demás hermanos están obligados a obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores⁵.

Su calidad jurídica de ley fundamental le permite constituirse como exclusiva portadora del carisma de san Francisco hasta el punto de ser capaz, por sí sola, de dar fundamento a esa amplia organización de movimientos originarios del carisma. Un segundo fundamento tiene lugar en la vida de los hermanos, que además de calcada en la forma evangélica, debe igualmente estar siempre e incondicionalmente injertada, mediante la obediencia fiel, en la vida de la Iglesia⁶.

Por otra parte, las constituciones como actualización y simplificación de la regla resaltan que, el ideal del bienaventurado Francisco y de los hermanos es vivir y testimoniar el santo Evangelio en comunión fraterna, minoridad, obediencia, sin nada propio y castidad. Movidos por el Espíritu Santo, los hermanos trabajan conforme al espíritu del carisma, en los campos de la evangelización, la teología, la cultura

⁴ Julio Micó. “El Carisma de Francisco de Asís. Comentario a la regla bulada de 1223”. En, *Directorio Franciscano. Estudios sobre los escritos de San Francisco y de Santa Clara de Asís*. En línea. <http://www.franciscanos.org/estudios/Mico-ComentarioRegla-Bulada1223.html>.

⁵ José Antonio Guerra (Editor). *San Francisco de Asís. Escritos, Biografías, Documentos de la época*. Madrid: Editorial Biblioteca de Autores Cristianos. 2003, p. 131.

⁶ Kajetan Esser. “Características y espiritualidad de la regla franciscana”. En, *Directorio Franciscano. Estudios sobre los escritos de San Francisco y de Santa Clara de Asís*. En línea. <http://franciscanos.org/estudios/esser1.html>.

y el servicio a la humanidad. También están atentos al contexto, a los cambios históricos, sociales y culturales, con nuevas formas de presencia y testimonio. En síntesis, los hermanos con la profesión de los votos en este carisma de vida religiosa, están llamados a buscar la presencia del *altísimo, omnipotente, buen señor*, en la oración, en la misión, en las relaciones humanas, en las diferentes culturas y en la creación⁷.

Espiritualidad de un siervo de Dios (mística de un servidor de Dios)

Resulta difícil hablar de Mons. Fray Juan Ramos de Lora desde la perspectiva de la espiritualidad, pues no podemos encontrar ningún documento que nos indique cuales fueron sus palabras para referirse a dicho tema. De lo que si podemos tener certeza es de su obra, el servicio y misión de entrega a Dios por medio de su ministerio, por lo cual se le puede considerar un ciudadano, un cristiano, un hijo de Dios dispuesto a dejar que la voluntad de Dios se haga en medio de su vida. Quisiera revisar algunas de sus expresiones que nos darán una breve impresión de lo que fue su vida espiritual, por medio de sus palabras ante su nombramiento como Obispo de Mérida. La primera expresión que quisiera revisar se deriva de las palabras ante su designación por medio de la carta recibida desde Madrid:

...solo debo manifestar a Vuestra Excelencia que desde que por la Divina gracia, acepté su vocación en el instituto seráfica sagrada orden, me resigné a no tener voluntad propia, rindiéndola a Dios y a mis superiores que lo representa; y siéndolo tan inmediato y principal Nuestro Católico Soberano, como que me falta libertad y albedrío para resistir, lo que conozco que no podré por mi desempeñar; no puedo hacer otra cosa que sacrificarme a la obediencia, confiando que

⁷ Estatutos Generales. Orden de los Hermanos Menores Conventuales. Roma: Convento de los Santos XII Apóstoles. 2019, p. 33-38. En línea. <https://www.ofmconv.net/es/download/statuti-general/?wpdmdl=5349&refresh=63517f0ec74281666285326>

aquella misma gracia divina que movió la promoción, ayudará mi debilidad para el correspondiente desempeño en tan altas obligaciones...⁸.

Estas corta líneas que recoge la obra de Mons. Porras Cardozo *El Ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora*, permiten contemplar de forma clara y precisa la alegría del Obispo electo por tan gran designación y como buen siervo de Dios entregado al servicio de Dios y del bien de las almas, su disponibilidad y entrega generosa al estilo de María y muchos santos, que reconociendo su humanidad no objetaron nada a la voluntad Divina manifiesta en la acción de sus superiores, la cual, les invitaba servir de lleno al Señor mediante tan alta dignidad y sacrificio por el bien del pueblo de Dios. De igual forma, la obediencia y el sacrificio son dos elementos que no deben verse por separado, sino que a su vez implican una donación total a la voluntad de Dios.

La segunda palabra, está enmarcada en la primera carta pastoral dotada de varias disposiciones: en primer lugar, informa sobre las razones por las cuales se funda la diócesis; en segundo lugar, manifiesta cuales son los límites de la nueva diócesis que se desprende de la diócesis de Caracas y dependiendo de Santa Fe y Santo Domingo, a nivel civil y eclesiástico, respectivamente; en tercer lugar, es un llamado a dar gracias Dios y esforzarse a cooperar en el trabajo pastoral y el cuidado de las almas; en cuarto lugar, les hace una llamado a los clérigos en la organización de las parroquias y la administración de los sacramentos; por último, finaliza su exhortación dando gracias a Dios por todo el gobierno pastoral. Todo ello es signo de su preocupación y su entrega por el celo pastoral y el cuidado de las almas a él encomendado, que le llevó a una entrega generosa en el servicio.

Es conveniente mencionar su gran preocupación por la ciencia sagrada. Mérida desde sus orígenes había tenido una vocación para el estudio⁹, muestra de ello la gran cantidad de frailes y conventos con

⁸ Baltazar Porras Cardozo. *El ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora*. Ob. Cit., p. 59.

⁹ *Ibidem.*, p. 102.

que ha contado la ciudad; en 1567 los dominicos fundan el colegio San Vicente de Ferrer, en 1591 llegan los agustinos, a inicios del s. XVII se funda el convento de los franciscanos, en 1651 el convento de las clarisas y en 1628 el colegio San Francisco Javier de los Jesuitas, hasta su expulsión en 1767; este fue un duro golpe para la ciudad y en medio de este ambiente difícil inicia su ministerio Fray Juan Ramos de Lora. Su menguado clero, la necesidad de estudios avanzados, y la distancia de Caracas y Bogotá para cursar estudios, gestaron la idea de fundar cuanto antes un colegio Seminario según las exigencias del Tridentino.

Por otro lado, fue muy conflictiva la situación con la autoridad tanto de Maracaibo como de Mérida, lo que le lleva a tomar la determinación de no salir por un tiempo de su casa por temor a represalias; sin embargo, no llegó a ser más que una guerra de papeles, que le llevó a poner a prueba las virtudes de la paciencia, el sacrificio y la humildad, para afrontar los padecimientos con mucha fe, como consecuencias del anuncio de Evangelio y la entrega generosa.

Por ello, es importante aprovechar esta oportunidad para dar gracias a Dios en este día como dice el salmo 117 que rezamos en nuestro salterio: *...este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia ¡Aleluya, Aleluya*. Ciertamente, estamos alegres por lo grande que ha sido Dios con todos nosotros, con nuestra tierra; sin la aceptación del designio divino de la elección de Fray Juan Ramos de Lora como primer Obispo quizás no hubiese sido posible nuestra trayectoria histórica como Diócesis; tampoco que el Seminario San Buenaventura fuera la primigenia casa de Formación de Occidente y madre de la Universidad de Los Andes, orgullo de nuestra tierra.

Muchas gracias.

Fuentes bibliohemerográficas

ESSER, Kajetan. “Características y espiritualidad de la regla franciscana”. En, *Directorio Franciscano. Estudios sobre los escritos de San Francisco y de Santa Clara de Asís*. En línea, <http://franciscanos.org/estudios/esser1.html>

Estatutos Generales. Orden de los Hermanos Menores Conventuales. Roma: Convento de los Santos XII Apóstoles. 2019. En línea, <https://www.ofmconv.net/es/download/statuti-general/?wpdmdl=5349&refresh=63517f0ec74281666285326>

GUERRA, José Antonio (Editor). *San Francisco de Asís. Escritos, Biografías, Documentos de la época*. Madrid: Editorial Biblioteca de Autores Cristianos. 2003.

MICÓ, Julio. “El Carisma de Francisco de Asís. Comentario a la regla bulada de 1223”. En, *Directorio Franciscano. Estudios sobre los escritos de San Francisco y de Santa Clara de Asís*. En línea, <http://www.franciscanos.org/estudios/Mico-ComentarioReglaBulada1223.html>

PORRAS CARDOZO, Baltazar. *El ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Ediciones del Rectorado. Talleres Gráficos Universitarios. 1992.

VALBUENA GÓMEZ, Jóvito. “Merideñidad”. En, *Revista Geográfica Venezolana*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Julio – diciembre 2018. Vol. 59(2), pp. 466-475.

FRAY JUAN RAMOS DE LORA:
CONSTRUCTOR DE IGLESIA, SEMBRADOR DE CULTURA*

*Ricardo Rafael Contreras***

Resumen

El legado de Fray Juan Ramos de Lora trasciende a la institucionalidad religiosa y a la temporalidad, dejando una huella indeleble en la sociedad merideña que perdura en el tiempo. Su carácter visionario y su espíritu emprendedor lo llevaron a forjar en Mérida dos instituciones que dejaron una impronta en la construcción de la identidad socio – cultural de los merideños, cuyos beneficios han sido irradiados a toda la región de los Andes: el Seminario Tridentino de San Buenaventura y la Universidad de Los Andes. En el presente manuscrito se hace una aproximación histórica a la vida de Fray Juan Ramos de Lora, enmarcada en el contexto social, político y cultural, que hizo de él no solo un constructor de Iglesia, sino un sembrador de cultura, cuya influencia es determinante para comprender la evolución y el arraigo de la institución eclesiástica en la región andina y la identidad cultural de los habitantes de Santiago de los Caballeros de Mérida.

Palabras clave: Fray Juan Ramos de Lora, Mérida, sede episcopal, seminario tridentino, Universidad de Los Andes.

* Nota de los editores: Discurso pronunciado en el acto de celebración del tricentenario del natalicio del Rvdo. fray Juan Ramos de Lora O.F.M., primer obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, fundador del Seminario Tridentino y de la Universidad. Acto celebrado en la Parroquia Universitaria Jesús Maestro de Mérida, el 23 de junio de 2022. Recibido, arbitrado y aprobado para su publicación en junio de 2022.

** Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, Mérida–Venezuela. Correo electrónico: ricardo.r.contreras@gmail.com

FRAY JUAN RAMOS DE LORA: CHURCH BUILDER, CULTURE SOWER

Abstract

The legacy of Fray Juan Ramos de Lora transcends religious institutions and temporality, leaving an indelible mark on Merida society that remains over time. His visionary character and entrepreneurial spirit led him to forge two institutions in Mérida that left a mark on the construction of the socio-cultural identity of the people of Mérida, whose benefits have spread throughout the Andes region: the Tridentine Seminary of San Buenaventura and the University of Los Andes. In this manuscript, a historical approach to the life of Fray Juan Ramos de Lora is presented, framed in the social, political, and cultural context, which made him not only a builder of the Church but a sower of culture. His influence is decisive to understand the evolution and roots of the ecclesiastical institution in the Andean region and the cultural identity of the inhabitants of Santiago de los Caballeros de Mérida.

Keywords: Fray Juan Ramos de Lora, Mérida, Episcopal Seat, Tridentine Seminary, University of Los Andes.

Con la venia del Excmo. Mons. Dr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez O.S.A., arzobispo coadjutor con derecho a sucesión de la Arquidiócesis de Mérida; Excmo. Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz, obispo titular de Unizibira y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida; Pbro. Lic. Alexander Rivera Vielma, vicario general de la Arquidiócesis de Mérida y párroco de la Parroquia Universitaria Jesús Maestro; Pbro. Lic. Julio León, rector del Seminario Arquidiocesano de Mérida; Rev. P. Rafael Vilorio C.J.M., vicerrector académico del Seminario Arquidiocesano de Mérida; Pbro. Lic. Jesús Linares, vicerrector administrativo del Seminario Arquidiocesano de Mérida;

Pbro. Lic. Ricardo José Vielma Martínez, secretario de los señores obispos de Mérida; Dra. Ana Hilda Duque, directora del Museo y del Archivo Arquidiocesano de Mérida.

Con la venia de las autoridades de la Universidad de Los Andes, Dr. Mario Bonucci Rossini, rector; Dra. Patricia Rosenzweig Levy, vicerrectora académica; Dr. Manuel Morocoima, secretario encargado, señores decanos y miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes.

Dr. Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida y demás Miembros de esta corporación académica.

Ing. Jesús Rafael Torrealba, expresidente de FEDECARAMAS-Mérida y del Consejo Arquidiocesano de Laicos de Mérida.

Representantes de las congregaciones religiosas que hacen vida en la Arquidiócesis de Mérida; Seminaristas de los ciclos formativos y configurativos de Filosofía y Teología del Seminario San Buenaventura de Mérida.

Señores periodistas y demás integrantes de los medios de comunicación social.

Apreciados feligreses de la Parroquia Universitaria Jesús Maestro y demás miembros de la Iglesia merideña.

Señoras y señores

Me corresponde ofrecer en fecha tan señalada esta conferencia, en el marco del tricentenario (1722-2022), del natalicio del Rvdmo. fray Juan Ramos de Lora, un trabajo al que hemos dado por título: Fray Juan Ramos de Lora: Constructor de Iglesia, sembrador de cultura.

Pórtico

Cuando nos referimos a la identidad de un pueblo, debemos comenzar por delimitar las coordenadas que constituyen el espacio vital, geográfico y humano donde se desarrolla su existencia, pero, adicionalmente, debemos describir la forma de ser y estar o, en términos generales, los elementos que se integran en su dimensión sociocultural.

En tal sentido, no podemos dejar de hacer alusión a aspectos que tienen que ver con la religión y la educación, los valores éticos y morales, la experiencia estética o las costumbres propias de un pueblo que se desarrolla en su devenir histórico, todo lo cual conforma los elementos constitutivos de su identidad. Adicionalmente, en el entramado que hace posible articular el tejido identitario de un pueblo, concurre la participación de personalidades que, por su relevancia histórica, se transforman en referentes y parte activa de la idiosincrasia de un pueblo. En el caso de la identidad del pueblo merideño, saltan a la palestra un grupo de notabilísimos personajes que, desde la fundación de Mérida en 1558, van configurando el estamento humano sobre el cual se fue levantando una ciudad con características muy especiales en el contexto de las capitales provinciales de Venezuela.

Uno de estos personajes es, sin lugar a dudas, el Rvdmo. don Fray Juan Ramos de Lora¹, primer ‘obispo propietario’ de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, un hombre polifacético que pudo apreciar en la idílica ciudad enclavada entre montañas, la posibilidad de hacer de ella una capital cultural con posibilidad de irradiar a toda la región andina, llegando a la conclusión de que ella podría ser el escenario ideal para levantar un Seminario Tridentino o Casa de Estudios Superiores, que finalmente es el origen inequívoco de la Universidad de Los Andes².

¹ Ricardo Rafael Contreras. “Fray Juan Ramos de Lora: Constructor de iglesia, academia y merideñidad”. En, Ricardo Gil Otaiza y Luis Ricardo Dávila (Editores). *Figuras de la Merideñidad*. Mérida (Venezuela): Academia de Mérida. 2015. Vol. 1.

² Por un razonamiento lógico que atiende a razones históricas muy bien sustentadas, sin

El Seminario San Buenaventura de Mérida será pues una pieza clave en la construcción de la identidad merideña, no solo por constituir la génesis de la Universidad de Los Andes, sino por tratarse de la Casa de Formación de los sacerdotes merideños y de otras diócesis, que van a dispensar la cura de almas o atención pastoral en la región. Esto constituye un elemento fundamental en la construcción de la identidad merideña pues:

Las religiones fueron las mayores creadoras de identidad cultural, así como los grupos étnicos y los habitantes de las ciudades, junto con sus instituciones políticas, fueron quienes se imbuyeron de prácticas religiosas³.

Luego, se hace necesario un análisis acerca de la personalidad de fray Juan Ramos de Lora como personaje histórico y en el contexto social, político y cultural, que hizo de él no solo un constructor de Iglesia, sino un sembrador de cultura, pues su influencia es determinante para comprender la personalidad y el perfil de los habitantes de Santiago de los Caballeros de Mérida.

Fray Juan Manuel Antonio Ramos de Lora: un hombre, un sacerdote, un misionero

Corría el año de 1722, cuando el 23 de junio y en la víspera de la noche de San Juan⁴, nació en los predios de la villa andaluza de Los

la fundación de un Seminario no se habría producido la creación en Mérida de una universidad. El hilo de tiempo entre la Casa de Estudios, el Seminario Tridentino y la Universidad de Mérida se puede apreciar en: Jesús Rondón Nucete. *Cuando el Seminario se convirtió en Universidad*. Mérida (Venezuela): Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes. 2007.

³ Agnes Heller. "Memoria cultural, identidad y sociedad civil". En, *Indaga: Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanas*. 2003. N° 1, pp. 5-17.

⁴ La víspera de la 'Noche de San Juan' tiene una serie de connotaciones mágico-religiosas en Europa y en América Latina. Por ejemplo, cerca de la media noche del 23 de junio y primeras horas del 24 de junio, se llevan a cabo varios tipos de rituales que coinciden con

Palacios y Villafranca⁵, un niño varón hijo de Juan Manuel Ramos y Bárbara María de Lora. Fue bautizado en la iglesia de aquel lugar el 28 de junio por Fray Miguel Guerrero O.F.M., cumpliendo con los ritos iniciales prescritos para los párvulos cristianos. Sobre su infancia no se conoce mucho, pero por llevar el mismo nombre que su padre, es de presumir que se quiso hacer honor a su primogenitura y también a San Juan Bautista, pues el nacimiento ocurrió en la víspera de su festividad. Este dato es interesante, pues son conocidas todas las leyendas que se tejen en torno a la figura de San Juan Bautista, muchas de ellas son tradiciones de naturaleza iniciática o mística, propias de un mito que ha superado el pasar de los siglos, y que tiene como epicentro al último profeta según el espíritu del Antiguo Testamento y primer y único profeta del Nuevo Testamento.

Con toda seguridad, el joven Juan Manuel Antonio sintió la fuerza que la espiritualidad franciscana ejercía sobre todas aquellas comarcas, razón por la cual era natural que terminara como aspirante en la orden de los hijos espirituales de Francisco de Asís.

Los estudios preliminares de los iniciados en la orden seráfica se inspiraban en los antiguos caminos de enseñanza que desarrollaban artes liberales como: Gramática, Dialéctica y Retórica, por una parte, y las Matemáticas (Aritmética, Geometría), la Astronomía y la Música, por la otra. Obviamente, la Lógica ocupaba un espacio especial, formando un conjunto armónico de conocimientos que le permitían al iniciado pasar el pórtico y entrar a ejercitarse en la Filosofía Natural, la Moral y la Metafísica.

Los cursos de Teología y Sagradas Escrituras los adelantó en el mismo convento de S. Antonio, lugar donde recibió la ordenación sacer-

la celebración del solsticio de verano y, por ejemplo, en España se encienden hogueras y los más osados saltan siete veces sobre ellas. También se usan plantas aromáticas y se entierran velas, entre otras prácticas esotéricas. La fama de esta noche es tan conocida que el destacado filósofo de la religión y miembro del Círculo Eranos, Dr. Mircea Eliade (1907-1986), escribió una novela en este contexto: *Mircea Eliade. La noche de San Juan*. Barcelona (España): Editorial Herder. 1998.

⁵ Municipio de la provincia de Sevilla, Andalucía, España.

dotal de manos del obispo titular de Gardara y auxiliar de Sevilla, el Excmo. Mons. don Domingo Pérez Rivera, el 24 de septiembre de 1746.

Animado por el fervor misionero de la Orden Franciscana, el joven sacerdote se verá impulsado a seguir los pasos de sus hermanos, quienes desde un primer momento ostentaron un papel preponderante en la evangelización de las tierras americanas. En este sentido, es menester recordar que entre 1493 y 1820, la orden franciscana organizó 597 expediciones misionales que involucraron a más de 8000 religiosos, siendo el Virreinato de la Nueva España el lugar preferido por los franciscanos. Aquí en Venezuela será famosa la Conversión de Píritu en la provincia de la Nueva Andalucía⁶ (actuales estados Anzoátegui y Monagas), donde los franciscanos desde 1650 atendieron la cura de almas de los indios cumanagotos.

Fray Juan Ramos de Lora no dudó en salir en la expedición franciscana de 1749 con destino a los Colegios de Querétaro y de México. Esta expedición estará compuesta por dos grupos, el primero se embarcó en Cádiz el 28 de agosto en el navío Ntra. Sra. de Guadalupe, un conjunto heterogéneo de discípulos del seráfico padre S. Francisco, entre los que no podemos dejar de resaltar la figura del santo apóstol de las Californias, fray Junípero Serra (Miguel José Serra y Ferrer, 1713-1784)⁷. La segunda parte de la expedición se embarcó, desde este mismo puerto, el 29 de diciembre en el navío Ntra. Sra. de Begoña, allí venía fray Juan Ramos de Lora. Ambas secciones de la expedición conformaron un grupo muy interesante: una treintena de jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y 35 años, bien preparados, muy fervorosos y dispuestos a trabajar. A través de fray Francisco Palóu (1722–1789) conocemos las condiciones del viaje

⁶ Matías Ruiz Blanco y Ramón Bueno. *Conversión de Píritu y Tratado Histórico*. Caracas: Academia Nacional de la Historia de Venezuela. 1965. Este libro es un interesante y minucioso trabajo que dice mucho del carisma de los hijos espirituales de san Francisco de Asís, pues se encuentran allí notas detalladas de todo el espacio geográfico que configuraba esa zona del país, un aspecto fundamental que determinó el ánimo de los habitantes de la Nueva Andalucía, y especialmente el carácter de los indios cumanagotos.

⁷ Mariano Gutiérrez. Fr. *Junípero Serra*. Caracas: Ediciones Trípode. 1985.

de la primera expedición, que duró 99 días, y en la cual las penurias, el hambre, la sed y las tempestades, no fueron suficientes para hacer mella en el fervor religioso de los misioneros.

Según fray Francisco Palóu, el grupo original de los treinta y tres franciscanos se preparó concienzudamente en el Colegio de Misioneros Apostólicos de San Fernando de la capital virreinal por espacio de cinco meses, y finalmente ocho de ellos se aprestaron a misionar en Sierra Gorda; el grupo estaba encabezado por fray Junípero Serra, fray Juan Ramos de Lora y el propio Palóu. Con el nombre de Sierra Gorda era conocido en esa época un sector del macizo montañoso de la Sierra Madre Oriental ubicada en el actual estado de Querétaro, con prolongaciones a San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo y Tamaulipas. A pesar de las dificultades y limitaciones, el trabajo de Ramos de Lora y de los franciscanos en las misiones de Sierra Gorda tiene un valor excepcional, no solo desde un punto de vista espiritual, sino desde una perspectiva cultural, debido a la calidad del patrimonio artístico allí desarrollado. En tal sentido, es necesario señalar que el 3 de julio de 2003 estas misiones fueron inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en atención a que son testimonio construido de la última etapa de evangelización del interior de México a mediados del siglo XVIII⁸. En el caso específico de la misión de Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol, los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) han indicado que el conjunto religioso ubicado en la localidad de San Antonio Tancoyol, fue muy probablemente hechura del propio Ramos de Lora quien dirigió a indígenas de la etnia *Pame* en la construcción de un templo de singular belleza⁹.

⁸ Es importante recordar que la Iglesia utilizó varios elementos arquitectónicos para evangelizar, y lo hizo desde los primeros días de la Iglesia primitiva en las *Domus ecclesiae* o en las catacumbas, alcanzando su máxima expresión en las catedrales medievales. Por esta razón, los misioneros se esmeraban en la construcción y la decoración pictórica y escultórica de los templos. A través de la pintura y la escultura se podía hacer anamnesis de las verdades más fundamentales del cristianismo, una herramienta que fue aprovechada para catequizar a los pueblos indígenas a objeto de inculturar el Evangelio dentro de la realidad sociocultural de la época colonial.

⁹ Fray Juan Ramos de Lora consiguió que los indígenas de la etnia *Pame* construyeran

Entre 1668 y 1772, Ramos de Lora inicia una nueva etapa de su vida misionando en la Baja California, esa larga y estrecha península que se separa del continente y se siembra en el océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Colorado. El escenario es la Misión de Todos Los Santos o de Santa Rosa, situada adyacente al cabo de S. Lucas, en la zona más meridional de la península. Allí hizo una labor excepcional y conoció a una figura central en su vida, se trata de don José Bernardo de Gálvez y Gallardo (1720–1787), nombrado en 1765 por el Consejo de Indias como ‘visitador’ del Virreinato de la Nueva España¹⁰, quien desde su primer contacto con fray Juan Ramos en 1768 se convirtió en su protector, y cuya amistad y aprecio serán determinantes en su nombramiento episcopal.

Entre 1772 y 1780 fray Juan Ramos de Lora es elegido para ocupar varios cargos de autoridad en el convento de S. Fernando de México. Durante este período se estaba gestando la creación de una nueva diócesis en tierras venezolanas, atendiendo a la solicitud del gobernador de Maracaibo don Alonso del Río, quien en comunicación del 5 de septiembre de 1765 señalaba la necesidad de atender a esta

en Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol un templo que, con su arquitectura, pintura y escultura, transmite un mensaje evangelizador, lo cual se puede apreciar en las fotografías recopiladas por la UNESCO. Conociendo el diligente carácter y el celo apostólico de Ramos de Lora, no sería extraño pensar que trabajó mano a mano con los indígenas en la construcción del templo, desgastando su salud, pero alcanzando su objetivo, iluminar con el mensaje de Cristo a los habitantes de Sierra Madre Oriental.

¹⁰ El papel de visitador regio nunca fue fácil y para don José Bernardo de Gálvez y Gallado no fue la excepción, pues enfrentó la desconfianza de las autoridades civiles y militares, comenzando por el propio Virrey. La tarea era ardua, pues trataba de evaluar desde las finanzas del virreinato hasta el trabajo de edificación de la infraestructura, pero, adicionalmente, debía conocer en detalle el esfuerzo de edificación en lo político, económico, sociocultural y en lo religioso, pues la América hispánica estaba en un proceso de construcción de una nueva sociedad híbrida donde se integraba la cultura española con las costumbres de los pueblos originarios. Algunos autores afirman que José Bernardo de Gálvez, durante su paso por la Baja California enfermó, y fue el propio fray Juan Ramos de Lora quien lo recibió en la Misión de Todos Los Santos, prestándole el auxilio hasta su total recuperación, lo cual le permitió proseguir en sus funciones y atender una campaña militar contra los nativos rebeldes de la frontera norte de la Nueva España. Por su excelente trabajo como visitador, y por el éxito militar en la pacificación de las revueltas indígenas que se encontró durante su recorrido, fue nombrado por el rey Carlos III como primer marqués de Sonora y vizconde de Sinaloa.

porción de la grey católica con un obispo propio. Esta comunicación produjo en el Consejo de Indias una consulta de fecha 24 de abril de 1766, donde se requirió información del virrey y del arzobispo de Santafé, y del gobernador y del obispo de Caracas, a quienes pertenecía aquel territorio. Finalmente, el 5 de octubre de 1776 se produjo el informe favorable a la creación de la nueva Diócesis de Mérida de Maracaibo¹¹. Este informe activó el proceso, y el entonces secretario de Estado don José Bernardo de Gálvez y Gallardo, distinguido ahora con el título de primer marqués de Sonora, pidió el parecer del confesor de S.M. Carlos III, el honorable don Joaquín de Eleta O.F.M. (1707-1788), arzobispo de Tebas¹², quien en comunicación del 8 de noviembre de 1776 ratificó lo oportuno de esa decisión y recomendó que se creara la diócesis con obispo residencial. A partir de ese momento se agilizó la burocracia y comenzaron las consultas y resoluciones, por ejemplo, se decidió la advocación de la nueva catedral: la ‘Inmaculada Concepción’. Por su parte, el 17 de febrero de 1778 el papa Pío VI, con la bula *Magnitudo divinae bonitatis* erige la Diócesis de Mérida de Maracaibo, a la cual se le dio el pase regio por el Real y Supremo Consejo de Indias el 10 de julio de 1780. Resuelta la etapa jurídica y canónica, y los aspectos económicos de la creación de la nueva diócesis, el secretario de Estado Gálvez y Gallardo, informó a la Cámara de Indias la Real Orden por la cual se solicita que se realicen las consultas para proponer nombres a fin de encontrar el levita más idóneo para convertirse en

¹¹ El nombre de ‘Mérida de Maracaibo’ se debe al hecho de que la ciudad de Nueva Zamora del Lago de Maracaibo perteneció a la provincia de Mérida desde el 31 de diciembre de 1676, mediante Real Cédula comunicada a la Audiencia de Santafé de Bogotá y a los Gobernadores de las provincias de Mérida y Venezuela. Con certeza el Ayuntamiento de Maracaibo se opuso a tal medida administrativa y, a pesar de las protestas sobre este mandato regio, en mayo de 1678 se vieron obligados a dar reconocimiento al Gobernador de la provincia de Mérida. Luego, la decisión más diplomática en este caso era dar a la nueva Diócesis vinculación con ambas ciudades, una por ser cabeza administrativa de la provincia y la otra por constituir polo de desarrollo económico a través de su puerto y del comercio relacionado.

¹² El Rvdmo. Don fray Joaquín de Eleta O.F.M., arzobispo titular de Tebas, adquirió prominencia en la corte real de Carlos III, no solo por poseer el título de ‘Confesor del rey’, cargo que ostentó por casi tres décadas, sino por ser una figura de confianza de la Corona. Su criterio era siempre considerado, especialmente en materia eclesiástica.

obispo propietario de la nueva sede episcopal. En las ‘ternas’ no aparecía el nombre de fray Juan Ramos de Lora¹³, pero en donde sí estaba inscrito era en el ánimo de don José Bernardo de Gálvez, quien conoció de primera mano la santidad de vida y la capacidad de gestión de Ramos de Lora y, luego de obtener el visto de la Cámara de Indias y del Rvdmo. don fray Joaquín de Eleta O.F.M., se propone a Carlos III el nombre de fray Juan Ramos de Lora como obispo para la nueva Diócesis de Mérida de Maracaibo¹⁴. Ramos de Lora contestó positivamente al nombramiento en carta fechada en el Colegio de S. Fernando de México el 2 de marzo de 1781, comenzando una nueva etapa de su vida.

¹³ Odilo Gómez Parente. *Fray Juan Ramos de Lora, obispo insigne y sembrador de cultura. Documentos inéditos sobre su vida y actividad al frente de la Diócesis de Mérida de Maracaibo*. Caracas: Edición del Ejecutivo de Estado Mérida, auspiciada por el Ministerio de Justicia. 1972, pp. 10-18.

¹⁴ Las listas de posibles candidatos al episcopado eran conformadas a partir de los nombres sugeridos por los obispos de las diferentes diócesis americanas. Rutinariamente, los obispos remitían al Consejo de Indias informes del ‘status animarum’ del clero que tenían bajo su responsabilidad. Allí los obispos señalaban las virtudes y defectos de cada sacerdote. Estas listas cambiaban regularmente, así que no era raro que en un momento determinado se produjera la omisión de algún nombre de interés para la Cámara. En el caso de Mérida de Maracaibo, la lista que se manejaba en el Consejo de Indias estaba compuesta por don Diego Martín Terán, don Felipe de Arco, don Antonio de Liencres, don Marcos Jimeno, don Francisco de Ibarra, don Felipe Santos Domínguez y fray José Marín. Ahora bien, estas listas no estaban cerradas, podían recibir nombres propuestos por las autoridades civiles, y consta que se recibieron cartas de los Gobernadores de Mérida y de Maracaibo donde se sugería para esa mitra el nombre de fray Lucas Martel O.F.M., provincial de los franciscanos en aquellas tierras; también se recibió el nombre de fray Manuel Cándido de Torrijos O.P. Sin embargo, en este caso, el conocimiento de las virtudes, la honestidad personal, la capacidad de trabajo que don José Bernardo de Gálvez y Gallardo tenía en favor de fray Juan Ramos de Lora fue decisiva. Alguien podría pensar que fue una feliz coincidencia o, mejor, una ‘deo-cidencia’ que fray Juan Ramos y don José de Gálvez se conocieran en Baja California.

Fray Juan Manuel Antonio Ramos de Lora, constructor de iglesia sembrador de cultura en tierras serranas

Ramos de Lora¹⁵, ordenado obispo el 22 de junio de 1783 por el arzobispo de México el Excmo. Mons. don Alonso Núñez de Haro y Peralta, emprende en agosto de ese año el camino hacia Venezuela¹⁶, un viaje gravoso que contribuyó a desmejorar su salud¹⁷. Finalmente, llegó a Maracaibo el 16 de marzo de 1784. En febrero de 1785, el obispo Ramos de Lora inició el viaje a su sede residencial¹⁸ a través

¹⁵ De acuerdo a los biógrafos del obispo Ramos de Lora, físicamente era un hombre alto de complexión fuerte, hercúlea y prominente, de piel color rosado claro, ojos azules y, en general, de una humanidad destacada. El más famoso de sus retratos se encuentra en el Colegio de S. Fernando de México y una copia de este óleo, realizada por el artista merideño Francisco Lacruz, reposa en el Salón Rojo del Rectorado de la Universidad de Los Andes, lugar donde el cuadro original, prestado por el gobierno mejicano, estuvo entre 1990 y 1992.

¹⁶ La crónica completa del viaje desde México hasta Venezuela y Mérida, así como otros detalles se encuentran en la biografía más completa que existe del obispo Ramos de Lora, escrita por S.E.R. Dr. Baltazar Cardenal Porras Cardozo, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas. Se trata de una obra excepcional en cuanto a su minuciosidad y por encontrarse extraordinariamente bien documentada: Baltazar E. Porras Cardozo. *El Ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Ediciones del Rectorado. Talleres Gráficos Universitarios. 1992.

¹⁷ Ramos de Lora había desarrollado una serie de problemas de salud como consecuencia del trabajo incansable durante veinticinco años de actividad misionera en México. Algunos autores apuntan que tenía hidropesía y unas llagas en sus piernas: *Un detalle que destacan sus biógrafos fue el de no haberse despojado jamás de su hábito franciscano ni en los mejores y más solemnes actos de su vida andariega y peregrinante, ni aun conociendo que las llagas de sus piernas eran fruto, en gran parte, del roce del burdo sayal con la carne desnuda* (Odilo Gómez Parente. *Fray Juan Ramos de Lora, obispo insigne y sembrador de cultura. Documentos inéditos sobre su vida y actividad al frente de la Diócesis de Mérida de Maracaibo*. Ob. Cit., p. XII).

¹⁸ Existe evidencia acerca de la controversia surgida entre los Ayuntamientos de Mérida y de Maracaibo, sobre la ‘cuestión de la sede episcopal’, esta diatriba se extendió durante los once meses que, por razones administrativas y de salud, el obispo Ramos de Lora permaneció en Maracaibo. A pesar de lo establecido en la bula *Magnitudo divinae bonitatis*, Maracaibo aspiraba a ser la sede episcopal, tomando en cuenta su importancia económica y estratégica debido al puerto. Mérida por su parte consideraba que el clima de Maracaibo no era propicio para la salud de los clérigos, y era perjudicial para la conservación de los archivos y libros, pero finalmente apelaba al cumplimiento de las disposiciones regias y pontificias que taxativamente designaban a Mérida como cabeza de la nueva Diócesis. Maracaibo también insistió en que la humedad y el frío de las cumbres merideñas no era adecuado. También se invocaron historias o mitos entorno a las tierras marabinas y las

del puerto de San Antonio de Gibraltar el 26 de febrero de 1785, tomando rumbo hacia las cumbres merideñas¹⁹. Una versión indica que llegó por Santiago de la Punta, pasando por las adyacencias de la hacienda Las Tapias. Dos siglos después, en 1972 y para la conmemoración del 250 aniversario del natalicio del obispo fundador, se colocó en esta zona, adyacente al Parque Acuario en la avenida Andrés Bello, una estatua monumental de tres metros de altura, obra en bronce del artista Cayetano Parise Manarino²⁰, que se sumó a la más

cumbres andinas. La evidencia documental se desprende de investigaciones realizadas por el Cardenal Baltazar Porras en el Archivo de Indias de Sevilla, con participación del Pbro. Dr. Pedro Rubio Merino, quien fue estrecho colaborador del Archivo Arquidiocesano de Mérida (AAM) y autor del libro: Pedro Rubio Merino. *La erección de los Obispos de Mérida y Guayana*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Universidad de Los Andes. Talleres Gráficos Universitarios. 1992. Es importante recalcar aquí que, gracias al trabajo del Dr. Baltazar Cardenal Porras Cardozo como presidente del AAM, y de la Dra. Ana Hilda Duque, como directora de la misma institución, el Archivo Arquidiocesano de Mérida es una referencia nacional e internacional para la investigación histórica y socio-cultural del periodo colonial y republicano en el Occidente de Venezuela y el Norte de Santander colombiano.

¹⁹ Existen dos hipótesis acerca del camino tomado por el obispo Ramos de Lora en su ascenso hasta la meseta de Los Tatuyes, lugar donde se asienta la ciudad de Mérida; la primera apunta una ruta por el sureste, entrando por Santiago de La Punta, el mismo camino seguido por los conquistadores encabezados por Juan Rodríguez Suárez; el segundo toma en consideración el sendero de recuas que sube desde el Sur de Lago, atraviesa la Sierra del Norte, y da paso a Mérida por el sector La Culata. Este segundo camino implicaba un mayor desgaste físico, especialmente para un Obispo que tenía problemas de salud.

²⁰ Con motivo del doscientos cincuenta aniversario del natalicio de fray Juan Ramos de Lora se programaron una serie de actividades auspiciadas por la Arquidiócesis de Mérida, la Universidad de Los Andes, el gobierno regional de Mérida y el gobierno nacional de Venezuela. Es interesante mencionar que el primero en asomar la idea de celebrar fecha tan señalada fue el Dr. Pedro Nicolás Tablante Garrido, secretario del Dr. Pedro Rincón Gutiérrez y miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, que lo hace en un artículo del 28 de marzo de 1970, escrito en el extinto diario 'El Vigilante'. Una de esas iniciativas fue la elaboración de una estatua monumental en bronce encargada al artista Cayetano Parise Manarino e inaugurada el 22 de junio de 1972, en el sitio denominado 'Parque Fray Juan Ramos de Lora'. En la fotografía del acto de inauguración aparece en el centro el Dr. Edilberto Escalante, ministro de Justicia, a su derecha el Dr. German Briceño Ferrigni, gobernado de Mérida, seguido de Mons. Marcial Ramírez Ponce, obispo de La Guaira, al otro lado del ministro de Justicia se observa al Excmo. Mons. Ángel Pérez Cisneros, arzobispo metropolitano de Mérida (Odilo Gómez Parente. *Fray Juan Ramos de Lora, obispo insigne y sembrador de cultura. Documentos inéditos sobre su vida y actividad al frente de la Diócesis de Mérida de Maracaibo*. Ob. Cit., pp. XXV-XVI). Es importante señalar que, según una consultada realizada a la Profa.

conocida estatua obra de Enrique Pérez Comendador, develada el 21 de septiembre de 1960, y que se encuentra ubicada en el patio principal del Edificio del Rectorado, frente a la entrada del Aula Magna.

Con su obispo propietario ya instalado en febrero de 1785, Mérida se convertía definitivamente en capital episcopal, con lo cual se produce un punto de inflexión en su historia religiosa y política, pero especialmente, en su devenir cultural. Haciendo un breve paréntesis debemos mencionar que el vocablo castellano ‘Mérida’ proviene del latín *emeritus*, participio pasado del verbo *emereo* y *emereor* que significa merecer o ganar y se refiere al servicio militar cumplido por los legionarios romanos. Entonces, se refiere a aquellas personas que, cumplida una misión o un trabajo particular, gozan de un honorable retiro²¹. En este sentido, alrededor del año 25 antes de JC., el legado imperial Publio Carisio, por orden del emperador Octavio Augusto, fundó para asentar a los soldados eméritos de las legiones *X Gemina* y *V Alaudae* (que habían combatido en las guerras cántabras) una colonia especialmente dedicada a ellos. Nace así la *Iulia Augusta Emerita* o simplemente *Emérita Augusta* de la Hispania o, la Mérida de Extremadura. Casi quince siglos después, cuando los conquistadores avanzaban por las tierras americanas, y a fin de mantener un lazo directo de propiedad y posesión, adoptaron una toponimia basada en la geografía y el santoral de España, que sirvió

Nory Pereira Colls, exdecana de la Facultad de Arte de la ULA y excoordinadora de la Comisión de Patrimonio de Municipio Libertador del Estado Mérida, dicha estatua fue sustraída ilegalmente y actualmente se desconoce su paradero.

²¹ En las universidades existe la figura del Profesor Emérito, en referencia a un profesor que, cumplida una trayectoria académica de excepcional valor por su significado para la academia y la sociedad, se retira de sus funciones ordinarias. En la Universidad de Los Andes se encuentran varios casos en los que aplicaría esta denominación, entre ellos merece la pena destacar al Dr. Alfredo Usubillaga del Hierro, quien acompaña hoy este acto, el cual ingresó a la Facultad de Farmacia el 1 de febrero de 1962, y se encuentra celebrando sesenta años de servicio ininterrumpido a la comunidad universitaria como un reconocido profesor emérito. También podemos destacar la memoria del Dr. Walter Bishop Gerber, profesor de la Facultad de Medicina, fallecido el pasado 14 de junio, y que se retiró con grandes méritos por su trayectoria en la docencia y la investigación, pero también en la administración universitaria.

para vincular su vieja y su nueva patria²². En tal sentido, en 1558 el extremeño alcalde de Pamplona don Juan Rodríguez Suárez, que se adentró en la Sierra Nevada fundó, sin permiso regio, la Mérida de Santiago de los Caballeros, la *Emérita Augusta* venezolana. La fundación de Mérida será el inicio de una cultura híbrida, un común denominador en el proceso colonizador hispanoamericano. Y, ¿por qué cultura híbrida?, la respuesta debe tomar en consideración el hecho de que reúne dinámicamente una compleja maraña de formas y costumbres mestizas²³, que en su origen fueron el sistema cultural hispano-europeo, y el sistema cultural indígena²⁴, además del componente africano que, aunque reflejado en menor medida en los Andes venezolanos, tiene su impacto propio.

Es importante resaltar que la Mérida de Venezuela, a pesar de las dificultades, era una tierra propicia para el estudio y para la cultura, como se desprende de las fundaciones de los conventos de dominicos, agustinos, franciscanos, y así lo verán los jesuitas que en 1628 la eligieron para fundar un ‘Colegio’ con la finalidad de abrir las puertas a una expansión cultural de los Andes venezolanos. Por este colegio jesuítico merideño pasaron algunos de los discípulos del carisma de Íñigo de Loyola que marcaron pauta debido a su gran idoneidad, y se conoce que cuando en Caracas faltaba algún catedrático, el colegio de los jesuitas de Mérida estaba en capacidad de suministrarlo²⁵. Este colegio funcionará por espacio de 140 años y del

²² Ángel Bernardo Viso. *Venezuela: identidad y ruptura*. Caracas: Editorial Libros Marcados. 2012, p. 92.

²³ Dentro de los escritores de lo que se conoció como el ‘boom’ de la narrativa hispanoamericana, se reconoce que Alejo Carpentier siempre defendió la fuerza de las raíces africanas en la realidad cultural y genética de Cuba, Carlos Fuentes en México y Mario Vargas Llosa en Perú, resaltaron la fuerza de la presencia indígena en sus países, pero Arturo Uslar Pietri siempre insistió en que el caso venezolano era diferente, puesto que no se puede hablar de una Venezuela puramente indígena o africana o española (europea), sino de un inmenso mestizaje que da origen al pueblo venezolano.

²⁴ Miguel Szinetar. “Mérida y su cultura”. En, William Lobo Quintero. *Mérida ciudad de servicios*. Mérida (Venezuela): Academia de Mérida. Universidad de Los Andes. 2012.

²⁵ Carlos Chalbaud Zerpa. *Los fundadores de la Universidad de Mérida*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Vicerrectorado Académico. 1987.

mismo egresaron mentes ilustradas que sembraron grandes ideales por tierras americanas.

Regresando a nuestro personaje, podemos señalar que al momento de llegar a Mérida, Ramos de Lora, con mucha seguridad, observó el mismo panorama que los jesuitas en relación a que la ciudad era propicia para el estudio y, por otro lado, sintiendo las necesidades educativas existentes al momento de su llegada, toma rápidamente la decisión de asumir como su primera tarea la fundación de una Casa de Estudios²⁶ con características de Seminario y facultad para

²⁶ El hecho de que, apenas pasado un mes de su llegada a Mérida, fray Juan Ramos de Lora activa mediante unas ‘constituciones’ la Casa de Estudios que será Seminario Tridentino, nos permite proponer la hipótesis de que el Obispo ya tenía los lineamientos preparados desde Maracaibo, es decir, que la ‘idea de un Seminario para Mérida se gestó en Maracaibo’. Asimismo, llama la atención que el proceso fundacional de la Casa de Estudios se inició sin contar con el permiso explícito del Real y Supremo Consejo de Indias, lo cual tiene varias interpretaciones. En primer lugar, pesaba la urgencia de crear una Casa de Estudios para el clero regular de la nueva Diócesis de Mérida de Maracaibo, en virtud de que no existían posibilidades fuera de los Seminarios de Santafé o Caracas; en segundo lugar, se contaba con planta física disponible, el extinto convento de los Franciscanos y, en tercer lugar, existía el aval implícito del secretario de Estado, don José Bernardo de Gálvez, en virtud de la confianza que existía entre el prelado emeritense y el secretario de Estado, por lo cual no desatendería una solicitud de esta naturaleza. Por todas estas razones, el Obispo se siente suficientemente habilitado para dar las constituciones a la Casa de Estudios el 29 de marzo de 1785 y escribir el 6 de mayo al Marques de Sonora para informar y solicitar el apoyo económico, pues estaba claro que el proyecto de Seminario de Mérida requería de unas rentas que le permitieran contar con estabilidad económica. El secretario Gálvez rápidamente tramitó los requerimientos de Ramos de Lora ante la Contaduría General y obtuvo el visto bueno a las cuatro solicitudes concretas del Obispo: 1) Asignar el 3% de las rentas de ese obispado, que antes de su creación se destinaban al Colegio de Caracas, 2) Aplicación de 5000 pesos anuales sobre la base de varias propiedades (‘tierras eriales’ en S. Jacinto, Sta. Catalina, Los Cacutes, S. Jerónimo, la Virgen y Hato del Paguey) que pertenecían a las antiguas Órdenes Religiosas que hacían vida en Mérida, y que podían ser dedicadas a la agricultura y la ganadería; 3) La posesión de los ornamentos dejados por los dominicos al momento de abandonar la ciudad de Mérida, y, 4) Que la Casa de Estudios adquiriera el estatus de Colegio Seminario Tridentino. La transcripción del informe de la Contaduría General, fechado el 14 de febrero de 1786, se puede ver en detalle en: Guillermo Figuera. *Documentos para la Historia de la Iglesia Colonial Venezolana*. Caracas: Academia Nacional de la Historia. 1965. Tomo I, p. 295-298. Llama la atención que el informe contiene una ‘pequeña reprimenda’ por fundar sin permiso: “Hecho cargo el contador general de las quatro [sic] pretensiones promovidas por el reverendo obispo de Mérida de Maracaybo [sic], espone [sic] al consejo antes de tratar de ellos parece no debió deliberar por sí sin precedente real consentimiento en la aplicación que, de oficio

otorgar grados académicos, y decide escribir el 6 de mayo de 1785 a su bienhechor el Marqués de Sonora para pedir ayuda al respecto. El secretario Gálvez manifestó nuevamente apoyo a su amigo Ramos de Lora y diligentemente solicitó el parecer de la Contaduría General sobre la solicitud que se concretó el 4 de febrero de 1786. Pero el obispo Ramos de Lora ya había fundado el Seminario el 29 de marzo de 1785 mediante unas ‘Constituciones’ sobre una ‘Casa de Educación’ que comenzaría a funcionar en las instalaciones del antiguo convento de los franciscanos.

La gestión ante la Contaduría General le permitió a Ramos de Lora proveer al Seminario de las rentas necesarias para que pudiera funcionar económicamente independiente, lo cual era fundamental para dar continuidad al proyecto en el tiempo. Y es que la preocupación por la educación de su grey era una línea de acción en la visión de Ramos de Lora, como se desprende de la carta que le envió al gobernador de Barinas felicitándolo por la creación de una escuela pública en aquella ciudad²⁷.

propio [sic], hizo del convento [sic] de religiosos Franciscanos de aquella ciudad no obstante que estuviere desocupado en virtud de real orden que precedió para su supresión, por ser su destino privativo de la real persona”. Pero al mismo tiempo la Contaduría General justifica la acción por “bien que merece consideración haver [sic] tomado esta providencia animado de su celo pastoral y por no hallar a la sazón otro sitio muy proporcionado para colocar las dos cathedras [sic] de latinidad y teología moral establecidas a sus expensas cuya falta sin duda era notable” (Guillermo Figuera. *Documentos para la Historia de la Iglesia Colonial Venezolana. Ob. Cit.*, p. 296). Ahora bien, la reprimenda no es a la fundación de la Casa de Estudios propiamente, sino al uso del convento, cuyo destino era privativo de la Corona. La misma acotación la hizo el Rey en la Real Cédula del 9 de junio de 1787 donde aprueba en definitiva el Seminario: “sin embargo de que no devisteis [sic] proceder a darla destino alguno, y si representarme lo que tuvieseis por conbeniente [sic], esperando mi Real deliberación, atendiendo a aver [sic] dimanado de celo, que manifestavais [sic] por la pública instrucción de vuestros feligreses, y que redundara en conocida utilidad de ese obispado, como también ser más conforme a la Ley recopilada el que se erija en seminario conciliara beneficio público y del estado; he resuelto aprovar [sic] su erección”. (Guillermo Figuera. *Documentos para la Historia de la Iglesia Colonial Venezolana. Ob. Cit.*, p. 326).

²⁷ Archivo General de Indias. Audiencia de Caracas. *Legajo 91 (1787-1788)*. *Duplicados de las autoridades civiles de Caracas y Barinas. 13.X.1786*. Carta de Fray Juan Ramos de Lora de 13 de octubre de 1786 al gobernador de Barinas aplaudiendo la fundación de una escuela pública en Barinas y ofreciéndole su colaboración.

El Seminario era para el obispo Ramos de Lora un proyecto precioso, pues incluso legó su biblioteca personal:

Que el seminario tiene la librería que le dio el reverendo [sic] obispo don Fr. Juan Ramos de Lora que constaba de 617 volúmenes [sic], con otros que se les han ido agregando sin grabar las rentas [,] que aunque no es abundante era de autores selectos y tenía de todas facultades [,] por haber sido encargada a España con este destino²⁸.

Esta colección fue creada con el criterio de un hombre formado a la luz del carisma franciscano, pero con la preocupación por el conocimiento y la cultura que se obtenía en un proceso sistemático de educación, y en el marco de los estudios generales que le permitieron a Ramos de Lora adquirir una sólida y amplia formación, no solo en teología, filosofía o derecho canónico, sino en historia y ciencias naturales²⁹.

Estrechamente relacionada con la creación de la biblioteca del Seminario y por tanto de la biblioteca de la Universidad de Mérida y de la futura Universidad de Los Andes, es necesario mencionar que los merideños siempre han manifestado un gusto por los libros. Mérida será una ciudad de bibliófilos, comenzando por el propio fray Juan Ramos de Lora o por su sucesor el obispo fray Manuel Cándido de Torrijos y Rigueiros O.P.³⁰, quien contribuyó con su biblioteca personal, la cual contaba inicialmente con un gran número de ejemplares, existiendo referencias sobre 3000 o 15000 libros y afirmaciones

²⁸ Archivo General de Indias, Audiencia de Caracas. *Legajo 446. Informes y expedientes. 11.V.1805. Informe de la Contaduría sobre la erección de Universidad en Mérida con facultad de dar grados.*

²⁹ Ricardo Rafael Contreras. “Los libros de Ramos de Lora y de Torrijos. La primera biblioteca de la Universidad de Los Andes”. En, *LINOTIPOS*. Año V, julio-agosto-septiembre 2010. N° 3, p. 3.

³⁰ El Excmo. Dr. Baltazar Cardenal Porras escribió un excelente trabajo sobre el obispo fray Manuel de Torrijos y Rigueiros: Baltazar Porras Cardozo. *Torrijos y Espinosa. Dos breves episcopados merideños*. Mérida (Venezuela): Coedición Arquidiócesis de Mérida. Universidad de Los Andes. Vicerrectorado Académico. Talleres Gráficos Universitarios. 1994.

de que tuvo inicialmente hasta unos 30000 ejemplares³¹. Igualmente, deben contarse en la lista de bibliotecas merideñas los libros de los extintos conventos de Santo Domingo y San Agustín que, por mediación episcopal, pasaron a la biblioteca del Seminario. También existen suficientes testimonios de importantes bibliotecas privadas de destacados merideños que, como consecuencia de su trabajo intelectual o simplemente por el amor a la lectura y al conocimiento, cultivaron nutridas bibliotecas personales, algunas de las cuales fueron donadas al Seminario y o pasaron al patrimonio de Universidad de Mérida y finalmente de la Universidad de Los Andes.

Como se puede apreciar, con la concreción de la idea del Seminario, fray Juan Ramos de Lora coloca una piedra angular en la construcción de la cultura, pues desde ese momento Mérida se convierte en ciudad universitaria, una cualidad que se integrará en la identidad merideña y la proyecta a todo país. Es interesante resaltar que casi inmediatamente de conocerse la noticia de la creación del Seminario, comienzan a trasladarse hasta la ciudad serrana numerosos jóvenes con ánimo de estudiar, trayendo un aporte que será determinante en la construcción de la identidad cultural del occidente venezolano.

La dupla Iglesia/Universidad³² se convertirá en nota característica del ideario merideño gracias a fray Juan Ramos de Lora quien, en palabras del eminentísimo cardenal José Humberto Quintero Parra³³

³¹ Es plausible pensar que el número de libros de la biblioteca de Mons. Torrijos podría ubicarse cerca de los 5000 ejemplares. Actualmente una de las bibliotecas personales más grandes de Venezuela la posee S.E.R. Baltazar Cardenal Porras Cardozo, con un número cercano a los 30000 ejemplares. De esta cantidad están registrados actualmente en el gestor LIBRUM 16867 títulos.

³² Complace que con motivo de la conferencia por el tricentenario del natalicio del Rvdmo. Fray Juan Ramos de Lora, hayan hecho presencia en la parroquia Universitaria 'Jesús Maestro', por una parte, las máximas autoridades eclesíásticas, encabezadas por el Excmo. Mons. Helizandro Terán Bermúdez O.S.A., arzobispo coadjutor con derecho a sucesión de la Arquidiócesis de Mérida y, por otro lado, las máximas autoridades universitarias, dirigidas por el Dr. Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de Los Andes.

³³ Es interesante destacar que el cardenal José Humberto Quintero Parra fue arzobispo coadjutor de Mons. Acacio Chacón Guerra, así como lo fue Mons. José Rafael Pulido Méndez. Según los biógrafos del cardenal Quintero, es una lástima que los doctorados que se

es sin lugar a dudas ...*el padre de la cultura en el occidente de Venezuela*³⁴.

El positivo balance del episcopado del obispo Ramos de Lora nos lleva a concluir sin rodeos que, en el concierto de los responsables de la construcción de la identidad merideña, la obra de su primer Obispo propietario tiene un peso específico particular y una condición tan determinante, que hace imposible definir a Mérida sin mencionar al misionero franciscano Juan Ramos de Lora.

El ciclo vital de fray Juan Ramos de Lora concluyó el 9 de noviembre de 1790, quedando inscrito con laureles en la lista de los padres fundadores de la ciudad serrana:

En la ciudad de Mérida a diez de noviembre de mil setecientos y noventa, yo el Dr. D. Luis Dionisio de Villamizar, Cura Rector de esta Santa Iglesia Catedral y ExProvisor Vicario General de esta Diócesis, di sepultura al cuerpo difunto del Ilustrísimo Señor Dn. Fray Juan Ramos de Lora del Consejo de Su Majestad, dignísimo Obispo de este Obispado de Mérida de Maracaibo, que murió el día de ayer a las seis y tres cuartos de la mañana, recibidos los santos sacramentos con todas las demás prevenciones cristianas; y conforme a la disposición de Su Señoría Ilustrísima fue sepultado su sagra-

otorgaban en esa época en las universidades pontificas romanas, no tenían como requisito de grado una tesis doctoral, pues sin lugar a dudas se perdió la oportunidad de contar con un documento valioso representativo del pensamiento de este insigne levita. En tal sentido, debemos recordar que el cardenal Quintero obtuvo tres doctorados, seguido de cerca por Mons. José Rafael Pulido Méndez, que obtuvo dos doctorados. Alguien podría decir que se produjo una sana competencia entre ambos prelados por ver quien obtenía más doctorados. El cardenal Baltazar Porras tiene una excelente biografía del cardenal Quintero Parra: Baltazar E. Porras Cardozo. "José Humberto Quintero Parra. Sencillez y frugalidad espiritual". En, Ricardo Gil Otaiza y Luis Ricardo Dávila (Editores). *Figuras de la Merideñidad*. Mérida (Venezuela): Academia de Mérida. 2015. Vol. 1. Por otro lado, es necesario mencionar que por su dilatado episcopado (en total 51 años y 44 años como titular de la sede arzobispal de Mérida), el arzobispo Acasio Chacón contó con dos coadjutores: Mons. José Humberto Quintero y Mons. José Rafael Pulido Méndez, y este último tuvo como coadjutor a Mons. Ángel Pérez Cisneros. Actualmente, Mons. Helizandro Terán Bermúdez es arzobispo coadjutor del cardenal Baltazar Porras Cardozo.

³⁴ Carlos Sánchez Espejo. *Por los caminos de la Historia. 1960-1985*. San Cristóbal (Venezuela): Editorial Italgráfica. 1985, p. 273.

do cuerpo en medio del Presbiterio de la Iglesia del Colegio Seminario Conciliar (que fundó) con Misa, Vigilia y demás rituales que prescribe el Ceremonial de Obispos, asistiendo todo el clero secular y regular, el cabildo secular, con un crecido número de feligreses.

Este fue un esbozo de la vida y obra del Excmo. Mons. fray Juan Ramos de Lora: ¡constructor de Iglesia, sembrador de cultura!

Señoras, Señores

Fuentes documentales y bibliohemerográficas

Documentales

Manuscritas:

Archivo General de Indias

Audiencia de Caracas. *Legajo 91 (1787-1788). Duplicados de las autoridades civiles de Caracas y Barinas. 13.X.1786.* Carta de Fray Juan Ramos de Lora de 13 de octubre de 1786 al gobernador de Barinas aplaudiendo la fundación de una escuela pública en Barinas y ofreciéndole su colaboración.

Audiencia de Caracas. *Legajo 446. Informes y expedientes. 11.V.1805. Informe de la Contaduría sobre la erección de Universidad en Mérida con facultad de dar grados.*

Bibliohemerográficas:

CHALBAUD ZERPA, Carlos. *Los fundadores de la Universidad de Mérida*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Vicerrectorado Académico. 1987.

CONTRERAS, Ricardo Rafael. “Los libros de Ramos de Lora y de Torrijos. La primera biblioteca de la Universidad de Los Andes”. En, *LINOTIPOS*. Año V, julio- agosto-septiembre 2010. N° 3.

CONTRERAS, Ricardo Rafael. “Fray Juan Ramos de Lora: Constructor de iglesia, academia y merideñidad”. En, Ricardo Gil Otaiza y Luis Ricardo Dávila (Editores). *Figuras de la Merideñidad*. Mérida (Venezuela): Academia de Mérida. 2015. Vol. 1.

ELIADE, Mircea. *La noche de San Juan*. Barcelona (España): Editorial Herder. 1998.

GÓMEZ PARENTE, Odilo. *Fray Juan Ramos de Lora, obispo insigne y sembrador de cultura. Documentos inéditos sobre su vida y actividad al frente de la Diócesis de Mérida de Maracaibo*. Caracas: Edición del Ejecutivo de Estado Mérida, auspiciada por el Ministerio de Justicia. 1972, p. 10-18.

GUTIÉRREZ, Mariano. *Fr. Junípero Serra*. Caracas: Ediciones Trípode. 1985.

HELLER, Agnes. “Memoria cultural, identidad y sociedad civil”. En, *Indaga: Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanas*. 2003. N° 1, pp. 5-17.

PORRAS CARDOZO, Baltazar E. *El Ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Ediciones del Rectorado. Talleres Gráficos Universitarios. 1992.

PORRAS CARDOZO, Baltazar. *Torrijos y Espinosa. Dos breves episcopados merideños*. Mérida (Venezuela): Coedición Arquidiócesis de Mérida. Universidad de Los Andes. Vicerrectorado Académico. Talleres Gráficos Universitarios. 1994. (Colección El Archivo N° 5).

PORRAS CARDOZO, Baltazar. “José Humberto Quintero Parra. Sencillez y frugalidad espiritual”. En, Ricardo Gil Otaiza y Luis Ri-

cardo Dávila (Editores). *Figuras de la Merideñidad*. Mérida (Venezuela): Academia de Mérida. 2015. Vol. 1.

RONDÓN NUCETE, Jesús. *Cuando el Seminario se convirtió en Universidad*. Mérida (Venezuela): Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes. 2007.

RUBIO MERINO, Pedro. *La erección de los Obispados de Mérida y Guayana*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Universidad de Los Andes. Talleres Gráficos Universitarios. 1992. (Colección El Archivo, Nº 1).

RUIZ BLANCO, Matías y Ramón Bueno. *Conversión de Píritu y Tratado Histórico*. Caracas: Academia Nacional de la Historia de Venezuela. 1965.

SÁNCHEZ ESPEJO, Carlos. *Por los caminos de la Historia*. 1960-1985. San Cristóbal (Venezuela): Editorial Italgráfica. 1985.

SZINETAR, Miguel. "Mérida y su cultura". En, William Lobo Quintero. *Mérida ciudad de servicios*. Mérida (Venezuela): Academia de Mérida. Universidad de Los Andes. 2012.

VISO, Ángel Bernardo. *Venezuela: identidad y ruptura*. Caracas: Editorial Libros Marcados. 2012.

HOMILÍA CON MOTIVO DE LOS TRESCIENTOS AÑOS DEL NATALICIO DE FRAY JUAN RAMOS DE LORA.

*Parroquia Universitaria Jesús Maestro, 23 de junio de 2022**

*Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez***

Resumen

La celebración del tricentenario del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora fue un momento propicio para honrar su vida y obra a través de la palabra eucarística. Se entregó al ejercicio religioso desde muy joven en su tierra natal, fue enviado al nuevo mundo en misión evangelizadora, labor que cumplió cabal y exitosamente en la región de Baja California, acumulando méritos suficientes para ser nombrado como obispo de la nueva Diócesis de Mérida de Maracaibo. Su gestión diocesana fue muy corta pero sumamente prolífica y su labor trascendió en el tiempo, al dejarnos como legado dos sendas instituciones del saber religioso y científico: el Seminario San Buenaventura y la Universidad de Los Andes. Así queda inmortalizada la figura de este gran hombre, el primer obispo de Mérida, apasionado por la cultura y por la formación del clero.

Palabras clave: Eucaristía, Fray Juan Ramos de Lora, tricentenario, Diócesis de Mérida de Maracaibo.

* Nota de los editores: Recibido, arbitrado y aprobado para su publicación en junio de 2022.

** Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida. Correo electrónico: *heteran@gmail.com*

HOMILY IN THE EUCHARIST FOR THE THREE HUNDRED YEARS OF THE BIRTH OF FRAY JUAN RAMOS DE LORA

University Parish "Jesús Maestro", June 23th, 2022

Abstract

The celebration of the 300th anniversary of the birth of Fray Juan Ramos de Lora was a propitious moment to honor his life and work through the Eucharistic word. Since he was very young he gave himself to the priestly exercise in his homeland and was sent to the new world on an evangelizing mission, a task that he carried out thoroughly and successfully in the region of Baja California, accumulating sufficient merits to be named bishop of the new Diocese of Mérida de Maracaibo. His diocesan management was very short but extremely prolific and his work transcended time, leaving us as a legacy two institutions of religious and scientific knowledge: the San Buenaventura Seminary and the University of Los Andes. Thus, the figure of such a great man, the first bishop of Mérida, passionate about culture and the formation of the clergy, was immortalized.

Keywords: Eucharist, Fray Juan Ramos de Lora, 300th anniversary, Diocese of Mérida de Maracaibo.

Excmo. Mons. Luis Enrique Rojas mi hermano en el episcopado.

Apreciado P. Alexander Rivera, Vicario general de la Arquidiócesis y Párroco de esta comunidad universitaria.

Venerables Sacerdotes.

Apreciados Seminaristas.

Autoridades, profesores y demás representantes de la Universidad de los Andes.

Hermanos y Hermanas en Cristo

A todos, gracia y paz de parte de parte de Dios nuestro Padre.

Elevamos en esta Eucaristía nuestra acción de gracias por los trescientos años del nacimiento de Fray Juan Ramos de Lora, primer obispo de esta arquidiócesis de Mérida; considero que el evangelio que ha sido proclamado nos ayuda a comprender la vida y acción de este gran hombre.

Jesús nos propone una parábola muy significativa: la de dos hombres que edifican su casa de diferente manera; el primero de ellos lo hace de una manera eficaz y prudente, pues pone los fundamentos de su casa en la roca firme; el otro hombre, llamado necio e imprudente, levanta su casa sobre el terreno arenoso.

La consecuencia es evidente: el que edificó la casa sobre la roca, pudo resistir las tormentas, los fuertes vientos y la crecida de los ríos; por su parte, la casa del hombre necio se vino abajo al momento de los embates de las tormentas.

La lección de esta parábola para nosotros resulta clara: si nos llamamos seguidores de Jesús, nuestras vidas deben estar fundamentadas en Cristo. Si ojeamos las páginas del evangelio vemos que Jesús enseñaba con una autoridad única, que hasta los dirigentes religiosos quedaban asombrados. Esta autoridad de Jesús nace de una coherencia entre lo que predicaba y las obras que hacía.

Fundamentar la vida en Cristo comienza cuando interiorizamos y hacemos vida en nosotros los valores del evangelio; de no ser así, no podremos actuar coherentemente cuando estemos sometidos a las tormentas y presiones terrenales que buscan empujar nuestra conciencia para que actuemos conforme a los criterios del mundo.

Centrados en Cristo podremos tener el discernimiento necesario para poder actuar conforme a su Espíritu, y podremos revestirnos de una autoridad como la de Jesús, al llevar un estilo de vida coherente y ejemplar.

Centrar la vida en Cristo es vivir abandonados en las manos de nuestro Padre Dios, para que su voluntad se haga en nosotros, para que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo.

Centrar la vida en Cristo fue el gran ejemplo que nos dejó Fray Juan Ramos de Lora. A los 21 años de edad, en 1743, toca las puertas del convento franciscano de San Antonio en Sevilla, y empieza a ser suya la espiritualidad que deja Francisco de Asís a sus hijos: *abrazar a Cristo en la cruz*. Este amor a Cristo lleva a Fray Juan a tierras de misión en el nuevo continente; allí en Baja California, en compañía de otro gran misionero Fr. Junípero Serra, se dedica a la predicación del evangelio y a la atención de los más pobres en la Misión del Pilar o de Todos los Santos. Abrazar a Cristo en la cruz significa para estos hombres franciscanos ver el rostro de Cristo en aquellos que son los últimos, en poner esperanza donde no hay, en convertirse en instrumentos de amor y de paz entre los hombres.

Esta es la praxis que lleva Fray Juan en su lugar de misión, y es esta experiencia de vida apostólica la que recoge Fray Juan en su memoria y cuenta, presentada en la ciudad de México en 1772 ante la Real Audiencia, la cual quedó sorprendida del trabajo de Fr. Juan. Cuentan los biógrafos de Fray Juan, que para 1780 ya se escuchaba el nombre de Ramos para ocupar un obispado, y por esos designios de la Providencia, Fray Juan es nombrado obispo de la nueva Diócesis de Mérida de Maracaibo, y consagrado para ese ministerio a los 61 años de edad, el 22 de junio de 1783, por el arzobispo de México, Don Alonso Núñez de Haro y Peralta.

Así comienza la travesía misionera de este fraile que le trae como Obispo a esta ciudad de Mérida el 26 de febrero de 1785, cargado de un gran celo apostólico. Su diócesis abarcaba extensos territorios, impensables pastoralmente para estos tiempos que corren, marcados por grandes penurias y necesidades pastorales.

Abrazar a Cristo en la cruz, esta es la impronta que lleva Fray Juan en su mente y corazón, y que se convierte en el horizonte de su trabajo misionero en esta porción de la Iglesia que se le ha confiado.

Servir al pueblo de Dios como pastores exige una buena preparación; pastores dotados de buenas cualidades que puedan suplir las

necesidades espirituales, y a veces materiales, de cantidades de pueblos y comunidades. Se necesita un seminario para formar a estos pastores. El 6 de mayo de 1785, Fray Juan Ramos de Lora expone esta necesidad al Rey y le pide la fundación de un Seminario Tridentino en Mérida, en la antigua casa de los PP. Franciscanos que se encontraba abandonada, y los distintos cauces para su financiación. Año y medio después, el 14 de septiembre de 1786, llega a Mérida la Real Orden de aprobación para que fuera fundado el Seminario Conciliar en el antiguo convento de los franciscanos. Nuestro obispo bendijo e inauguró el Seminario Tridentino de San Buenaventura el 1 de noviembre de 1790.

Así se inicia la formación de los futuros sacerdotes. Pero las ambiciones del Obispo Lora iban más allá; él quería que los estudios cursados en el Seminario San Buenaventura de Mérida fueran convalidados en cualquier Universidad y audiencia para la recepción de grados y méritos, y así se lo pedía al Rey; esto irá haciendo que nuestro seminario se vaya convirtiendo en el germen de la futura Universidad de los Andes.

El fruto de todo este trabajo que soñó y empezó a hacer realidad Fray Juan Ramos de Lora, lo recogerán los obispos sucesores; él sembró la semilla, entre tantos sudores, para que floreciera el campo de la cultura, manifestado en el estudio y la preparación académica.

La atención al clero fue un ámbito fundamental en su oficio de Obispo; así como su interés en organizar y reglamentar el culto cristiano en la diócesis. Obliga al clero a permanecer residenciado en sus respectivas parroquias, a cuidar en detalle el oficio de la predicación, a prestar gran cuidado en la atención a los indígenas, a quienes hay que ver como hermanos, hijos de Dios, y no como esclavos; en muchos casos, ante la pobreza que experimentaban algunos sacerdotes, el mismo obispo, de su peculio, les ayudaba para su sustento.

No quedaron por fuera disposiciones sobre usos y costumbres sociales y ciertas prescripciones de carácter administrativo. Sin embargo,

la caridad y el amor a Cristo le urgen como pastor, y Fray Juan clava sus ojos en los pobres y en los enfermos. Desde que llegó a la diócesis no cierra sus ojos ante el abandono y la pobreza que se refleja en su obispado, en especial en los territorios fuera de la ciudad de Mérida. Se esfuerza por ampliar el hospital que había en Mérida para que puedan ser atendidos más pobres y necesitados, y atiende a los pobres y menesterosos con gran generosidad.

Así fueron transcurriendo los días de nuestro emérito obispo Fray Juan Ramos; su salud no era robusta y van mermando sus fuerzas, y se van eclipsando proyectos y sueños en la mente de tan grande obispo. El 9 de noviembre de 1790, a las seis y tres cuartos de la mañana expiró este gran pastor. Pobrementemente murió, el que nada tuvo, a imitación de su padre S. Francisco. Dinero no dejó el obispo, todo lo gastó en sus obras y en sus pobres.

Su fama fue de hombre virtuoso, padre amoroso con los pobres y fuerte con los que se le enfrentaban. El mejor epitafio lo escribió emocionado, a los pocos días de su muerte, el cura de Mucuchies D. Rafael Ruiz Valero, en el libro de Bautismos, matrimonios y entierros de esa parroquia: Murió el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Fray Juan Ramos de Lora, primer obispo de esta diócesis de Mérida, el día 9 de noviembre de este año de 1790 a las seis y tres cuartos de la mañana. Fue gran prelado, caritativo con los pobres, limosnero, benigno, afable, muy humilde, político, atento, cariñoso, muy virtuoso que era ejemplar su vida. Castigador de los que erraban, muy justiciero y se hacía temible. En fin, fue obispo de su Diócesis y Padre amoroso de toda su grey. El señor Cura que esto leyere récele un responso a Dios para beneficio de su alma¹.

¹ Baltazar Porras Cardozo. *El ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Ediciones del Rectorado. Talleres Gráficos Universitarios. 1992, pp. 133 – 134.

Así queda inmortalizado en el alma de la ciudad de Mérida la figura de este gran hombre, su primer obispo, apasionado por la cultura y por la formación del clero.

No quiero concluir mis palabras sin volver nuevamente a la página del evangelio que ha sido proclamada. Sólo Cristo puede ser el fundamento seguro sobre el cual podemos edificar nuestra vida; sólo Jesús es el fundamento seguro para resistir tempestades y obstáculos; hagamos de Cristo nuestra roca de apoyo para que, a ejemplo de Fray Juan Ramos de Lora, podamos abrazar a Cristo en la cruz, vivir la profundidad del evangelio, y poder ser recibidos un día en la morada eterna, ya que supimos hacer la voluntad del Padre.

Que así sea.

Fuentes bibliohemerográficas

PORRAS CARDOZO, Baltazar. *El ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Ediciones del Rectorado. Talleres Gráficos Universitarios. 1992.

*ÍNDICES, GUÍAS, INVENTARIOS,
CATÁLOGOS*

GUÍA-INVENTARIO DE LA SECCIÓN 26 DISPENSAS E IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES DEL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA-AAM. VII PARTE (CAJAS 76-80)*

Continuando con la publicación de la guía-inventario, elaborada para la *Sección 26 Dispensas e Impedimentos Matrimoniales* del Archivo Arquidiocesano de Mérida, ofrecemos su séptima parte correspondiente a las cajas 76-80 que comprenden los años desde 1819 hasta 1825. Tal como se viene reseñando a lo largo de la publicación de la guía-inventario, su formato posee un campo identificado como *Imagen en FamilySearch*, el mismo fue diseñado para colocar información relacionada a los documentos microfilmados que digitalmente ya está disponible en la web, y que nos va a mostrar previo registro en la plataforma *Family Search*, los números de imágenes (desde-hasta) en que se encuentra el documento, permitiendo visualizar rápidamente el contenido del mismo, partiendo desde el siguiente enlace: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRR8-9W4Z?mode=g&cat=699983>

Para el registro de información en la base de datos, contamos con los servicios profesionales de la TSU María Teresa Morales Soto, personal contratado del AAM.

Con la publicación de este instrumento de descripción archivística ofreceremos a los usuarios (investigadores, pasantes, tesis, estudiantes y público en general), la oportunidad de conocer el contenido de la sección, así como también la recuperación de información de acuerdo a la investigación que realizan.

* La publicación de las partes I a la VI, se encuentran disponibles en el *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*, en los siguientes N°s: la parte I, en el Boletín 50, parte II en el 51, parte III en el 52, parte IV en el 53, parte V en el 54 y parte 6 en el 56.

Formato de la guía-inventario *Sección 26 Dispensas e Impedimentos Matrimoniales*. Planilla e instructivo

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
<input type="text"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										

Breve descripción

Registrar información relacionada con la signatura del documento contentiva en la pestaña de la U.I. (carpeta)

U.C. Identificación de la unidad de conservación (caja).

Años Años que comprende la caja separados con guión

U.I. Identificación de la unidad de instalación (carpeta).

N° Doc. Número del documento (colocar el número que identifica la sección en este caso 26 y luego el número del documento seguido de un guión 3, 2 ó 1 cero antes del número, según sean unidades, decenas o centenas, ejemplo: 26-001)

Fol.(s) Registrar el número de folio(s) del documento.

Pág.(s) Registrar el número de página(s) del documento.

Presentación Marcar con x según corresponda: Paq. Paquete, Car. Carpeta, Sue. Suelto, Enc, Ecuadernado, Otr. Otro.

Conservación Marcar con x según corresponda: B, Bueno, R. Regular, M. Malo.

Escritura Marcar con x según corresponda: Man. Manuscrita, Imp. Impresa, Mec. Mecanografiada.

Imagen en FamilySearch:

Registrar el número donde inicia y termina el documento, ejemplo 1740-1790

Observaciones Registrar alguna nota relacionada con el documento.

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 4. Maracaibo 1820, enero 3. Altagracia	76	1819-1820	01	26-2040	3	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2639-2642	Microfilme 1873578 Item		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 4. Maracaibo 1819, enero 5. Maracaibo	76	1819-1820	02	26-2041	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 5. Maracaibo	76	1819-1820	03	26-2042	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2920-2921			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 5. La Grita 1819, enero 29. Maracaibo	76	1819-1820	04	26-2043	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2259-2260			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 5. Maracaibo 1819, enero 23. Maracaibo	76	1819-1820	05	26-2044	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2868-2870			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 6. Niquitado 1819, marzo 5. Maracaibo	76	1819-1820	06	26-2045	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2941-2943			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 9. Bailadores 1819, enero 21. Maracaibo	76	1819-1820	07	26-2046	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2281-2281			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 9. Mérida 1819, enero 21. Maracaibo	76	1819-1820	08	26-2047	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2276-2277			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 11. San Juan Bautista de Betijoque 1819, enero 21. Maracaibo	76	1819-1820	09	26-2048	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2643-2644			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 11. Cumarebo 1819, enero 24. Maracaibo	76	1819-1820	10	26-2049	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2818-2819			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 15. Barinitas 1819, marzo 20. Maracaibo	76	1819-1820	11	26-2050	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2091-2092			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 16. Pamplona 1819, febrero 5. Maracaibo	76	1819-1820	12	26-2051	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2324-2325			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 18. Perijá 1819, febrero 10. Maracaibo	76	1819-1820	13	26-2052	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 19. Boconó 1819, febrero 17. Maracaibo	76	1819-1820	14	26-2053	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2264-2266			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 20. Bailadores 1819, febrero 6. Maracaibo	76	1819-1820	15	26-2054	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2306-2306			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 28. Maracaibo 1819, enero 29. Maracaibo	76	1819-1820	16	26-2055	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2647-2648			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, enero 28. Mérida 1819, febrero 4. Maracaibo	76	1819-1820	17	26-2056	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2846-2847			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 3. Acurio 1819, marzo 23. Coro	76	1819-1820	18	26-2057	5	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2822-2826			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 4. Maracaibo 1819, julio 6. Maracaibo	76	1819-1820	19	26-2058	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2649-2652			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 5. Maracaibo 1819, febrero 6. Maracaibo	76	1819-1820	20	26-2059	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2653-2654			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 8. Corozo 1819, marzo 5. Obispos	76	1819-1820	21	26-2060	4	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2944-2948			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 9. Maracaibo 1819, febrero 23. Maracaibo	76	1819-1820	22	26-2061	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2760-2761			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 16. Sinamanca 1819, febrero 19. Maracaibo	76	1819-1820	23	26-2062	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2103-2104			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 19. Maracaibo 1819, febrero 20. Maracaibo	76	1819-1820	24	26-2063	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2074-2075			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 19. San Pedro de Capacho 1819, marzo 6. Maracaibo	76	1819-1820	25	26-2064	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2657-2658			

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 21. Pedraza					76	1819-1820	26	26-2065	1	
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones	
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
								FamilySearch		
								2918-2919		

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 23. Maracaibo 1820, enero 22. Maracaibo					76	1819-1820	27	26-2066	5	
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones	
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
								FamilySearch		
								2780-2783		

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 26. Parroquia Nuestra Sra. Prificación de Maria 1819, marzo 2. Maracaibo					76	1819-1820	28	26-2067	1	
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones	
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
								FamilySearch		
								2105-2106		

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, febrero 26. Escuque 1819, marzo 5. Maracaibo					76	1819-1820	29	26-2068	1	
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones	
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
								FamilySearch		
								No se		

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, marzo 3. Maracaibo 1819, marzo 13. Maracaibo					76	1819-1820	30	26-2069	2	
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones	
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
								FamilySearch		
								2939-2940		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, marzo 5. Obispos 1819, marzo 20. Maracaibo	76	1819-1820	31	26-2070	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2937-2938			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, marzo 6. Satarida 1819, marzo 16. Maracaibo	76	1819-1820	32	26-2071	3	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2762-2767			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, marzo 8. Capatarida 1819, marzo 13. Maracaibo	76	1819-1820	33	26-2072	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2663-2663			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, marzo 10. Maracaibo 1819, marzo 26. Maracaibo	76	1819-1820	34	26-2073	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2142-2143			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, marzo 10. Maracaibo 1819, marzo 26. Maracaibo	76	1819-1820	35	26-2074	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2927-2928			

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, marzo 16. Maracaibo					76	1819-1820	36	26-2075	1			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, marzo 19. Tagues					76	1819-1820	37	26-2076	1			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2857-2858					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, marzo 20. Maracaibo					76	1819-1820	38	26-2077	2			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2088-2090						

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, marzo 20. La Grita					76	1819-1820	39	26-2078	2			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2670-2671					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, marzo 21. Moruy 1819, abril 5. Maracaibo					76	1819-1820	40	26-2079	1			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2238-2239						

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, marzo 22. La Grita					76	1819-1820	41	26-2080	1			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2119-2120					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, marzo 22. Maracaibo 1819, mayo 6. Maracaibo					76	1819-1820	42	26-2081	1			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2314-2315					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, marzo 24. Muruy					76	1819-1820	43	26-2082	2			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2236-2237						

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, marzo 29. Santa Ana 1819, abril 22. Maracaibo					76	1819-1820	44	26-2083	2			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2675-2676						

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, marzo 26. Maracaibo 1819, noviembre 19. Maracaibo					76	1819-1820	45	26-2084	4			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2839-2845	

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, marzo 29. San Antonio 1819, abril 20. Maracaibo	76	1819-1820	46	26-2085	4	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2220-2223			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, marzo 12. Maracaibo	77	1819-1820	01	26-2086	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2076-2077	Microfilme 1873578 Item		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 13. Maracaibo 1819, abril 16. Maracaibo	77	1819-1820	02	26-2087	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2929-2930			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 13. San Cristóbal 1819, mayo 6. Maracaibo	77	1819-1820	03	26-2088	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2123-2124			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 15. Escuque 1819, abril 20. Maracaibo	77	1819-1820	04	26-2089	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2925-2926			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 15. Bocono 1819, mayo 22. Maracaibo	77	1819-1820	05	26-2090	3	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 15. Mesa 1819, junio 13. Maracaibo	77	1819-1820	06	26-2091	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2744-2745			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 17. Mérida	77	1819-1820	07	26-2092	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 17. Perijá 1819, abril 20. Maracaibo	77	1819-1820	08	26-2093	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2681-2681			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 17. Perijá 1819, abril 23. Maracaibo	77	1819-1820	09	26-2094	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2080-2080			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 17. Barinitas 1819, junio 4. Maracaibo	77	1819-1820	10	26-2095	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2683-2685			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 19. Carache 1819, abril 30. Maracaibo	77	1819-1820	11	26-2096	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2686-2687			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 20. Pueblo de Méndozza 1819, junio 14. Maracaibo	77	1819-1820	12	26-2097	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2911-2912			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 21. Maracaibo	77	1819-1820	13	26-2098	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2078-2079			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 22. La Grita 1819, mayo 22. Maracaibo	77	1819-1820	14	26-2099	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se encontro			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 23. La Grita 1819, mayo 22. Maracaibo	77	1819-1820	15	26-2100	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2935-2936			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 24. Jají 1819, mayo 6. Maracaibo	77	1819-1820	16	26-2101	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2121-2122			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 27. San Antonio 1819, mayo 21. Maracaibo	77	1819-1820	17	26-2102	4	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2812-2815			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, abril 29. Maracaibo 1819, abril 30. Maracaibo	77	1819-1820	18	26-2103	4	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2727-2727			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 5. Capacho 1819, mayo 22. Maracaibo	77	1819-1820	19	26-2104	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2093-2095			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, mayo 7. Maracaibo	77	1819-1820	20	26-2105	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2084-2085</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2084-2085	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2084-2085																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, mayo 7. La Grita 1819, mayo 21. Maracaibo	77	1819-1820	21	26-2106	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2903-2905</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2903-2905	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2903-2905																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, mayo 8. La Grita 1819, mayo 21. Maracaibo	77	1819-1820	22	26-2107	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2831-2833</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2831-2833	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2831-2833																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, mayo 17. Parroquia de Escuque 1819, mayo 28. Maracaibo	77	1819-1820	23	26-2108	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2140-2141</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2140-2141	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2140-2141																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, mayo 17. Pamplona 1819, junio 4. Maracaibo	77	1819-1820	24	26-2109	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2232-2233</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2232-2233	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2232-2233																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 17. Pamplona 1819, junio 4. Maracaibo	77	1819-1820	25	26-2110	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2329-2330			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 20. La Grita 1819, junio 4. Maracaibo	77	1819-1820	26	26-2111	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se encontro			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 21. San Antonio 1819, junio 4. Maracaibo	77	1819-1820	27	26-2112	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2295-2296			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 21. San Antonio 1819, junio 4. Maracaibo	77	1819-1820	28	26-2113	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2333-2334			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 22. Maracaibo	77	1819-1820	29	26-2114	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2111-2112			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 22. La Grita 1819, junio 4. Maracaibo	77	1819-1820	30	26-2115	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2125-2127			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 24. Baraguede 1819, junio 22. Maracaibo	77	1819-1820	31	26-2116	3	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2144-2146			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 28. La Grita 1819, junio 21. Maracaibo	77	1819-1820	32	26-2117	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2128-2130			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 31. Pamplona 1819, junio 21. Maracaibo	77	1819-1820	33	26-2118	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2321-2322			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, mayo 31. NiquitaoPamplona 1819, julio 13. Maracaibo	77	1819-1820	34	26-2119	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2795-2797			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 2. Carache 1819, julio 21. Maracaibo	77	1819-1820	35	26-2120	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2719-2720			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 2. Casigua 1819, septiembre 18. Coro	77	1819-1820	36	26-2121	8	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2267-2275			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 3. Baraguade 1819, junio 22. Maracaibo	77	1819-1820	37	26-2122	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2788-2789			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 10. Obispos 1819, junio 30. Maracaibo	77	1819-1820	38	26-2123	3	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se encontro			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 11. Maracaibo 1819, junio 12. Maracaibo	77	1819-1820	39	26-2124	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2877-2877			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 12. Altagracia 1819, junio 15. Maracaibo	77	1819-1820	40	26-2125	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2875-2876			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 14. Maracaibo	77	1819-1820	41	26-2126	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2786-2787			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 16. Betijoque 1819, junio 25. Maracaibo	77	1819-1820	42	26-2127	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2278-2279			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 19. Bailadores 1819, julio 5. Maracaibo	77	1819-1820	43	26-2128	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2131-2132			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 21. Maracaibo	77	1819-1820	44	26-2129	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2286-2286			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, junio 21. Maracaibo	77	1819-1820	45	26-2130	2																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2784-2785</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2784-2785	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2784-2785																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, junio 22. Maracaibo	77	1819-1820	46	26-2131	2																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2852-2853</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2852-2853	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2852-2853																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, junio 23. Maracaibo 1819, junio 8. Maracaibo	77	1819-1820	47	26-2132	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se encontro</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se encontro	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se encontro																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, junio 25. Pampan Grande 1819, junio 5. Maracaibo	77	1819-1820	48	26-2133	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2732-2733</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2732-2733	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2732-2733																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, junio 25. Maracaibo 1819, junio 26. Maracaibo	77	1819-1820	49	26-2134	2																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2113-2114</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2113-2114	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2113-2114																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 25. San Jacinto 1819, agosto 3. Maracaibo	77	1819-1820	50	26-2135	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2234-2235			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 26. Maracaibo 1819, junio 30. Maracaibo	77	1819-1820	51	26-2136	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2730-2731			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 26. Maracaibo	77	1819-1820	52	26-2137	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2728-2729			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 28. Maracaibo	77	1819-1820	53	26-2138	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2300-2301			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 28. Valera 1819, julio 5. Maracaibo	77	1819-1820	54	26-2139	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2097-2098			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, junio 28. Pueblo Nuevo 1819, junio 16. Maracaibo	77	1819-1820	55	26-2140	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2827-2828			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, julio 2. Maracaibo 1819, julio 7. Maracaibo	78	1818-1819	01	26-2141	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2809-2809	Microfilme 1873578 Item		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, julio 6. Mérida 1819, julio 22. Maracaibo	78	1818-1819	02	26-2142	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2117-2118			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, julio 6. Chiguará 1819, agosto 6. Maracaibo	78	1818-1819	03	26-2143	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2305-2305			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, julio 10. Maracaibo	78	1818-1819	04	26-2144	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2734-2735			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, julio 10. Maracaibo	78	1818-1819	05	26-2145	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2307-2307</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2307-2307	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2307-2307																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, julio 10. Mérida 1819, julio 21. Maracaibo	78	1818-1819	06	26-2146	2																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2115-2116</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2115-2116	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2115-2116																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, julio 10. Mérida 1819, agosto 28. Coro	78	1818-1819	07	26-2147	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2901-2902</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2901-2902	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2901-2902																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, julio 12. Valera 1819, julio 21. Maracaibo	78	1818-1819	08	26-2148	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, julio 12. San Gabriel 1819, julio 21. Maracaibo	78	1818-1819	09	26-2149	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2908-2908</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2908-2908	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2908-2908																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, julio 15. Maracaibo	78	1818-1819	10	26-2150	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, julio 16. La Grita 1819, agosto 14. Maracaibo	78	1818-1819	11	26-2151	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2257-2258</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2257-2258	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2257-2258																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1818, julio 19. Timotes 1819, enero 22. Maracaibo	78	1818-1819	12	26-2152	6																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2886-2892</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2886-2892	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2886-2892																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, julio 21. Perijá 1819, julio 24. Maracaibo	78	1818-1819	13	26-2153	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2807-2807</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2807-2807	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2807-2807																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, julio 23. La Grita 1819, agosto 5. Maracaibo	78	1818-1819	14	26-2154	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, julio 23. La Grita 1819, agosto 6. Maracaibo	78	1818-1819	15	26-2155	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2252-2254			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, julio 23. Bailadores 1819, agosto 6. Maracaibo	78	1818-1819	16	26-2156	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, julio 26. Carache 1819, agosto 6. Maracaibo	78	1818-1819	17	26-2157	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2319-2320			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, julio 26. Maracaibo 1819, agosto 6. Maracaibo	78	1818-1819	18	26-2158	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, julio 26. Bocono 1819, agosto 20. Capatárida	78	1818-1819	19	26-2159	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2711-2712			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, julio 26. Lagunillas 1819, octubre 6. Maracaibo	78	1818-1819	20	26-2160	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2725-2726			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 1. Maracaibo 1819, agosto 5. Maracaibo	78	1818-1819	21	26-2161	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 5. La Rita 1819, agosto 6. Maracaibo	78	1818-1819	22	26-2162	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2736-2737			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 7. Casigua 1819, agosto 17. Maracaibo	78	1818-1819	23	26-2163	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2909-2910			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 7. La Grita 1819, agosto 21. Maracaibo	78	1818-1819	24	26-2164	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 12. San Antonio 1819, agosto 22. Capatarida	78	1818-1819	25	26-2165	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 13. Mendoza 1819, octubre 6. Maracaibo	78	1818-1819	26	26-2166	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2837-2838			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 14. Capatarida 1819, agosto 22. Capatarida	78	1818-1819	27	26-2167	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2746-2746			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 14. Capatarida 1819, agosto 22. Capatarida	78	1818-1819	28	26-2168	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 15. La Mesa 1819, septiembre 6. Maracaibo	78	1818-1819	29	26-2169	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2318-2318			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 16. Borojo 1819, agosto 20. Capatarida	78	1818-1819	30	26-2170	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2747-2748			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 16. Ntra. Sra. de las Mercedes 1819, agosto 20. Capatarida	78	1818-1819	31	26-2171	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2709-2710			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 16. Capatarida 1819, agosto 20. Capatarida	78	1818-1819	32	26-2172	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2287-2288			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 16. Capatarida 1819, agosto 20. Capatarida	78	1818-1819	33	26-2173	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2707-2708			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 19. San Faustino 1819, septiembre 6. Maracaibo	78	1818-1819	34	26-2174	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2294-2294			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.	
1819, agosto 21. Maracaibo	78	1818-1819	35	26-2175	2		
Presentación							
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	Conserv.		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	R	M
Escritura					Imagen en		Observaciones
Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2243-2245				

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.	
1819, agosto 21. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 23. Maracaibo	78	1818-1819	36	26-2176	2		
Presentación							
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	Conserv.		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	R	M
Escritura					Imagen en		Observaciones
Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2933-2934				

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.	
1819, agosto 22. Capatarida	78	1818-1819	37	26-2177	1		
Presentación							
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	Conserv.		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	R	M
Escritura					Imagen en		Observaciones
Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2798-2798				

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.	
1819, agosto 22. Capatarida	78	1818-1819	38	26-2178	1		
Presentación							
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	Conserv.		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	R	M
Escritura					Imagen en		Observaciones
Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2721-2722				

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.	
1819, agosto 22. Capatarida	78	1818-1819	39	26-2179	1		
Presentación							
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	Conserv.		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	R	M
Escritura					Imagen en		Observaciones
Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2906-2907				

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 23. Maracaibo 1819, septiembre 9. Maracaibo	78	1818-1819	40	26-2180	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2224-2225			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 23. Carache 1819, octubre 2. Coro	78	1818-1819	41	26-2181	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 24. Maracaibo 1819, septiembre 6. Maracaibo	78	1818-1819	42	26-2182	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2854-2855			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 24. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 23. Maracaibo	78	1818-1819	43	26-2183	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2931-2932			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 27. Burrero 1819, septiembre 6. Maracaibo	78	1818-1819	44	26-2184	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2850-2851			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 27. Burrero 1819, septiembre 6. Maracaibo	78	1818-1819	45	26-2185	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2316-2317			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, agosto 31. Bailadores 1819, septiembre 16. Maracaibo	78	1818-1819	46	26-2186	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 1. Coro 1819, septiembre 6. Coro	78	1818-1819	47	26-2187	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2323-2323			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 2. Santa Ana 1819, septiembre 21. Maracaibo	78	1818-1819	48	26-2188	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2723-2724			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 2. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 22. Coro	78	1818-1819	49	26-2189	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2133-2133			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 5. Coro 1819, septiembre 6. Coro	78	1818-1819	50	26-2190	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2749-2749			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 5. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 22. Coro	78	1818-1819	51	26-2191	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2134-2134			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 7. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 14. Pueblo Nuevo	78	1818-1819	52	26-2192	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2713-2714			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 7. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 14. Pueblo Nuevo	78	1818-1819	53	26-2193	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2799-2800			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 7. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 14. Pueblo Nuevo	78	1818-1819	54	26-2194	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2303-2303			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 8. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 22. Coro	78	1818-1819	55	26-2195	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2099-2100			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 9. Perijá 1819, septiembre 13. Maracaibo	78	1818-1819	56	26-2196	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2750-2751			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 10. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 14. Pueblo Nuevo	78	1818-1819	57	26-2197	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2312-2312			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 11. Santa Ana 1819, septiembre 14. Pueblo Nuevo	78	1818-1819	58	26-2198	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2715-2715			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 11. Santa Ana 1819, septiembre 14. Pueblo Nuevo	78	1818-1819	59	26-2199	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 11. Santa Ana 1819, septiembre 14. Pueblo Nuevo	78	1818-1819	60	26-2200	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2801-2802			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 11. Santa Ana 1819, septiembre 14. Pueblo Nuevo	78	1818-1819	61	26-2201	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 13. Mérida 1819, septiembre 21. Maracaibo	78	1818-1819	62	26-2202	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2716-2717			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 14. Perijá 1819, septiembre 18. Maracaibo	78	1818-1819	63	26-2203	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2899-2900			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 15. Barayvede	78	1818-1819	64	26-2204	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2240-2242			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, septiembre 16. Coro	78	1818-1819	65	26-2205	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2293-2293</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2293-2293	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2293-2293																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, septiembre 18. Coro 1819, septiembre 25. Coro	78	1818-1819	66	26-2206	5																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2226-2231</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2226-2231	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2226-2231																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, septiembre 19. Trujillo 1819, septiembre 25. Maracaibo	78	1818-1819	67	26-2207	2																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2810-2811</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2810-2811	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2810-2811																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, septiembre 19. Coro 1819, noviembre 1. Coro	78	1818-1819	68	26-2208	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se encontro</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se encontro	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se encontro																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, septiembre 20. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 23. Coro	78	1818-1819	69	26-2209	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2718-2718</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2718-2718	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2718-2718																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 20. Pueblo Nuevo 1819, septiembre 23. Coro	78	1818-1819	70	26-2210	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2096-2096			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 22. Maracaibo	78	1818-1819	71	26-2211	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2738-2739			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 22. Maracaibo 1819, septiembre 23. Maracaibo	78	1818-1819	72	26-2212	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2752-2752			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 22. Maracaibo 1819, septiembre 23. Coro	78	1818-1819	73	26-2213	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2313-2313			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 22. La Puerta 1819, octubre 6. Maracaibo	78	1818-1819	74	26-2214	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2308-2309			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 23. La Grita 1819, octubre 6. Maracaibo	78	1818-1819	75	26-2215	3	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2135-2137			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 25. Coro	78	1818-1819	76	26-2216	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2778-2778			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, septiembre 30. La Mesa 1819, octubre 1. Coro	78	1818-1819	77	26-2217	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2779-2779			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 4. Parroquia de la Vega	79	1818-1825	01	26-2218	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2291-2292	Microfilme 1873578 Item		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 6. Coro	79	1818-1825	02	26-2219	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2246-2247			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 6. Mérida 1819, octubre 21. Maracaibo	79	1818-1825	03	26-2220	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2803-2804			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 7. San Gabriel de Cumarebo	79	1818-1825	04	26-2221	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2284-2285			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 9. Esuque 1819, octubre 21. Maracaibo	79	1818-1825	05	26-2222	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2805-2806			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 10. Barayede	79	1818-1825	06	26-2223	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2860-2862			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 12. Cabimas 1819, octubre 21. Maracaibo	79	1818-1825	07	26-2224	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2897-2898			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 13. Coro 1825, febrero 1. Maracaibo	79	1818-1825	08	26-2225	68	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2147-2217			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 13. Coro 1819, mayo 26. Coro	79	1818-1825	09	26-2226	12	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 13. Mucuchies 1819, octubre 21. Maracaibo	79	1818-1825	10	26-2227	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2753-2754			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 17. La Cañada 1819, octubre 20. Maracaibo	79	1818-1825	11	26-2228	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2774-2775			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 20. Burbusay	79	1818-1825	12	26-2229	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2297-2298			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, octubre 21. Maracaibo	79	1818-1825	13	26-2230	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2895-2896</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2895-2896	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2895-2896																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, octubre 25. Trujillo 1819, noviembre 6. Maracaibo	79	1818-1825	14	26-2231	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2756-2757</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2756-2757	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2756-2757																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, octubre 27. Maracaibo	79	1818-1825	15	26-2232	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2893-2894</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2893-2894	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2893-2894																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, octubre 29. Cumarebo 1819, noviembre 13. Coro	79	1818-1825	16	26-2233	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2864-2865</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2864-2865	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2864-2865																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1819, octubre 30. Maracaibo 1820, enero 22. Maracaibo	79	1818-1825	17	26-2234	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2768-2769</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2768-2769	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2768-2769																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 30. Guayvacoa 1819, noviembre 5. San Luis	79	1818-1825	18	26-2235	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2816-2817			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 30. Cabure 1819, noviembre 1. San Luis	79	1818-1825	19	26-2236	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2101-2102			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 30. Moruy 1819, noviembre 8. Coro	79	1818-1825	20	26-2237	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2829-2830			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, octubre 31. Jajo 1819, noviembre 10. Mérida	79	1818-1825	21	26-2238	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2758-2759			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 1. Mitare 1819, noviembre 5. San Luis	79	1818-1825	22	26-2239	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1818, noviembre 2. Maracaibo 1818, noviembre 5. Maracaibo	79	1818-1825	23	26-2240	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 2. Pueblo de San Roque de la Quebrada 1819, noviembre 20. Maracaibo	79	1818-1825	24	26-2241	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 4. pueblo de Peraya 1819, noviembre 5. San Luis	79	1818-1825	25	26-2242	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2289-2290			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 4. Jajo 1819, noviembre 19. Maracaibo	79	1818-1825	26	26-2243	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2923-2924			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 6. Maracaibo	79	1818-1825	27	26-2244	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2863-2863			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 6. Nta. Señora del Rosario Casigua 1819, noviembre 22. Maracaibo	79	1818-1825	28	26-2245	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 8. Esqueque 1819, noviembre 19. Maracaibo	79	1818-1825	29	26-2246	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 9. Agua Larga 1819, noviembre 13. Coro	79	1818-1825	30	26-2247	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2834-2834			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 9. Agua Larga 1819, noviembre 14. Coro	79	1818-1825	31	26-2248	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 10. Esqueque 1819, noviembre 20. Maracaibo	79	1818-1825	32	26-2249	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2921-2922			

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, noviembre 12. Mucuchíes 1819, noviembre 20. Maracaibo					79	1818-1825	33	26-2250	I			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2138-2139						

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, noviembre 13. Coro					79	1818-1825	34	26-2251	I			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2304-2304					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, noviembre 15. Esuque 1819, diciembre 24. Maracaibo					79	1818-1825	35	26-2252	I			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2742-2743					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, noviembre 15. Esuque 1819, diciembre 24. Maracaibo					79	1818-1825	36	26-2253	I			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2082-2083					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1819, noviembre 16. Tabay 1819, noviembre 30. Maracaibo					79	1818-1825	37	26-2254	I			
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones			
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se					

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 17. Coro 1819, noviembre 19. Pedregal	79	1818-1825	38	26-2255	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2866-2867			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 19. Escuque 1819, diciembre 24. Maracaibo	79	1818-1825	39	26-2256	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2310-2311			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 22. Urumaco 1820, enero 25. Maracaibo	79	1818-1825	40	26-2257	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2848-2849			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 23. Capatarida	79	1818-1825	41	26-2258	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 24. Mérida 1819, diciembre 1. Maracaibo	79	1818-1825	42	26-2259	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2261-2263			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 27. Perijá 1819, diciembre 1. Maracaibo	79	1818-1825	43	26-2260	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2740-2741			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 28. Ejido 1819, diciembre 7. Maracaibo	79	1818-1825	44	26-2261	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2772-2773			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, noviembre 30. Motatan 1819, diciembre 1. Maracaibo	79	1818-1825	45	26-2262	3	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2871-2874			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, diciembre 1. Casigua 1819, diciembre 4. Maracaibo	79	1818-1825	46	26-2263	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, diciembre 12. Pueblo Nuevo 1819, diciembre 22. Maracaibo	79	1818-1825	47	26-2264	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, diciembre 13. San Lazaro 1819, diciembre 22. Maracaibo	79	1818-1825	48	26-2265	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2331-2332			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, diciembre 19. Urumaco 1819, enero 25. Maracaibo	79	1818-1825	49	26-2266	3	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2435-2440			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, diciembre 20. Escuque 1820, enero 7. Maracaibo	79	1818-1825	50	26-2267	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2770-2771			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, diciembre 22. Maracaibo	79	1818-1825	51	26-2268	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2280-2280			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1818, diciembre 23. Coro 1819, enero 18. Maracaibo	79	1818-1825	52	26-2269	4	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2913-2917			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 3. Barayvede 1820, enero 22. Maracaibo	80	1820	1	26-2270	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2423-2425			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 6. Maracaibo	80	1820	2	26-2271	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2596-2597			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 9. Maracaibo 1820, diciembre 29. Lavela	80	1820	3	26-2272	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 10. Maracaibo 1820, enero 11. Maracaibo	80	1820	4	26-2273	3	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2544-2546			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 10. Boconó 1820, enero 20. Maracaibo	80	1820	5	26-2274	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 10. Buenavista 1820, enero 22. Maracaibo	80	1820	6	26-2275	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 11. Coro 1820, enero 22. Maracaibo	80	1820	7	26-2276	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	100-101	Microfilme 1873613		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 12. Maracaibo 1820, enero 20. Maracaibo	80	1820	8	26-2277	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6-7	Microfilme 1873613		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 12. Paraguana 1820, enero 22. Maracaibo	80	1820	9	26-2278	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se	Microfilme 1873578 Item		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 15. Borofó 1820, febrero 1. Rita	80	1820	10	26-2279	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 15. Trujillo 1820, mayo 29. Trujillo	80	1820	11	26-2280	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	176-176	Microfilme 1873613		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 15. Trujillo 1820, mayo 29. Trujillo	80	1820	12	26-2281	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	174-174			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 16. Casigua 1820, abril 20. Trujillo	80	1820	13	26-2282	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	245-246			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 18. Perijá 1820, abril 20. Trujillo	80	1820	14	26-2283	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2594-2595	Microfilme 1873578 Item		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 18. Betijoque 1820, enero 31. Maracaibo	80	1820	15	26-2284	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, enero 20. Maracaibo	80	1820	16	26-2285	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, enero 21. Dolores 1820, enero 22. Dolores	80	1820	17	26-2286	4																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2613-2618</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2613-2618	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2613-2618																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, enero 22. Ntra. Sra. de Dolores	80	1820	18	26-2287	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2602-2603</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2602-2603	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2602-2603																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, enero 22. Dolores 1820, febrero 18. Cumarito	80	1820	19	26-2288	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2600-2601</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2600-2601	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2600-2601																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, enero 22. Dolores 1820, febrero 18. Cumarito	80	1820	20	26-2289	3																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>35-37</td> <td>Microfilme 1873613</td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35-37	Microfilme 1873613
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35-37	Microfilme 1873613																	

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 22. Dolores 1820, febrero 18. Cucharito [sic]	80	1820	21	26-2290	5	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	74-80			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 25. Boconó 1820, marzo 4. Trujillo	80	1820	22	26-2291	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	45-47			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 27. Altagracia 1820, enero 28. Maracaibo	80	1820	23	26-2292	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	102-103			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 29. Perijá 1820, febrero 1. Maracaibo	80	1820	24	26-2293	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2541-2542	Microfilme 1873578 Item		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, enero 30. Maracaibo 1820, diciembre 19. Mérida	80	1820	25	26-2294	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5-5	Microfilme 1873613		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, febrero 1.	80	1820	26	26-2295	3																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2532-2534</td> <td>Microfilme 1873578 Item</td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2532-2534	Microfilme 1873578 Item
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2532-2534	Microfilme 1873578 Item																	

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, febrero 2. La Rita	80	1820	27	26-2296	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, febrero 3. Coro 1820, mayo 30. Trujillo	80	1820	28	26-2297	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2550-2550</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2550-2550	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2550-2550																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, febrero 10. La Mesa 1820, mayo 29. Trujillo	80	1820	29	26-2298	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>2605-2605</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2605-2605	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2605-2605																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, febrero 12. Betijoque 1820, febrero 13. Escuque	80	1820	30	26-2299	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>166-167</td> <td>Microfilme 1873613</td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	166-167	Microfilme 1873613
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	166-167	Microfilme 1873613																	

Breve descripción		UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 13. Agua Larga 1820, marzo 15. Trujillo		80	1820	31	26-2300	1	
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en	
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Man		Imp		Mec		FamilySearch	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		2590-2591	
Observaciones							
Microfilme 1873578 Item							

Breve descripción		UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 14. Pecaya 1820, marzo 15. Trujillo		80	1820	32	26-2301	1	
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en	
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Man		Imp		Mec		FamilySearch	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		2588-2589	
Observaciones							

Breve descripción		UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 13. Pecaya 1820, marzo 15. Trujillo		80	1820	33	26-2302	1	
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en	
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Man		Imp		Mec		FamilySearch	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		2586-2587	
Observaciones							

Breve descripción		UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 13. Mendoza 1820, marzo 1. Trujillo		80	1820	34	26-2303	1	
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en	
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Man		Imp		Mec		FamilySearch	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		38-39	
Observaciones							
Microfilme 1873613							

Breve descripción		UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 20. Paraguaná 1820, marzo 25. Trujillo		80	1820	35	26-2304	2	
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en	
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Man		Imp		Mec		FamilySearch	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		2525-2527	
Observaciones							
Microfilme 1873578 Item							

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 21. La Mesa 1820, febrero 21. La Mesa	80	1820	36	26-2305	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	42-43	Microfilme 1873613		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 21. La Mesa	80	1820	37	26-2306	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	80-51			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 21. La Mesa	80	1820	38	26-2307	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	40-41			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 21. La Mesa	80	1820	39	26-2308	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	44-44			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 22. Jacara 1820, marzo 15. Trujillo	80	1820	40	26-2309	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2592-2593	Microfilme 1873578 Item		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 24. Tabay 1820, septiembre 25. Mérida	80	1820	41	26-2310	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	227-227	Microfilme 1873613		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 27. Burrero 1820, marzo 4. Trujillo	80	1820	42	26-2311	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	185-186			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 28. Perijá 1820, marzo 3. Maracaibo	80	1820	43	26-2312	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	242-242			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 28. Pueblo Nuevo 1820, mayo 29. Trujillo	80	1820	44	26-2313	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	175-175			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, febrero 29. Burrusay 1820, mayo 6. Trujillo	80	1820	45	26-2314	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2530-2531	Microfilme 1873578 Item		

AAM. Sección 26 Dispensas e Impedimentos Matrimoniales. Caja 77, doc. 26-2090

DOCUMENTOS

Nota del Editor:

Desde la edición del primer número del *Boletín* del AAM en diciembre de 1987, hemos dado curso a la publicación de documentos con el fin de dar a conocer el fondo de este valioso Archivo, el primero creado en el occidente del país y pionero en la organización y difusión de su contenido. A partir del número 12, año 1993, incluimos la Sección *Documentos*.

Esta iniciativa se formalizó en 1996 al constituirse la *Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida Padre Luis Eduardo Cardona*. El Acta de Creación de este instrumento jurídico contempla en el numeral tercero el compromiso de *...transcribir, reproducir, difundir y fomentar la investigación de todo material documental [...] que contenga información histórica, sea o no referido a la historia de la Iglesia Católica*.

1789, marzo 20. Madrid.

Real Cédula sobre la aprobación de la nueva fábrica del Seminario Tridentino de Mérida, bajo la denominación de San Buenaventura y agregación por vía de filiación, los estudios de este Colegio Seminario a los de la Real y Pontificia Universidad de Caracas*.

Contiene:

- 1) Nota del 2 de julio de 1797 del cumplimiento acordado por el claustro pleno sobre obediencia a la real cédula.
- 2) Acta de la reunión celebrada en la sala del rector, doctores y maestros de la Universidad de Caracas, el día 23 de junio de 1797, en la que se leyó la Real Cédula fechada en Madrid, 20 de marzo de 1789 sobre la erección y aprobación del Seminario de Mérida bajo la nominación de San Buenaventura y agregación a la Real y Pontificia Universidad de Caracas con el acuerdo de su debido obediencia y testimonio dejado en la Secretaría de este claustro. Igualmente.
- 3) Nota dirigida al Dr. Juan José de Mendoza dando fe del testimonio en claustro pleno y, de devolución de la Real Cédula de fecha en Madrid a 20 de marzo de 1789. (Lugar de firma mutilado)

AAM. *Sección 31 Gobierno Civil*. Caja 25, doc. s/n. original; 8 ff.

(Al margen superior) (1ª Cédula pidiendo al Yllmo. Sr Lora la aprobación del Semo / 20 de Marzo de 1789 – la cual está co- / piada en el Libro 1º del Seminario / Sesetan y ocho maravedis. / VALGA PARA EL REYNADO DE S.M. EL Sr. D. CARLOS IV. / SELLO TERCERO, SESENTA Y / OCHO MARAVEDIS, AÑO DE / MIL SETECIENTOS OCHENTA / Y NUEVE. 20 de marzo de 1789.

//^{1r} El Rey. / Reverendo en Christo Padre Obispo de la Ciudad de Mérida /³ de Maracaybo, de mi Consejo. En carta de veinte y uno de Abril / de mil setecientos ochenta y siete, disteis cuenta que posterior / a lo que participasteis con fecha de seis de Mayo demil sete-⁶ cien-

* Nota del Editor: La transcripción paleográfica y elaboración de la minuta de este documento estuvo a cargo del Lcdo. Oneiver Arturo Araque, Auxiliar de Investigación del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Correo electrónico: uocm.dap@gmail.com

tos ochenta y cinco, de que con motivo de las clases de / estudios que aviáis establecido de Latinidad, Filosofía, y Moral / avian concurrido a esa Ciudad el crecido número de quarenta /⁹ y dos estudiantes, los más forasteros y pobres, a los que por / no tener donde alojarse, era indispensable darles acogida / en el Convento, y subministrar, a casi todos el alimento- //^{1v} ¹ gratis ser corta su capacidad, y estar muy deteriorada su débil / fábrica en mucha parte, a causa de los temblores sobrevenidos /³ en el año próximo anterior, avias tomado en alquiler la casa /¹⁵ más contigua a él, en que se repartiesen, pero que reconociendo / su incomodidad la poca estabilidad de la fábrica, y que podía /⁶ serles de distracción, atravesar la calle intermedia para las /¹⁸ cosas precisas, y necesario para ocurrir de una á otra / parte, duplicar los oficios comunes, y quienes cuidasen de /⁹ gobernarlos, lo que se evitaría, comprendiéndolos en / una sola habitación, aviáis determinado fabricar colegio / formal, capaz para todos, los que pudiesen ocurrir de la Dió- /¹² cesis, con oficinas proporcionadas, y un lugar más inmediato a la Plaza principal que prometiese la perpetuidad / de su erección, ciñéndoos a este efecto aun de los precisos gastos //^{2r} de vuestra casa, y poner vuestra mayor eficacia en su perfección, sin impedir otra cosa, que lo correspondiente a vuestra /³ renta, y asignación, con el fin de que quedasen los fondos aplicados para perpetuidad de sus clases, y oficios, que ibais logrando, pues lo más principal de la obra se hallava levantada, y muy /⁶ cha parte cubierta, y presumáis que en todo el referido año / de mil setecientos ochenta y siete pudiesen pasarse a él los seminaristas; respecto de que para concluirla, no obstaría /⁹ estubiese ya habitado, y en el propuesto ejercicio, por lo que / deseando lograr su última perfección, y que en ningún / tiempo pudiese averla menor innovación con los Governadores, si otros que suelen introducir novedades contra / las más piadosas erecciones, concluís suplicando que / en los términos que fuese de mi Real agrado tuviese //^{2v} abien expedir mi Real aprobación de la expresada nueva / fábrica de Seminario tridentino, con la denominación de San /³ Buenaventura; y asimismo la licencia correspondiente / para que se entendiesen con ella la Real aplicación hecha al mencionado convento suprimido de esa Ciudad

por /⁶ Real orden de catorce de septiembre del de mil setecientos- / ochenta y seis, contodos los privilegios, y fueros, que como / a Seminario Conciliar corresponden, según las Leyes, y tu-/⁹ viesse abien concederle; como también para que las clases / en Teología, Derecho Canónico, Real, y otras ciencias que en / lo sucesivo se erigiesen, y estableciesen conforme a la necesi-/¹² dad, y sus proporciones, tuviesen el propio valor y derechos, q^e / las que al presente hubiese fundadas, y que valiese el tiempo em-/ pleado en los estudios de unas y otras, enquales quiera Universi-/¹³ dades //^{3r} y Audiencias para la recepción de Grados, y merito, de la misma / suerte que en los demás colegios erigidos con Real aprobación, lo que /³ así esperabais de mi Real piedad por el bien de mis vasallos. Visto / lo referido en mi Consejo delas Yndias, con lo que en inteligencia / delos antecedentes, informó la Contaduría General, y expuso mi - /⁶ Fiscal, y consultadome sobre ello en nueve de enero de éste año, - / no obstante que no aveis acompañado la correspond^{te}. Justificación / que deviais, atendidas las razones que os obligaron á empre- /⁹ hénder la nueva fabrica del indicado Colegio; hé resuelto ápro-/¹⁴ varosla, bajo la denominación de San Buenaventura; enten-/¹⁵ diéndose también con ella las Reales aplicaciones que mí - /¹² Señor y Padre (que sea engloria) tuvo ábien hacer posterior- / mente por su Real Cedula de nueve de Junio del año próximo / pasado, para el Seminario erigido en el referido convento; conce- /¹⁵ diendo //^{3v} asimismo asus estudios, que por vía de filiación, o agregación / a la Real Universidad de Caracas, que es la más inmediata, y /³ adonde correspondía ese distrito, antes de segregarle desu obis-/¹⁶ pado, se admitan los cursos ganados en él, para que en su virtud / puedan recibir los grados correspond^{te}. en sus facultades, con arre-/¹⁶ glo a sus estatutos, conforme se há concedido alos que estudian / en el convento de Dominicos de Puertorico, con respecto ala de / Santo Domingo: y igualmente daros gracias (como lo executo) /⁹ por la aplicación, y celo, con que procuráis perfeccionar / la erección de esa nueva Diócesis, rogándoos, y encargan-/¹⁷ doos encargándoos mui particularmente, deis cuenta con justificación /¹² luego que se haya concluido el expresado nuevo semi-/¹⁸ nario; por ser así mí voluntad; y de esta Real cedu-/¹⁹ la setomará la razón

en la enunciada Contaduría //4^r General. Fecha en Madrid á veinte de Marzo / demil setecientos ochenta y nueve. /³ Yo El Rey. / Por man^{do} del Rey nro S^r. / Antonio Vent^{ta}. de Taranco (rúbrica) /⁶ Refrend^{ta}. y Sec^{ria} / diez y seis y m^o. R^s. P^{ta}. (rúbrica) / Dup^{do}. (Tres rúbricas) /⁹ Al Obispo de Mérida de Maracaybo, aprovandole la fábrica nueva del Semi- / nario Tridentino que ha emprehendido en aquella ciudad, con la denomina / ción de San Buenaventura, y encargandolé de cuenta con justificación /¹² de averse concluido, con lo demás que se expresa. / Correg^{do}. (Rúbrica) //4^v Tomose razón en la Contaduría General de la de / Yndias. Madrid veinte, y quatro de Marzo de /³ mil setecientos ochentay nueve - / Dn. Franco. Machado (rúbrica) En //5^r cumplimiento de lo acordado por el Claustro Pleno / de veintey tres de Junio último, en que se le prestó el /³ debido obedecim^{to} ála presente R^l. Cédula, se há de- / xado testimonio auténtico de ella en esta Secretaría / dela R^l. Y Pontificia Univ^d. de Caracas: a dos de Julio /⁶ de mil setecientos noventay siete - / Dr. Agustín Arnal (rúbrica) / Secretario dela Uni^d. (rúbrica)

//6^r En la Ciudad de Caracas á veinte y tres de Ju- / nio de mil setecientos noventa y siete se junta- /³ ron en esta sala el Señor Rector, y Señores / Doctores y Maestros, que abaxo firmarán / y después de leyda la esquila de citación, y /⁶ la Real Cédula de la erección y aprobación / del Seminario de Mérida baxo la nomi- / nación de San Buenaventura, y agregación /⁹ á esta Real, y Pontificia Universidad, se / acordó darle su debido obedecimiento, y que / dexandose testimonio de ella en esta Secreta- /¹² ría, se devuelva el original con oficio, y / copia auténtica de este Claustro, que dirigi- / rá el Señor Rector como Presidente de /¹⁵ él el qual firmaron todos, de que certifico = / Doctor Joseph Antonio Felipe Borges = / Doctor Dⁿ. Joseph Vicente Machillanda /¹⁸ Catedrático de Visperas = Doctor Fran- / cisco Antonio Pimentel = Doctor Don / Francisco Xavier de Fuenmayor = Doc- /^{6v} tor Francisco Joseph Ribas = Doctor Fray / Juan Ysara = Doctor Juan de Ro- /³ xas = Doctor Joseph Antonio Montenegro / Catedrático de Retórica = Doctor Rafael / de Castro = Doctor Manuel Vicente de Maya /⁶ Catedrático de Sagrados Cánones = Doctor Joseph Ygnacio

Brizeño = Doctor Marcos / Antonio Cuestas = Doctor Rafael de /⁹ Escalona Catedrático propietario = Doctor / Joseph Antonio Anzola = Maestro Joseph / María Ferrero Catedrático de Latinidad /¹² de Menores = Maestro Don Christoval / Hurtado de Mendoza = Maestro Lanz = / Maestro Joseph Vicente Vergara = Ma-/¹⁵ estro Joseph Naranjo = Maestro / Méndez = Maestro Joseph Francisco / Diepa = Maestro Joseph Vicente de /¹⁸ Unda = Maestro Nicolás Anzola = / Maestro Francisco Xavier Narvarte / Maestro Sebastián Gallegos = Maestro //^r Ramón García de Roa = Maestro Ma-/¹ nuel Montenegro = Doctor Agustín Ar-/³ nal Secretario -/¹ Concuenda con el claustro original de su contenido á que me / remito y firmo en Caracas á veinte y cinco de Junio de mil se-/⁶ tecientos noventa y siete. (mutilado)

//^{8r} Con testimonio del claustro pleno de veinte y tres del / corriente devuelvo la Real Cédula fecha en Madrid á /³ veinte de Marzo de mil setecientos ochenta y siete, en la / que se sirve el Rey n^{ro}. Señor agregar por vía de fi-/¹ liación los estudios de ese Colegio Seminario de San /⁶ Buenaventura á los de esta Real y Pontificia Univer-/¹ sidad, para cuyo cumplimiento, y en consecuencia / del mismo acuerdo, y del oficio de veinte y nueve de /⁹ Marzo último, con que U. la dirigió, queda copia au-/¹ tentica de ella en esta Secretaría. / Dios guê. U m^s a^s. Caracas, y Ju-/¹² nio 26 de 1797. / Señor D^{or}. Dⁿ. Juan Joseph de Mendoza.

Yo El Rey. S.

Decreto con motivo del Centenario de la elevación de Mérida a Arquidiócesis. 11 de junio de 1923 - 11 de junio de 2023. Mérida, 2 de marzo de 2022.

ARQUIDIÓCESIS DE MÉRIDA
GOBIERNO SUPERIOR ECLESIAÍSTICO
DESPACHO DEL SEÑOR ARZOBISPO

DECRETO

CENTENARIO DE LA ELEVACIÓN DE MÉRIDA A ARQUIDIÓCESIS
11 de junio de 1923 – 11 de junio de 2023

*Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar
una ciudad puesta en lo alto de un monte. (Mt. 5,14)*

CONSIDERANDO

Que el 11 de junio de 1923 el Papa Pío XI, elevó a la sede diocesana de Mérida al rango de Arquidiócesis, convirtiéndose así en la segunda sede metropolitana de Venezuela juntamente con Caracas, que había sido elevada por el Papa Pío VII, a arquidiócesis de Caracas y Venezuela en 1804.

CONSIDERANDO

Que para comienzos del siglo XX en Venezuela sólo existían seis diócesis: Caracas, Mérida, Guayana, Calabozo, Barquisimeto y Zulia. A partir de la segunda década del pasado siglo surgió la inquietud

tud por crear nuevas diócesis y vicariatos para la mejor atención pastoral al extenso territorio, con pocas vías de comunicación y con una población dispersa.

La propuesta elevada a la Santa Sede por el episcopado cristalizó en 1922, cuando el Papa Pío XI, creó, primero, el vicariato apostólico del Caroní, el 4 de mayo de 1922, y en la singular fecha del 12 de octubre de ese mismo año, creó las diócesis de Coro, Cumaná, San Cristóbal y Valencia, desprendiendo territorios de Caracas y de Mérida, correspondiendo a los límites civiles de los respectivos estados.

La creación de una diócesis se hace efectiva cuando se nombra al obispo; dados los trámites burocráticos tanto eclesiásticos como civiles, a lo largo del año siguiente, 1923, se pusieron en marcha, dichas circunscripciones. En el caso de San Cristóbal, desprendida de Mérida, se nombró Administrador Apostólico al obispo de la ciudad serrana. Y en el interim, el mismo Sumo Pontífice, elevó a Mérida a sede metropolitana, convirtiéndose así en la segunda sede arquidiocesana. Hasta entonces, el arzobispo de la capital del país tenía el título de Arzobispo de Caracas y Venezuela, por ser el único de ese rango. El titular de la sede emeritense, el anciano y meritorio prelado Antonio Ramón Silva García, quien regía la diócesis andina desde 1895. Fue arzobispo desde 1923 hasta su muerte en 1927. Le correspondió ejecutar la bula de erección de su sufragánea, dándole posesión al primer obispo en el Táchira en la persona de Mons. Tomás Antonio Sanmiguel Díaz (1923-1937).

CONSIDERANDO

Que una arquidiócesis, según el Código de Derecho Canónico es una diócesis con un rango superior a las convencionales, presidida por un arzobispo. Varias diócesis conforman una provincia eclesiástica y tienen como preeminencia o cabeza a una arquidiócesis, con unas prerrogativas particulares que señala el Código: unas de carácter protocolar y otras para situaciones particulares señaladas en el ordenamiento jurídico eclesiástico.

CONSIDERANDO

Que la diócesis colonial de Mérida de Maracaibo abarcaba buena parte del occidente venezolano: parte de Falcón, Zulia, Trujillo, Mérida, Táchira y parte de Barinas y de Apure, además del territorio neogranadino jurisdicción de Cúcuta y Pamplona. En el siglo XIX, después de la Independencia el territorio colombiano pasó a depender de Santafé, y a finales de siglo (1897) fue creada la diócesis del Zulia que incluía parte del territorio falconiano. En el siglo XX, se fueron desprendiendo del territorio merideño: San Cristóbal (1922), Trujillo (1957), Barinas (1965) y El Vigía-San Carlos del Zulia (1994). En la actualidad, los miembros de la Provincia Eclesiástica de Mérida son: San Cristóbal, Trujillo, Barinas y Guasdalito, con Mérida como cabeza arzobispal.

CONSIDERANDO

Que celebrar el Centenario de la elevación de Mérida a arquidiócesis es algo más que una simple efemérides conmemorativa. Es una ocasión propicia para hacer memoria viva de lo que fuimos, somos y debemos ser. En sintonía con el llamado del Papa Francisco a vivir en profundidad la sinodalidad, el caminar juntos, es una ocasión para inyectar la savia misionera que es la que hace fecunda la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo. La sinodalidad es una nueva ‘nota’ que expresa una forma de ser Iglesia y un modo de proceder que –según el papa Francisco– tiene su “punto de partida y de llegada en el Pueblo de Dios”. Y este es “el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”, aunada a la Iglesia post-pandemia que nos hemos planteado desde el primer momento en que nos vimos afectados y comprometidos a asumir con el pueblo de Dios esta enfermedad a nivel universal.

El Concilio Plenario de Venezuela (2006) nos recuerda que...la inculturación del Evangelio es un proceso que supone el reconocimiento de los valores evangélicos que se han mantenido más o menos puros en la actual cultura; y el reconocimiento de nuevos valores que coinciden con el mensaje de Cristo...la evangelización

de la cultura es un imperativo para la Iglesia en la Venezuela de hoy. La evangelización busca alcanzar a la persona con miras a su conversión y renovación en el hombre nuevo, así como a la transformación de su entorno cultural (CPV, la evangelización de la cultura en Venezuela, 64 y 69).

DECRETO

1. Que desde la realidad concreta de nuestra Arquidiócesis, el Centenario de su elevación lo debemos asumir desde este 2 de marzo 2022, Miércoles de ceniza, inicio del Tiempo Cuaresmal, hasta las navidades del 2023.
2. Que el año centenario sea un “sueño” hecho realidad, el cual integre y promueva en todos, la fraternidad y oración común, para llevar adelante una serie de proyectos que fortalezcan la identidad cristiana que llevamos dentro.
3. Que la dirección y animación de la parte pastoral esté a cargo del Sr. Obispo Auxiliar, el Vicario General, junto al Comité Organizador, como se ha venido haciendo con efemérides tan importantes como esta.
4. Que lo relativo a la pastoral de la cultura y patrimonio, esté a cargo de la Directora del AAM y del MAMSG, conjuntamente con el Equipo Rectoral del Seminario San Buenaventura.
5. Que cada parroquia, movimiento y secretariado, programe actividades de diversa índole que permitan conocer mejor la historia, el pasado; evaluar y discernir el presente para saber con precisión donde estamos, qué valores hemos desarrollado y cuáles han quedado en la penumbra. Proponiendo y presentando proyectos puntuales según las necesidades y conveniencias del lugar, y se ofrezca un guion indicativo, el cual llegará en su oportuno momento, para que sirva de norte a que cada secretariado, parroquia, movimiento, cofradía o servicio arquidiocesano, en los que se discuta, planifique y presente a la instancia indicada más arriba, lo que consideren oportuno para llevar a la práctica.

6. Que las celebraciones litúrgicas sean enriquecidas con la vigorosa piedad popular de nuestras comunidades, pues el aporte del peculiar trabajo realizado desde hace más de un siglo en el campo de la evangelización de la cultura y la creatividad propia de nuestro gentilicio, son garantía de entusiasmo y éxito.

7. Que se organice una misión arquidiocesana con motivo de esta providencial e histórica fecha, la cual el Comité Organizador, junto a los sacerdotes responsables de las zonas y a través de las líneas pastorales, darán a conocer próximamente y con información detallada.

8. Que una primera etapa se cumpla hasta la Pascua de Resurrección, en abril de 2022, para presentar proyectos y que el resto del año 2022 sirva para implementar las prioridades escogidas. En el 2023, en torno a la fecha central del domingo, 11 de junio, se organizarán celebraciones diocesanas y por sectores, entre otras actividades.

9. El domingo, 11 de junio de 2023, se celebrará la Solemne Eucaristía en la Catedral Metropolitana, a las 11:00 am.

10. Que todo lo señalado nos cuestione y nos una. ¿Cómo no luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y trabajar para defender y promover a los más débiles?, de modo que mostremos el rostro amable y cercano de Jesús y su Evangelio, de María y los Santos que nos señalan el camino a seguir.

11. Que el presente Decreto sea leído públicamente el 02 de marzo de 2022, en la Solemne Eucaristía del Miércoles de Ceniza, en la Santa Iglesia Basílica Menor de La Inmaculada Concepción Catedral Metropolitana de Mérida, a las 11:00 am, con la presencia de la Vicaría de los Medios de Comunicación Arquidiocesana y los periodistas invitados para darle mayor difusión. En los días sucesivos habrá una rueda de prensa para ampliar la información.

Dado, firmado y sellado, en el Palacio Arzobispal de Mérida, a los dos (2) días del mes de marzo de 2022.

Con nuestra bendición, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María Inmaculada Concepción patrona de Mérida, en este tiempo cuaresmal, unidos en la oración por el éxito y el fiel cumplimiento de esta intención.

Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura (Mc. 16,15)

+Baltazar Enrique Porras Cardozo
Cardenal Arzobispo Metropolitano de Mérida

+Luis Enrique Rojas Ruiz
Obispo Auxiliar de Mérida

Refrendado:

Pbro. Alexander Rivera Vielma
Vicario General

Dra. Ana Hilda Duque
Directora del AAM y MAMSG.

Doy fe,

Pbro. José Gregorio Méndez Sánchez
Canciller-Secretario

Referencia: III Libro de Decretos, Nº 13, Folios 31-32

Bula del Papa Francisco sobre el nombramiento como Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida, del Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A. Roma, 19 de marzo de 2022.

FRANCISCO OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS

Al Venerable Hermano Helizandro Terán Bermúdez, O.S.A., hasta ahora Obispo de Ciudad Guayana, electo Arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida en Venezuela, salud y Bendición Apostólica.

La fe que nos da acceso a los arcanos misterios de la vida divina y nos mueve a la esperanza de la felicidad celestial, es el más grande don que Dios concede a las almas de sus fieles, al pedir que sin cesar manifestemos acciones de gracias a su divino Autor.

Conscientes de ello, dado que nuestro Venerable Hermano Baltazar Enrique, Cardenal de Santa Romana Iglesia, Porrás Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, en Venezuela, solicitó que se le concediera un Obispo coadjutor, benignamente hemos acogido su petición, deseosos del bien espiritual de su comunidad.

Por lo mismo, después de considerar el asunto oportunamente, te hemos considerado, Venerable Hermano, idóneo para este servicio, ya que eres un hombre de fe, dotado de prudencia, celo pastoral y con experiencia en el ministerio episcopal.

Por ello, después de haber oído el parecer de la Congregación para los Obispos, con nuestra Potestad Apostólica, después de librarte del vínculo de la Sede arriba indicada, te nombramos Arzobispo Coadjutor de Mérida, en Venezuela, con las funciones propias, derechos y obligaciones establecidas por el Código de Derecho Canónico para este cargo.

Es nuestro deseo que des a conocer este Nuestro decreto al clero y al pueblo de esa comunidad eclesial, a todos los cuales exhortamos a acogerte con devotas muestras de cariño.

De acuerdo con el Arzobispo Metropolitano, apacienta, Venerable Hermano, esta comunidad eclesial, para que, movida por el ejemplo de tu vida, y con la intercesión de la Bienaventurada Virgen María y de San José, su Esposo, mantenga firmemente y muestre con obras la fe que tú enseñas de palabra y realizas con diligencia con tu actuar.

Dado en Roma, en el Letrán, el día 19 de marzo, en la Solemnidad de San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María, el año 2022, décimo de Nuestro Pontificado.

FRANCISCO

Nombramiento de S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida, como Miembro de Honor de la Comisión Internacional histórico-cultural de homenaje en el III Centenario del Nacimiento del Obispo Fray Juan Ramos de Lora. Los Palacios y Villafranca-España, 2022.

*Comisión Internacional histórico-cultural de homenaje en el
III Centenario del Nacimiento del
"Obispo fray Juan Ramos de Lora"*

Don Diego Pérez Ojeda, párroco de la Iglesia Mayor y más Antigua de Santa María la Blanca, de Los Palacios y Vñca., en representación de la Comisión arriba intitulada

Tiene la satisfacción de dirigirse a S.E.R. Cardenal D. Baltazar Porras Cardozo para cursar invitación a la

Arquidiócesis de Mérida

para ser **miembro honorífico** de la citada comisión con sede en Los Palacios y Villafranca, villa natal del Obispo Fray Juan Ramos de Lora.

Esperando que nuestra invitación sea tenida en consideración, quedamos a la espera de su respuesta.

Reciba un cordial y afectuoso saludo.

Firmado

D. Diego Pérez Ojeda

D. Joaquín Ramos González

Dña. Carmen M. Panera Rico

Miembros de la Comisión:

- D. Diego Pérez Ojeda. Párroco de Santa María La Blanca de Los Palacios y Villafranca.
 - Dña. Trinidad Begines Gómez. Licenciada en filología hispánica, profesora y escritora.
 - D. Antonio Cruzado González. Profesor y cronista de la Villa de Los Palacios y Villafranca.
 - D. Emilio Jesús Gavira Amuedo. Maestro y Licenciado en Geografía e Historia. Escritor.
 - D. Enrique González González. Ebanista artístico.
 - D. Gabriel de Jesús León Carrillo. Estudiante de diseño gráfico en ULA. Prioste de la Cofradía del Santísimo Rosario (2009-2021), parroquia de San Antonio de Padua, Tabay.
 - Dña. Carmen Maestre Moreno. Colaboradora del cronista de esta Villa de Los Palacios y Villafranca.
 - D. Claudio Maestre Moreno. Profesor y escritor.
 - Dña. Carmen María Panera Rico. Doctora en Historia de América y Graduada en Derecho. Historiadora y escritora.
 - D. Joaquín Ramos González. Gestor de banca. Caballero Comendador distinguido con plata de la Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando de Sevilla.
 - D. Victoriano Rosal Domínguez. Teniente de Infantería de Marina. Cruz de San Hermenegildo y medalla del Sáhara. Profesor titular de la EAIM. Editor.
 - D. Braulio Vázquez Campos. Director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Doctor en Historia
- Miembro Honorífico:** Rectorado de la Muy Ilustre Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela)

Los Palacios y Villafranca (España) & Mérida (Venezuela)

EL MUSEO

ARTÍCULOS, TRABAJOS

EVALUACIÓN DE OBRA PICTÓRICA *LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS*, PERTENECIENTE A LA CATEDRAL BASÍLICA MENOR DE MÉRIDA *

*Williams José León Hernández***

Resumen

Se realizó la inspección de la obra *La Verónica limpia el rostro de Jesús* perteneciente a la colección de la Catedral Basílica Menor de Mérida. Se hizo especial énfasis en los componentes correspondientes al marco y bastidor por estar elaborados con madera, un material orgánico susceptible a degradación por la acción de agentes biológicos. La inspección detallada indica que la parte delantera del marco se encuentra recubierta por pintura mientras que la parte trasera y el bastidor no presentan ningún tipo de recubrimiento. En general, la obra se encuentra en buen estado de conservación y se recomienda hacer mantenimiento preventivo, especialmente en la parte posterior.

Palabras clave: arte litúrgico, Catedral de Mérida, conservación preventiva, pinturas religiosas.

* Nota de los editores. Recibido en enero de 2022, arbitrado y aprobado para su publicación en febrero de 2022.

** Ingeniero Forestal y Magister en Tecnología de Productos Forestales. Adscrito al Laboratorio de Anatomía de Maderas de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes. Mérida, 5101 – Venezuela. Correo electrónico: wleon@ula.ve

EVALUATION OF ARTISTIC PAINTING *LA VERÓNICA CLEANS THE FACE OF JESUS* FROM THE MINOR BASILICA CATHEDRAL OF MÉRIDA

Abstract

The inspection of the artistic painting *La Verónica wipes the face of Jesus* belonging to the collection of the Minor Basilica Cathedral of Mérida was carried out. Special emphasis was placed on the components corresponding to the frame and supporting structure as they are made of wood, an organic material susceptible to degradation by the action of biological agents. Close inspection indicates that the front of the frame is coated with paint while the rear and supporting structure are uncoated. In general, the work is in good condition and preventive maintenance is recommended, especially in the back side.

Keywords: liturgical art, Cathedral of Mérida, preventive conservation, religious paintings.

Introducción

En los primeros tiempos de la fundación de Mérida, la ciudad contaba con un templo primitivo de extracción aborigen que por la endeble consistencia del material utilizado y las necesidades crecientes de culto no ofrecía las condiciones necesarias para materializar la sede de la Institución Eclesiástica; razón por la cual en el años de 1583 se somete a licitación la ejecución de un proyecto para construir la Iglesia Parroquial de San José de Mérida. La buena pro recae en Juan de Leyba y Juan de Milla cuyo proyecto era una reproducción, a menor escala, de la Catedral de Santa Fé de Bogotá. En 1785 el templo construido, aunque se encontraba muy desmejorado, fue elevado a Catedral por el Obispo Fray Juan Ramos de Lora (1782-1790). El progresivo deterioro y la falta de recursos económicos para reconstruir la Catedral obligó a utilizar sedes provisio-

nales... Los esfuerzos del Obispo Hernández Milanés (1802-1812) por construir una nueva sede para la Catedral quedan truncados por el terremoto de 1812. En el año 1842, el Obispo Juan Hilario Bosset (1842-1873) da inicio a la construcción de una nueva catedral la cual fue reformada por Monseñor Antonio Ramón Silva (1895-1927)¹. A pesar de los esfuerzos de Monseñor Silva y su sucesor, Arzobispo Acacio Chacón Guerra (1927-1966); el manifiesto deterioro de la sede catedralicia exige una nueva intervención y se trazan las directrices, bajo la responsabilidad del arquitecto Manuel Mujica Millán, que definen la actual Catedral de Mérida². Además del arquitecto Mujica Millán, también participó el artista plástico Manuel de la Fuente y la inauguración se hizo en el año 1958, en conmemoración del cuatricentenario de la fundación de la ciudad de Mérida³.

El Arzobispo Acacio Chacón también fue conocido como el “Arzobispo Constructor” ya que fue uno de los impulsores de la arquitectura moderna en Mérida, bajo su investidura no sólo se desarrolló la reconstrucción de la Catedral sino que también destacan otras obras importantes como la Residencia de las Siervas del Santísimo Sacramento, el Colegio Inmaculada Concepción, El Seminario Arquidiocesano de Mérida y el Palacio Arzobispal⁴.

Aquella Catedral magnífica ideada por el Arzobispo Acacio Chacón y el proyecto de Basílica elaborado por Manuel Mujica Millán, casi medio siglo después, el 8 de Febrero de 1991, por concesión del

¹ Catalina Torres de Ruíz Guevara. *La Catedral de Mérida*. Caracas (Venezuela): La India Concepto Editorial C.A. 1994, p. 11.

² *Ibidem.*, pp. 11-12.

³ Alexander Rafael Castro Moreno. “El Museo Arquidiocesano Mons. Antonio Ramón Silva García”. En, *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Tomo XI, julio - diciembre 2009. Nº 32, p. 203.

⁴ Ángel Domingo Montilla Quiñones. “Estudio de las estrategias compositivas de las fachadas del Palacio Arzobispal de Mérida: una propuesta de análisis crítico”. En, *Trienal de Investigación FAU 2017, Memorias*. Caracas (Venezuela): Universidad Central de Venezuela. Facultad de Arquitectura. 2017, p. 3.

Papa Juan Pablo II y a petición del Arzobispo Miguel Antonio Salas, mereció el título de Basílica Menor⁵.

La Catedral Basílica Menor de Mérida cuenta con un valioso patrimonio artístico que va desde pinturas y esculturas hasta su imponente fachada en el centro de la ciudad. Estas obras requieren de una inspección continua que permita verificar su grado de conservación y la toma de decisiones idóneas en relación a la aplicación de tratamientos preventivos o curativos que garanticen la permanencia de la obra en el tiempo.

Materiales y métodos

Se realizó la inspección detallada de la obra *La Verónica limpia el rostro de Jesús* (Figura 1), perteneciente a la colección de la catedral de Mérida. La inspección fue realizada en los espacios del Museo Arquidiocesano de Mérida Monseñor Antonio Ramón Silva García-MAMSG. Las principales características de la obra son las siguientes: pintura sobre metal colocado en marco de madera tallada y pintada de color marrón oscuro y dorado. En la parte delantera inferior del marco se encuentra tallado el nombre de la obra (*La Verónica limpia el rostro de Jesús*) y una inscripción que dice “Mueblería Ecuador” (Figura 2) además de un escrito en tinta que dice “E. S. Villarroel M.”. La parte trasera del marco y el bastidor no presentan ningún tipo de recubrimiento. Se hizo la revisión de la pieza con el fin de determinar su grado de conservación además de la identificación de la madera del marco y bastidor mediante observación de características organolépticas.

⁵ Catalina Torres de Ruíz Guevara. *Ob. Cit.*, p. 51.

Figura 1: *La Verónica limpia el rostro de Jesús*. (a) Parte delantera. (b) Parte trasera (Fotografía: Rosmary Urrea Pernía).

Figura 2: Inscripciones en la parte delantera del marco (a) Nombre de la obra. (b) Mueblería Ecuador (Fotografía: Rosmary Urrea Pernía).

Resultados y discusión

La inspección del marco indicó la presencia de una pequeña desportilladura en la parte basal delantera (Figura 3), en zona recubierta de dorado y donde queda expuesta la porción de madera. La desportilladura presenta dimensiones aproximadas de 3 x 1 cm.

Figura 3: Desportilladura en la parte basal delantera del marco (Fotografía: Rosmary Urrea Pernía).

En la parte trasera se encontró, en una porción del bastidor, indicativos de la presencia de insectos domésticos; específicamente cápsulas de huevos (ootecas) de cucarachas (Figura 4). Adicionalmente, en uno de los laterales se encontraron restos de vela en forma de espelma. No se observó ninguna señal de ataque de insectos xilófagos. Se hizo una limpieza superficial para eliminar restos de polvo, los residuos de vela y de insectos. Las características de la madera indican que el marco fue elaborado con madera de cedro (*Cedrela odorata* L.) y el bastidor con madera de pino (*Pinus* spp.).

Figura 4: Parte del bastidor con restos de cápsula de huevos de cucaracha (Fotografía: Rosmary Urrea Pernía).

Con respecto a la obra pictórica, en algunas zonas se observan manchas de color blanquecino y un ligero hundimiento a nivel del cíngulo de La Verónica (Figura 5).

Figura 5: Daños en la obra pictórica en forma de manchas de color blanquecino (Fotografía: Rosmary Urrea Pernía).

En general la pieza se encuentra en buenas condiciones y sólo se recomienda mantenimiento para la parte trasera de la obra. Se podría realizar un lijado y aplicar un recubrimiento con sellador y barniz con el fin de protegerla, principalmente, contra las variaciones de humedad. La parte delantera solo debe ser sometida a limpieza para eliminar polvo o sucio haciendo uso de brocha o pincel; sin aplicar ningún tipo de sustancia ya que se puede correr el riesgo que reaccione con las pinturas de recubrimiento y se produzcan alteraciones en las mismas y con ello se vea afectada la integridad de la obra. En relación a la pintura, la presencia de manchas en algunas zonas requiere de su observación por parte de especialistas que indiquen las medidas más adecuadas para su tratamiento y recuperación.

Recomendaciones

Es recomendable hacer una inspección periódica de las diferentes piezas artísticas que se encuentran en La Catedral para detectar la presencia de posibles causas de deterioro de las mismas (humedad, acumulación de polvo, presencia hongos o insectos, daños físicos como agrietamientos o torceduras por variaciones de humedad, caída de piezas, uniones defectuosas).

En relación a las obras que tienen madera como componente principal o secundario, se recomienda una revisión para conocer su estado de conservación y se sugiere lo siguiente:

Eliminar, haciendo uso de brocha o pincel, el polvo adherido a la madera. No usar trapos húmedos en partes de madera que no presenten ningún tipo de recubrimiento. En algunos casos se podría aplicar aceite de teca o de linaza para hidratar la pieza.

Tomar nota de la presencia de daños físicos como agrietamientos o torceduras.

En caso de observar indicios de presencia de insectos, diferenciar si se trata de insectos domésticos o insectos xilófagos. En el primer caso, se puede realizar la respectiva limpieza y aplicar insecticida de uso comercial en áreas aledañas, evitando la aplicación directa a fin de proteger la pigmentación de la obra. En el caso de detectar insectos atacantes de la madera, consultar de inmediato a personal especializado que ayude a determinar el tipo de insecto (carcoma, termita, polilla) para poder aplicar el tratamiento de control adecuado. Es importante tener presente que ningún tratamiento garantiza efectividad si previamente no se conoce la naturaleza del agente atacante.

Realizar inspecciones periódicas ya que el hecho de no encontrar indicios de daños físicos o biológicos en una inspección no garantiza que no se presenten en el futuro y el mejor tratamiento que se le puede aplicar a una pieza es el preventivo. Un tratamiento curativo

busca detener la acción de un agente causal de daños, pero el daño ya ocasionado queda plasmado en la obra.

Realizar inspecciones visuales diarias o interdiarias de las condiciones del área donde se encuentran ubicadas las piezas artísticas, especialmente en lo relacionado con los niveles de humedad y temperatura. Se recomienda la adquisición de termohigrógrafos que permitan tener un registro de los valores de temperatura y humedad relativa.

Referencias bibliográficas

CASTRO MORENO, Alexander Rafael. “El Museo Arquidiocesano Mons. Antonio Ramón Silva García”. En, *Boletín Arquidiocesano*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo XI. julio-diciembre 2009. Nº 32, pp. 198-204.

MONTILLA QUIÑONES, Ángel Domingo. “Estudio de las estrategias compositivas de las fachadas del Palacio Arzobispal de Mérida: Una propuesta de análisis crítico”. En, *Memorias de V Jornadas de Investigación de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva. Trienal de Investigación FAU 2017*. Caracas: Universidad Central de Venezuela. 2017, pp. 1-14.

TORRES DE RUÍZ GUEVARA, Catalina. *La Catedral de Mérida*. Caracas: La India Concepto Editorial C.A. 1994.

FUMIGACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA

Williams José León Hernández **

Resumen

La realización del monitoreo periódico de las obras que forman parte de la colección del Museo Arquidiocesano de Mérida ha permitido detectar la acción de insectos xilófagos en algunos objetos y es necesario la aplicación de tratamientos que permitan detener la acción de estos agentes que ponen en riesgo la integridad de las piezas atacadas. La observación y análisis del material residual desprendido indica que se trata de insectos pertenecientes al grupo de las termitas y carcomas de madera. Tomando en consideración el grado de ataque, el cual varió entre moderado y severo, se seleccionaron un total de 15 piezas para ser aplicado un procedimiento de conservación curativa a través de una fumigación con compuesto de tipo piretroide de amplio espectro. El producto fue aplicado por inyección, aspersion y recubrimiento superficial con brocha. En el caso de los objetos con ataque severo, durante el proceso de fumigación, se encontraron larvas de termitas además de una gran cantidad de material correspondiente a excrementos y cuerpos de insectos. Posterior a la fumigación, cada pieza fue aislada en bolsas plásticas selladas para mantener la acción del producto aplicado.

Palabras clave: Colección museística, conservación curativa, insecticidas piretroides, insectos xilófagos.

*Nota de los editores. Recibido en marzo de 2022, arbitrado y aprobado para su publicación en abril de 2022.

** Ingeniero Forestal y Magister en Tecnología de Productos Forestales. Adscrito al Laboratorio de Anatomía de Maderas de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes. Mérida, 5101 – Venezuela. Correo electrónico: *wleon@ula.ve*

FUMIGATION OF PIECES FROM THE COLLECTION OF THE ARCHDIOCESAN MUSEUM OF MÉRIDA

Abstract

The periodic inspection of artistic objects from the collection of the Archdiocesan Museum of Mérida has made it possible to detect the action of xylophagous insects on some objects, and it is therefore necessary to apply treatments to stop the action of these agents that could affect the integrity of the affected pieces. The observation and analysis of the detached residual material indicates that they are insects belonging to the group of termites and woodworms. Taking into consideration the degree of damage, which varied between moderate and severe, a total of 15 pieces were selected to receive a curative conservation procedure through fumigation with a broad-spectrum pyrethroid-type compound. The product was applied by injection, spraying and surface coating with a brush. In the case of objects with severe damage, during the fumigation process termite larvae were found in addition to a large amount of material corresponding to excrement and insect bodies. After fumigation each piece was isolated in sealed plastic bags to maintain the action of the applied product.

Key words: Museum collection, curative conservation, pyrethroid insecticide, xylophagous insects.

Introducción

La inspección periódica de las piezas que forman parte de la colección del Museo Arquidiocesano de Mérida Monseñor Antonio Ramón Silva García (MAMSG) tiene como objetivo detectar la acción de cualquier agente que ponga en riesgo su integridad y permanencia dentro de la colección. Esta actividad no solo se realiza con el patrimonio del Museo, sino que se extiende tanto a obras de arte como mobiliario de las diferentes dependencias del Palacio Arzobispal. La detección de indicios de actividad de agentes biológicos, como hon-

gos e insectos, requiere tomar medidas con el fin de detener la acción que está produciendo la degradación de la pieza. La realización de inspecciones recientes ha permitido detectar, en algunas piezas (Cuadro 1), actividad de insectos xilófagos con ataques de moderados a severos, requiriendo la aplicación de tratamiento curativo para detener el deterioro que se ha venido produciendo por la acción de agentes nocivos. El mes de enero del año en curso se presentó la propuesta para aplicar tratamiento a un total de doce piezas ubicadas en el Área de Conservación (ocho piezas), Área de Registro (dos piezas) y Sala de Mantenimiento (dos piezas). En el mes de febrero, el representante de Fumigaciones DOINCO (Mérida) realizó una visita y entregó el respectivo presupuesto, el cual fue aprobado. La actividad de fumigación se hizo efectiva en fechas comprendidas entre el jueves 17 y viernes 25 de marzo del 2022, con un total de seis días de trabajo. El producto utilizado fue un compuesto a base de piretroides, el cual fue aplicado por inyección, aspersion y impregnación con brocha. Durante la realización de la actividad se incorporaron tres piezas adicionales para la aplicación de tratamiento (Cuadro 1), lo cual elevó el número de piezas tratadas a 15. Estas tres piezas no representaron incrementos en cuanto al costo de la fumigación.

Cuadro 1
Lista de Piezas Fumigadas.

Pieza	Código	Ubicación (Área)
Silla	s/c	Conservación
Nicho	s/c	Conservación
Virgen Maria	MAMSG 336	Conservación
San José	MAMSG 335	Conservación
Órgano portátil	NI 015 2017/1	Conservación
Armonio	NI 015 2017/2	Conservación
Sagrario	MAMSG 1023	Conservación
Altar portátil	MAMSG 1511	Conservación
Marco de cuadro*	MAMSG 936	Conservación
Crucifijo*	NI 012/2017	Conservación
Sagrario	NI 003 2015/3	Mantenimiento
Púlpito (Parte inferior)	MAMSG 975A	Mantenimiento
Púlpito (Parte superior)*	MAMSG 975B	Mantenimiento
San Juan Evangelista	MAMSG 1484	Registro
San Pedro	MAMSG 1482	Registro

* Piezas no contempladas en el plan inicial de fumigación

Actividad de fumigación

La actividad se realizó en dos áreas de acuerdo a la ubicación de las piezas a tratar:

a. Piezas ubicadas en Área de Conservación: se realizó en el espacio recién incorporado al Área de Conservación y que funciona como zona de tratamiento.

b. Piezas ubicadas en Área de Registro y Área de Mantenimiento. En este caso, para evitar el traslado de las piezas hasta el Área de Conservación, el tratamiento se aplicó en el espacio que se encuentra en la entrada del Área de Mantenimiento.

El producto aplicado fue un insecticida de amplio espectro, de tipo piretroide (Diclorovinil-fenoxibencil-ciclopropano-carboxilato). La metodología de aplicación varió de acuerdo al estado de la pieza con relación al ataque y se utilizó la inyección, aspersion y impregnación superficial con brocha para esparcir el producto en las partes que la pieza lo requería.

Resultados

A continuación, se presenta, de manera detallada, las diferentes actividades desarrolladas por pieza tratada. En cada caso se indica el estado de la pieza, tiempo de aislamiento, método de aplicación del producto y, al final de la descripción de la actividad, se presentan las respectivas sugerencias en cuanto a su posible recuperación una vez se confirme la efectividad del tratamiento aplicado.

Nicho (s/c) (figura 1). La pieza se encontraba en el Área de Registro, aislada en bolsa plástica sellada desde el 06 de julio de 2016 (cinco años y ocho meses) por desprendimiento de material. Tras la inspección (07 de septiembre del 2021) se encontraron indicativos de ataque de termitas y la pieza se trasladó al Área de Conservación donde se mantuvo aislada en bolsa plástica. El grado de ataque es

moderado. Previo a la aplicación del producto, se retiró el cartón que sirve de soporte a la pintura que se observa en el fondo de la pieza para evitar daños a la capa pictórica. Se aplicó el producto principalmente por inyección en las zonas donde se observaron las galerías generadas por el ataque de termitas (figura 2a) y en pequeñas perforaciones detectadas durante la realización de la actividad. En la base de la pieza (figura 2c) no se observaron daños pero, como medida preventiva, se aplicó producto en la parte inferior de la base con el uso de brocha.

Figura 1. Nicho (s/c). (a) Parte delantera. (b) Parte posterior
(Fotografía: David Quintero Salcedo).

Por presentar ataque leve a moderado, la pieza requiere restauración sólo en la porción que presentó el mayor daño (listón de madera vertical ubicado en parte central de la pieza, figura 2a). Se recomienda la identificación de la madera para sustituirla por una de naturaleza similar y la determinación más precisa posible del color de la pintura con la cual se encuentra recubierto el listón de madera.

Figura 2. Nicho (s/c). (a) Zona con fuerte ataque de termitas. (b) Parte superior de la pieza mostrando obra pictórica sobre cartón. (c) Base de la pieza.

Silla (s/c) (figura 3). Aislada desde el 30 de agosto del 2016 (cinco años y siete meses). La pieza tiene madera como principal constituyente, además presenta porciones de cuero y se encuentra recubierta con tela de color rojo.

Figura 3. Silla (s/c). (a) Parte delantera. (b) Parte posterior (Fotografía: David Quintero Salcedo).

Presentó un ataque severo de termitas (figura 4). Se encontraron restos de material residual (figura 5), alas de termitas y cuerpos de coleópteros en las diferentes inspecciones realizadas entre julio y

noviembre del 2021. Se aplicó el producto mediante inyección y aspersión. Se procedió a sellar la pieza en bolsa plástica para que se mantenga la acción del producto y mantener aislados a los agentes atacantes.

Figura 4. Silla (s/c). (a, b) Daños severos por ataque de termitas en parte superior de la silla.

Figura 5. Silla (s/c). Material residual (excrementos de termitas) en porciones de la silla con ataques severos.

Por la particularidad del tallado de la madera, la pieza debe dejarse tal como se encuentra, garantizando la erradicación del ataque de insectos y hacer sólo los ajustes necesarios en porciones de tela que se encuentran desprendidas.

Altar portátil (MAMSG 1511) (figura 6). Aislado el 14 de agosto del 2017 (cinco años y siete meses). Forrada en semicuerdo negro por la parte externa y tela de color morado en la parte interna, con pieza movable que al desprenderse de la tapa superior permite desplegar una oración en latín. Presenta gran cantidad de material residual (figura 7a) que fue identificado por la Prof. Ilka Paola Domínguez Guerrero (Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Universidad de Los Andes)¹ como excremento de termitas (figura 7b).

Figura 6. Altar portátil (MAMSG 1511). (a) Parte frontal. (b) Parte interna (Fotografía: Rosmary Urrea Pernía).

Figura 7. Altar portátil (MAMSG 1511). Detalles de (a) Material residual en parte interna. (b) Excrementos de termitas.

¹ Ilka Paola Domínguez Guerrero. *Resultado de análisis entomológico*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 2021, p. 1.

La cantidad de material residual es abundante y difícil de extraer por encontrarse entre la tela y la madera. El producto se aplicó por inyección. Se procedió nuevamente al aislamiento de la pieza para el respectivo monitoreo.

Se requiere realizar la extracción cuidadosa de todo el material residual. No se observaron daños visibles en partes expuestas de la pieza, pero la parte interna presenta daños que requieren trabajos de reparación.

Órgano portátil (NI 015/2017/1) (figura 8). Pieza codificada con nota de ingreso 015/2017/01 como órgano portátil, fábrica Lindholm (dimensiones 92 x 77 x 39 cm). Aislado el 14 de junio de 2017 (cuatro años, ocho meses) y trasladado al Área de Conservación. En el momento de aislamiento, la Prof. Fraternidad Hernández Rojas (Escuela Técnica Superior Forestal, Universidad de Los Andes) indicó que presentó “*Daños considerables por insectos*”². En inspecciones realizadas entre julio y noviembre del 2021 se hizo el respectivo diagnóstico: fuertemente deteriorado tanto en partes de cuerpo del instrumento como teclas (figura 9); se encontraron residuos de excremento de insectos (figura 10a), cuerpos y alas de termitas (figura 10b, 10c) el cual fue evaluado e identificado por la Prof. Ilka Paola Domínguez Guerrero³. Se recomendó no ingresarlo a colección del Museo; pero es necesario aplicar tratamiento para evitar que se convierta en un potencial foco de contaminación mientras permanezca en las instalaciones del Museo.

² Fraternidad Hernández Rojas. *Informe de actividades*. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Escuela Técnica Superior Forestal. 2017, p. 10.

³ Ilka Paola Domínguez Guerrero. *Ob. Cit.*, p. 1.

Figura 8. Órgano portátil (NI 015/2017/1).

Figura 9. Órgano portátil (NI 015/2017/1). (a) Tapa. (b) Base. (c) Teclado.

Figura 10. Órgano portátil (NI 015/2017/1). (a) Excrementos de termitas. (b) Cabeza de termita. (c) Cabeza y porción de alas de termitas.

Aun cuando en las inspecciones previas realizadas en el Área de Conservación, la pieza había sido sometida a proceso de aspirado; se encontró abundante cantidad de material residual en diferentes partes de la misma lo que indica que los insectos se mantienen en

actividad. El producto se aplicó por inyección (figura 11a), brocha (figura 11b) y aspersion (figura 12c).

Figura 11. Órgano portátil (NI 015/2017/1). Aplicación del producto por (a) Inyección (b) Brocha. (c) Aspersion.

La pieza se selló nuevamente en bolsa plástica para su aislamiento y permitir la continuidad del efecto residual del producto aplicado.

El grado de deterioro es tan severo que no se recomienda su incorporación a la colección del Museo ni a ninguna otra dependencia del Palacio Arzobispal.

Armonio (NI 015/2017/2) (figura 12). Armonio marca Gelber aislado el 21 de julio de 2017 (cuatro años, siete meses) y trasladado al Área de Conservación.

Figura 12. Armonio (NI 015/2017/2). (a) Parte lateral (b) Teclado. (c) Teclado y parte posterior del teclado.

En evaluación realizada por la Prof. Fraternidad Hernández el 20/06/2017 indica que se encontraba “*Sin daños de insectos, pero*

*con daño por humedad, desprendimiento de chapillas*⁴. En inspecciones posteriores (julio, agosto y noviembre del 2021) se hizo el respectivo diagnóstico y, aparentemente, el grado de deterioro no era tan elevado en comparación con el órgano portátil NI 015/2017/1 pero si mostró indicios de la acción de insectos: se encontraron perforaciones que indican el posible ataque de coleópteros, residuos de excremento de insectos, alas y cuerpos de termitas (figuras 13a, 13b) y coleópteros (figura 13c). El material residual fue evaluado e identificado por la Prof. Ilka Paola Domínguez Guerrero⁵.

Figura 13. Armonio (NI 015/2017/2). (a, b) Cuerpos de termitas. (b) Cuerpos de coleópteros.

Durante el tratamiento se observó que el grado de deterioro es mayor al estimado en las inspecciones previas, especialmente en la parte delantera de la pieza donde se encontraron signos de un fuerte contacto con agua en partes del instrumento que han ocasionado desprendimiento de las láminas de contrachapado con las cuales está elaborado. En esa misma zona se presentó, producto de la actividad de insectos, desprendimiento de gran cantidad de material residual el cual incluso se detectó el día posterior a la fumigación. El producto se aplicó por inyección (figura 15a, 15b) y aspersion (figura 16c); durante la aplicación del mismo emergieron larvas buscando salir de su nicho como consecuencia de la inyección del producto aplicado.

⁴ Fraternidad Hernández Rojas. *Ob. Cit.*, p. 10.

⁵ Ilka Paola Domínguez Guerrero. *Ob. Cit.*, p. 1.

Figura 15. Armonio (NI 015/2017/2). Aplicación del producto por (a) inyección y (b, c) aspersión.

En el material residual recolectado al día siguiente del tratamiento, además de la abundante cantidad de excrementos, también se encontró una cantidad considerable de larvas de termitas. Posteriormente, la pieza fue aislada en bolsa plástica sellada para permitir se mantenga el efecto residual del producto aplicado.

Al igual que el órgano portátil (NI 005/2017/1), también presenta un fuerte grado de deterioro y se considera que no se debe incorporar a la colección del Museo ni a ninguna otra dependencia del Palacio Arzobispal.

Sagrario (MAMSG 1023) (figura 16). Pieza de madera policromada con indicio de ataque de insectos. También se encontraron indicios de haber estado expuesta a la acción directa del agua. Se envolvió en bolsa plástica sellada para su respectivo aislamiento el 06 de octubre de 2021 (cinco meses). En la bolsa se han encontrado alas de insectos que confirman la actividad de termitas. El grado de deterioro de la pieza es elevado, especialmente en la parte trasera (figura 16b), la base y la parte superior. La parte delantera (figura 16a) muestra deterioro moderado y el interior no muestra grandes signos de ataque.

Figura 16. Sagrario (MAMSG 1023). (a)Parte delantera. (b)Parte trasera (Fotografía: David Quintero Salcedo).

El producto se aplicó por inyección (figura 17) y aspersión. En la parte interior se dificultó el tratamiento por estar la puerta del sagrario cerrada con llaves, pero se aprovechó una abertura de dimensiones considerables para la inspección de la zona y no se encontró material residual. Posiblemente, la pintura utilizada como recubrimiento le ha dado protección a la pieza. Esa misma abertura se utilizó para aplicar el producto en el interior del sagrario tanto por inyección (figura 17b) como por aspersión.

Figura 17. Sagrario (MAMSG 1023). Aplicación del producto por inyección. (a)Parte trasera. (b)Parte superior. (c)Interior.

A pesar del alto grado de deterioro tanto por la acción de insectos como por daños físicos, es recomendable hacer todos los esfuerzos

para su restauración y permanencia en la colección del Museo. Las porciones con mayor daño (base, tope, parte trasera) pueden ser sustituidas tratando de utilizar madera similar a la original. Con respecto a la parte delantera, aunque presenta daños se requiere un estudio con especialistas en restauración de obras de arte que permita la recuperación de la misma. Se le puede asignar la categoría de “Prioritario” en cuanto a recuperación.

San José (MAMSG 335) (figura 18). Pieza con ataque moderado. Presenta perforaciones en la parte inferior del cuello (figura 19), cabeza y espalda (figura 20). Las de mayores dimensiones corresponden a la cabeza y espalda, específicamente en la línea de unión entre el busto y el resto del cuerpo.

Figura 18. San José (MAMSG 335). (a)Parte delantera. (b)Parte trasera (Fotografía: David Quintero Salcedo).

Figura 19. San José (MAMSG 335). Perforaciones en parte inferior del cuello y pecho.

Figura 20. San José (MAMSG 335). (a) Perforaciones en la cabeza. (b, c) Daños y excrementos de termitas en punto de unión del busto con el resto del cuerpo.

El producto se aplicó por inyección en cada una de las perforaciones ocasionadas por los insectos. La pieza se apoya sobre una base rectangular de madera la cual no muestra indicios de ataque pero, como medida preventiva, se aplicó el producto por aspersión. Durante el tratamiento se desprendió gran cantidad de material residual. Se aisló en bolsa plástica.

Requiere de procesos de restauración, especialmente en porciones de la cabeza y el punto de unión del busto (parte trasera) con el resto

del cuerpo. Es necesario consultar a un especialista en restauración de este tipo de obra y asignarle la categoría de “Prioritario” en cuanto a recuperación.

Crucifijo (NI 012/2017) (figura 21). Crucifijo de madera donado el 17/04/2017 donado por el Presbítero Lic. León Antonio Sánchez Febres y que perteneció a la familia de Don Tulio Antonio Febres-Cordero Carnevalli y Dolores Salas Bazó. En el momento de ingresar mostró signos de ataque de insectos en la base de la pieza (figura 22a) y fue aislado en bolsa plástica sellada.

Se aplicó el producto por inyección (figura 22b, 22c) y aspersión en las zonas afectadas. Se aisló en bolsa plástica para su evaluación post-tratamiento. Requiere de reparaciones menores en parte basal.

Figura 21. Crucifijo (s/c). (a) Parte frontal. (b) Parte posterior (Fotografía: Rosmary Urrea Pernía).

Figura 22. Crucifijo (s/c). (a) Daños por ataque de insectos en la base de la pieza. (b, c) Aplicación de producto por inyección.

Virgen María (MAMSG 336) (figura 23). Junto con los teclados evaluados (NI 015/2017/1 y NI 015/2017/2), es la pieza que mostró mayor grado de deterioro.

Figura 23: *Virgen María* (MAMSG 336). (a)Parte delantera. (b)Parte trasera (Fotografía: David Quintero Salcedo).

En informe de actividades presentado por la Prof. Fraternidad Hernández en septiembre del 2017 indica que en evaluación realizada el 8/8/17 las piezas “*María y José siguen degradándose por un daño viejo de termitas*”⁶. En el cuaderno de notas de la Unidad de Conservación y Preservación (2017) indica, respecto a la pieza MAMSG 336, que se encuentra en deterioro y que debe aislarse en bolsa plástica. Para el momento de la fumigación se observaron daños en diferentes partes de la pieza, siendo las más afectadas el pie derecho, en el cual están prácticamente destruido los dedos (figura 24a) y una gran abertura que va desde el talón hasta la pantorrilla (figura 24b). En la cabeza (Figura 24c) y cabellera se observan perforaciones producidas por insectos. En el rostro (porción correspondiente a la frente) se presentan algunos agrietamientos (figura 25) que ya habían comenzado a manifestarse desde hace cerca de cuatro años, tal como lo evidencian registros fotográficos tomados en el 2018 (figura 26) y que han venido incrementándose con el paso del tiempo.

Figura 24. Virgen María (MAMSG 336). Daños severos en (a) Parte delantera del pie derecho. (b) Talón, tobillo y pantorrilla derecha. (c) Cabeza.

Figura 25. Virgen María (MAMSG 336). Agrietamientos en partes del rostro registrados antes de la aplicación del tratamiento.

⁶ Fraternidad Hernández Rojas. *Ob. Cit.*, p. 16.

Figura 26. Virgen María (MAMSG 336). Indicio de agrietamientos en partes del rostro registrados en el año 2018 (Fotografía: Rosmary Urrea Pernía).

Adicionalmente, en las maderas que conforman la estructura interna de la pieza (cintura hacia abajo) se observó un daño severo y restos de excrementos de termitas aun cuando la inspección visual indica que puede tratarse de madera de cedro (*Cedrela odorata* L., Meliaceae), una madera altamente resistente al ataque de xilófagos.

El producto se aplicó por inyección (figura 27), utilizando aspersión sólo en algunas porciones de la estructura interna. Durante la aplicación del producto se observó que los agrietamientos del rostro se hicieron más evidentes debido a la profundidad del ataque de termitas a nivel de la cabeza de la pieza donde las galerías construidas por los insectos se extienden hasta la parte frontal del rostro, aspecto que se evidenció por la salida del producto inyectado en la cabeza por algunas porciones del rostro y lo que indica que prácticamente ha desaparecido la base de sustento en algunas partes de la obra. Igualmente, en esa misma zona se notó que un mes antes de la aplicación del tratamiento se habían limpiado los residuos dejados por los insectos en esas aberturas y para el momento del tratamiento, las cavidades estaban llenas de material residual.

Figura 27. Virgen María (MAMSG 336). Aplicación del producto por inyección en (a) Estructura interna de la pieza. (b, c) Cabellera.

Durante la aplicación del producto se desprendió abundante material residual, incluyendo larvas y cuerpos de insectos. La obra requiere de un tratamiento urgente de restauración, desde la estructura interna hasta partes con alto grado de deterioro como el pie derecho, cabellera, cabeza y porciones del rostro. Es necesaria la participación de un especialista en restauración de este tipo de obras y asignarle la categoría de “Prioritario” desde el punto de vista de conservación.

Marco de cuadro (MAMSG 936). Marco de la obra *Homenaje a Jesucristo*. Durante la inspección realizada el 03 de marzo del año en curso, se detectó posible ataque de termitas en listón superior. Se considera que es un ataque leve a moderado. Inicialmente se consideró aplicar tratamiento por congelación, pero las dimensiones de la pieza imposibilitan su ubicación en el freezer disponible. El producto se aplicó por inyección (figura 28).

Figura 28. Marco de cuadro (MAMSG 936). Aplicación de producto por inyección.

Si se logra la erradicación del agente atacante, la pieza no requiere de reparaciones mayores.

San Pedro (MAMSG 1482) (figura 29). Pieza ubicada en Área de Registro. Aislada el 03 de julio del 2017 (cinco años y ocho meses) por desprendimiento de material residual. Se considera como ataque de grado leve y es necesario el tratamiento para evitar una mayor propagación del mismo.

Figura 29. *San Pedro* (MAMSG 1482). (a)Parte delantera. (b)Parte trasera (Fotografía: Rosmary Urrea Pernía).

Se aplicó el producto por inyección (figura 30a), en aquellas porciones de la pieza donde se detectaron perforaciones de insectos, y por aspersión (figuras 30b, 30c) en las porciones restantes.

Figura 30. San Pedro (MAMSG 1482). Aplicación de producto por inyección (a) y aspersión (b, c).

Requiere de reparaciones menores para adherir algunas porciones desprendidas en la obra.

San Juan Evangelista (MAMSG 1484) (figura 31). Pieza ubicada en Área de Registro. Aislada el 03 de julio del 2017 (cinco años y ocho meses) por desprendimiento de material residual. Se considera como ataque de grado leve y es necesario el tratamiento para evitar una mayor propagación del mismo.

Figura 31. San Juan Evangelista (MAMSG 1482). (a)Parte delantera. (b)Parte trasera (Fotografía: Rosmary Urrea Pernía).

Se aplicó el producto por inyección (figura 32a, 32b), en aquellas porciones de la pieza donde se detectaron perforaciones de insectos, y por aspersion (figuras 29c) en las porciones restantes.

Figura 32: San Juan Evangelista (MAMSG 1482). Aplicación de producto por inyección (a, b) y aspersion (b, c).

Requiere de reparaciones menores para adherir algunas porciones desprendidas en la obra.

Base de púlpito (MAMSG 975A, MAMSG 975B) (figuras 33, 34). Pieza, ubicada en Área de Mantenimiento. Aislada el 29 de octubre del 2021 (cinco meses) al observar fuerte desprendimiento de material residual en MAMSG 975B.

Figura 33. Base de púlpito (MAMSG 975A). (a)Parte delantera. (b)Parte trasera (Fotografía: David Quintero Salcedo).

Figura 34. Base de púlpito (MAMSG 975B). (a)Parte delantera. (b)Parte trasera (Fotografía: David Quintero Salcedo).

Presenta numerosas perforaciones indicativas de ataque de insectos tipo carcoma (figura 35b). El producto se aplicó por inyección en cada una de las perforaciones de insectos (figura 35c), además de aspersión dirigida en áreas donde no se observaron perforaciones.

Figura 35. Base de púlpito (MAMSG 975B). (a) Inspección de la pieza. (b) Perforaciones causadas por insectos. (c) Aplicación de producto por inyección.

En la pieza MAMSG 975A, aunque no se observó indicativos de ataque de insectos, se aplicó el producto mediante aspersión dirigida como medida preventiva tomando en consideración que es una pieza ha estado en contacto directo con MAMSG 975A.

Sagrario (NI 003 2015/3) (Figura 36). Pieza que perteneció al Cardenal José Humberto Quintero. Ingresó en agosto del 2016 con un

fuerte ataque de termitas y deterioro en grado severo. Aislada desde su momento de ingreso (cinco años, ocho meses).

Figura 36. Sagrario (NI 003 2015/3). (a)Parte delantera. (b)Parte trasera (Fotografía: David Quintero Salcedo).

Algunas partes de la pieza se encuentran desprendidas como consecuencia del fuerte ataque de insectos (figura 37), otras se encuentran “vacías” (figura 38) en el sentido que los insectos han consumido toda la parte interna dejando casi intacta la parte externa.

Figura 37. Sagrario (NI 003 2015/3). (a) Madera atacada con material residual producto de la actividad de insectos. (b, c) Porciones del Sagrario con daños severos producidos por insectos.

La aplicación del producto se hizo principalmente por inyección (figura 38), complementándose con aspersión dirigida en aquellas partes donde se dificultara la aplicación por inyección. La pieza se aisló nuevamente en bolsa plástica sellada.

Figura 38. Sagrario (NI 003 2015/3). Aplicación del producto por inyección.

La pieza requiere reparaciones considerables debido al avanzado grado de deterioro que presenta. Por ser una obra que perteneció al Cardenal José Humberto Quintero, primer Cardenal de Venezuela, tiene un gran valor histórico y se puede considerar como “Prioritaria” desde el punto de vista de Conservación.

Referencias bibliográficas

DOMÍNGUEZ GUERRERO, Ilka Paola. *Resultados de análisis entomológico*. Mérida (Venezuela). Universidad de Los Andes. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Laboratorio de Entomología. 2021.

HERNÁNDEZ ROJAS, Fraternidad. *Informe de actividades abril 2017-septiembre 2017*. Mérida (Venezuela). Universidad de Los Andes. Escuela Técnica Superior Forestal. 2017.

EVALUACIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA EN LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN*

*Williams José León Hernández***

*Rosmary Urrea Pernía****

Resumen

Se realizó una inspección de las obras pictóricas ubicadas en el altar mayor de la Iglesia “Nuestra Señora de Belén” de Mérida. Los objetos artísticos evaluados corresponden a un total de siete pinturas que representan etapas de la vida de San Francisco de Asís. El área donde se encuentran ubicadas se ha convertido en un nicho de murciélagos que pueden causar daños considerables a todo el conjunto artístico mencionado. Se hizo una inspección visual sin desmontaje de obras y se observaron daños en el marco del lienzo principal, así como manchas y perforaciones sobre la pintura principal y las ubicadas a los lados de la misma. Se recomienda el desmontaje de las piezas para una evaluación más precisa de las mismas y de las condiciones del sitio donde se encuentran ubicadas para así garantizar la conservación de tan valioso patrimonio artístico y religioso.

Palabras clave: Arquidiócesis de Mérida, arte religioso, Parroquia Nuestra Señora de Belén, San Francisco de Asís.

* Nota de los editores. Recibido en mayo de 2022, arbitrado y aprobado para su publicación en junio de 2022.

** Ingeniero Forestal y Magister en Tecnología de Productos Forestales. Adscrito al Laboratorio de Anatomía de Maderas de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes. Mérida, 5101 – Venezuela. Correo electrónico: wleon@ula.ve

*** Arquitecto. Auxiliar de Investigación del Museo Arquidiocesano de Mérida. Correo electrónico: rosmaryup@gmail.com

EVALUATION OF ARTISTIC PAINT IN NUESTRA SEÑORA DE BELÉN CHURCH

Abstract

An inspection of the pictorial works located on the main altar of the Church “Nuestra Señora de Belén” in Mérida was carried out. The artistic objects evaluated correspond to a total of seven paintings that represent stages in the life of Saint Francis of Assisi. The area where they are located has become a niche for bats that can cause considerable damage to the entire aforementioned artistic ensemble. A visual inspection was carried out without disassembling the works, and damage was observed in the frame of the main canvas, as well as stains and perforations on the main painting and those other paintings located by its sides. The disassembly of the pieces is recommended for a more precise evaluation, as well as an assessment of the conditions of the site where they are located in order to guarantee the conservation of such a valuable artistic and religious heritage.

Key words: Mérida archdioceses, religious art, “Parroquia Nuestra Señora de Belén”, Saint Francis of Assisi.

Introducción

La Iglesia “Nuestra Señora de Belén” se encuentra ubicada en la calle 16-Araure, entre avenidas 7 (Maldonado) y 8 (Paredes). Pertenece a la Parroquia Nuestra Señora de Belén (Arquidiócesis de Mérida) y fue inaugurada en el año 1958. La primera Iglesia fue erigida en 1858, sobre la antigua Capilla de Mucujún¹... *Después del terremoto de 1894 se reedifica una Iglesia sencilla ... En 1943 fue construida la actual Iglesia por el hermano Franciscano Joaristi, bajo*

¹ Lucy Viña y María Belén Zambrano. “Iglesia Nuestra Señora de Belén”. En, *Iglesias del Casco Central de Mérida* (Coordinadora: Merysol León). Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Departamento de Publicaciones. 2000, p. 11.

la dirección de Fray Anastasio de Vaznuevo, siendo inaugurada en 1958 por el Arzobispo Acacio Chacón Guerra².

El interior del templo es de planta basilical de tres naves separadas por gruesas columnas con capiteles que recuerdan el orden corintio. Al fondo se sitúa el altar mayor realzado por frescos que relatan la vida de San Francisco de Asís; en la planta alta o claristorio se encuentran vanos de iluminación que ventilan el espacio proporcionado un sitio ligero, cómodo y relajante que se adecua al encuentro espiritual con Dios³.

El Presbítero Leonardo Angulo ha mostrado una gran inquietud por la conservación, tanto de la estructura como del patrimonio artístico, de la Iglesia Nuestra Señora de Belén y por ello solicitó al Museo Arquidiocesano de Mérida Monseñor Antonio Ramón Silva García la realización de una evaluación del conjunto de obras, representativas de la vida de San Francisco de Asís, ubicadas al fondo del altar mayor.

Actividad realizada en Iglesia Nuestra Señora de Belén

Se realizó una visita técnica a la Iglesia Nuestra Señora de Belén el día viernes 06 de mayo del 2022, en horario comprendido entre las 9:00 y 10:20 a.m. La visita fue guiada por el Presbítero Leonardo Angulo y el objetivo fue evaluar un conjunto de obras pictóricas que se encuentran ubicadas en el altar principal de la Iglesia.

De acuerdo a la información suministrada por el Presbítero, la parte posterior de la obra a evaluar se ha convertido en nicho de murciélagos y ya se están sintiendo los efectos de la permanencia de este mamífero alado sobre la integridad del lienzo. Aun cuando no fue posible hacer una observación detallada de la obra debido a la altura donde se encuentra la misma, se realizó una inspección visual que

² *Idem.*

³ *Ibidem.*, p. 11-12.

fue complementada con la ayuda del lente de la cámara del teléfono celular, la cual permitió captar imágenes con alta resolución (Figura 1a).

Figura 1. (a) Vista general de la obra. (b) Detalle de agujeros en parte lateral del marco.

Se observó que el marco sobre el cual se encuentra fijada la obra a la pared presenta deterioro: en algunas partes se observan agujeros de dimensiones considerables (Figura 1b) pero no se puede establecer un diagnóstico sobre el agente causal de los mismos debido a la imposibilidad de tener contacto directo con la pieza. Es necesario indicar que de tratarse de daños causados por agentes xilófagos, existen probabilidades que el mismo se encuentre afectando al bastidor de la

pintura por encontrarse en contacto directo con el marco. Las observaciones realizadas a través del zoom de la cámara muestran pequeñas perforaciones en el lienzo además de manchas producidas por los residuos dejados por los murciélagos. Estas manchas también se observan en algunas de las pinturas colocadas a los lados del lienzo principal.

A los lados del lienzo principal se encuentran seis obras (Figura 2) de menores dimensiones que están en contacto directo con la pared, sin dejar espacio para que los murciélagos penetren a la parte posterior de cada pintura. Sin embargo, especialmente las piezas de la parte superior, ya han sufrido efectos perjudiciales como consecuencia de manchas dejadas por los desechos de los murciélagos sobre el lienzo.

Figura 2. Obras pictóricas ubicadas al lado izquierdo (a) y derecho (b) de la pieza principal.

Recomendaciones

a) En vista del daño que se ha producido en el lienzo principal, es necesario desmontarlo y trasladarlo a un área donde pueda ser almacenado en condiciones adecuadas tanto de humedad como temperatura y donde no se presenten agentes bióticos que sigan generando daños adicionales sobre la obra. Tras el desmontaje, se debe realizar una evaluación que permita detectar la severidad de los daños producidos por los murciélagos y algún otro agente atacante, el estado del bastidor y elaborar un diagnóstico con el fin de estudiar la posibilidad de realizar labores de restauración a la brevedad posible.

b) Con respecto a las obras ubicadas a los lados de la pieza principal, aunque sólo se observan algunas manchas en los lienzos de la parte superior, también es necesario su desmontaje, como medida preventiva, y almacenamiento bajo condiciones adecuadas. Aun cuando las diferentes obras se encuentran colocadas de manera de no dejar espacio para la entrada de murciélagos, se requiere una inspección ya que en diferentes partes de la estructura se observan filtraciones que pueden afectar los diferentes lienzos allí ubicados.

Referencias bibliográficas

VIÑA, Lucy; ZAMBRANO, María Belén. “Iglesia Nuestra Señora de Belén”. En, *Iglesias del Casco Central de Mérida*. (Coordinadora: Merysol León). Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Departamento de Publicaciones. 2000.

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN ITINERANTE MI VERSIÓN JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, JGH

*Rosmary Urrea Pernía**

El lunes 27 de septiembre de 2021, S.E. Romain Nadal, Embajador de Francia en Venezuela, y su delegación, nos honró con su visita al Palacio Arzobispal de Mérida, con el fin de estrechar las relaciones diplomáticas, e inspirado en los valores de libertad, igualdad y fraternidad que identifican a la nación francesa, expresar su cercanía con la comunidad andina, especialmente la residenciada en la zona del Mocotíes, tras sufrir las consecuencias de una nueva vaguada. Por lo cual, el Sr. Embajador entregó una significativa ayuda humanitaria a *Cáritas Mérida*, institución eclesial responsable de hacer llegar este donativo a su destino en Tovar y Zea, principalmente. El momento fue propicio para el intercambio cultural, así pues, la Embajada de Francia hizo entrega simbólica de la exposición itinerante *Mi Versión, JGH*, mediante una reproducción de la obra ganadora del concurso de afiches, en la categoría de 18 a 35 años.

El concurso *Mi Versión, JGH* fue dado a conocer al público el 16 de noviembre de 2020 en la página <http://www.servoz.org/tu-version-jgh>, con fecha límite para la entrega de las obras hasta el 12 de febrero de 2021. La coordinación recibió más de 300 propuestas procedentes de todo el país. La preselección de las obras se dio de acuerdo a tres categorías: a) de 11 a 17 años, b) de 18 a 35 años y c) mayores de 35 años. El Jurado estuvo conformado por siete profesionales: Carolina Arnal, Diseñadora, Diego Vallenilla, Fotógrafo, Mauricio Donelli,

* Arquitecto. Auxiliar de Investigación del Museo Arquidiocesano de Mérida. Correo electrónico: rosmaryup@gmail.com

Fotógrafo, Sócrates Serrano, Artista, Ricardo Benaim, Artista, Rosana Faría, Ilustradora, Rosa Virginia Urdaneta, Gerente Cultural, junto al Pbro. Armelín De Sousa en representación de la Iglesia, quienes consideraron la originalidad, calidad artística y coherencia con la temática planteada. Seleccionaron 20 afiches de las categorías a y b, y un afiche de la categoría c. La Embajada de Francia en Venezuela ofreció premios a los tres primeros lugares de las categorías a y b, y certificó la mayor votación en redes sociales (Mención RRSS).

Con este grupo de afiches, se conformó la exposición itinerante *Mi Versión, JGH*, presentada al público el 28 de abril de 2021 en la sede de la Embajada de Francia, en Caracas. Después de transcurrir un tiempo oportuno, el 18 de noviembre de 2021 fue recibida en Mérida y a partir de enero de 2022 estará abierta al público en los pasillos del Palacio Arzobispal de Mérida, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 12 del mediodía, de manera gratuita, compartiendo espacios con la exposición temporal *José Gregorio Hernández Cisneros: El médico de los Andes*, que el Museo Arquidiocesano de Mérida inauguró en mayo del 2021.

Este grupo de obras, es una muestra representativa de la interpretación artística que los jóvenes venezolanos han logrado captar del imaginario del Beato José Gregorio Hernández Cisneros, refleja la visión que tienen de este hombre ejemplar. En palabras de S.E. Romain Nadal: *A través del concurso de afiches “Mi Versión, JGH”, invitamos a los jóvenes venezolanos a reflexionar sobre los valores que caracterizaron la vida y obra de este médico trujillano...* Para José Gregorio Hernández, encontrar al prójimo no fue un peligro sino un don, una gracia, una oportunidad, un llamado para ser mejor”. Los adolescentes expresan la sencillez y transparencia del estilo de vida de un médico creyente, distinguido y reconocido por su servicio a los enfermos, con la mirada de santidad procedente de un hogar humilde y devoto a la Santísima Virgen María. Los jóvenes destacan al ser humano, brillante en el ámbito profesional, luminoso y fructífero en el ámbito espiritual.

Diversos elementos simbólicos expresan momentos fundantes en la vida del Beato, como sus años en los recintos universitarios y en los centros de salud de Francia, y en la ciudad de Caracas enmarcada por El Ávila. O bien lugares emblemáticos para los fieles devotos, como la capilla anexa al Santuario del Niño Jesús, en Isnotú o la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, en Caracas. Una propuesta plantea el proceso de canonización tan deseado por muchos en todo el mundo. Pues como bien dijo S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo en sus Palabras de Bienvenida al Rito de Beatificación: *El Beato nos ha hecho caer en la que la bondad, el amor y el servicio no tienen fronteras. José Gregorio es de todos y para todos.*

17 de febrero de 2022.

S.E. Romain Nadal, Embajador de Francia en Venezuela, durante su visita al Palacio Arzobispal de Mérida. 27 de septiembre de 2021.
MAMSG. *Banco de imágenes.*

S.E. Romain Nadal, Embajador de Francia en Venezuela, durante su visita al Palacio Arzobispal de Mérida. 27 de septiembre de 2021. MAMSG. Banco de imágenes.

Lista de la Exposición Itinerante *Mi Versión JGH*

Categoría “11 a 17 años”

1. Jeimar Campos. *S / t*. 1° lugar
2. Victoria Estefanía López Liñeira. *El doctor de los milagros*. Pasta de tabaco. 2° lugar
3. Isabel Francesca Corso Gonzáles. *Ojitos de santidad*. 3° lugar

Categoría “18 a 35 años”

4. Alejandría Rojas. *Hombre de luz*. Lápiz e ilustración digital. 1° lugar
5. Jesús Mendoza. *Delo terrenal a la luz*. Foto manipulación digital. 2° lugar
6. Andrea Reyes. *Un héroe a colores*. Ilustración digital y collage. 3° lugar
7. Ana Gabriel Cañizales. *S / t*. Lápiz y marcador. Mención especial RRSS
8. Carlos Luis Sánchez Becerra. *José Gregorio, entre el cielo y la tierra*. Acrílico / tela. Mención especial

Categoría “mayores de 35 años”

9. Andy Rodríguez. *S / t*. Mención especial

Otros concursantes

10. Amílcar Fermín. *El Santo de Venezuela*
11. Andreina Núñez. *Como el viento eterno, sin verlo pero se siente*. Digital

12. Carolina Villegas. *José Gregorio Hernández*. Mixta sobre lienzo
13. David Araque. *(Lampyridae) familia de los lampiridos* [con capacidad de emitir luz]
14. Jeslin Valbuena. *Un corazón santo, un corazón fértil*. Mixta
15. José Antonio Araujo Salami. *Santo en construcción*. Fotografía en base a una escultura de JGH
16. Juan Francisco Bisbal. *Jgh*. Tridimensional
17. Juliana Márquez. *Cristianismo trujillano*. Fotomontaje
18. Luciano Guzmán. *José Gregorio Hernández, el médico beato*. Illustrator
19. Luisana Atencio. *Ciencia y fe*. Ilustración vectorial
20. Luisana Cañizales. *S / t*
21. Pedro Marval. *Una vida en santidad*. Digital
22. Sabrina Reyes. *S / t*. Collage
23. Yirley García. *El Doctor s. MMXXI*. Basada en la carta número V en representación de la fe, la medicina y la sabiduría
24. Ysabella Betancourt. *Un José Gregorio actual*. Digital

Exposición Itinerante *Mi Versión JGH*.
MAMSG. *Banco de imágenes*

Exposición Itinerante *Mi Versión JGH*.
MAMSG. Banco de imágenes

Exposición Itinerante *Mi Versión JGH*.
MAMSG. Banco de imágenes

*ÍNDICES, GUÍAS, INVENTARIOS,
CATÁLOGOS*

NUEVOS INGRESOS A LA COLECCIÓN DEL MUSEO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA-MAMSG, DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO 2022

*Rosmary Urrea Pernía**

S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida, junto a la Dra. Ana Hilda Duque, Directora de esta Institución, en medio de nuestra compleja realidad nacional, además de saber hacer llegar hasta nuestra Institución innumerables objetos en calidad de donación, han logrado gestionar recursos a los fines de adquirir por compra para la Colección MAMSG, algunas obras de arte popular de gran valor artístico e histórico, con lo cual, se proponen completar la diversa Colección MAMSG e incrementar el patrimonio cultural de la Iglesia.

Notas de Ingreso

A continuación, se transcribe la información incluida en las Notas de Ingreso del año 2022, periodo enero - junio.

N°001/2022

He(mos) recibido de: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular / En calidad de: Compra para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

* Arquitecto. Auxiliar de Investigación del Museo Arquidiocesano de Mérida. Correo electrónico: rosmaryup@gmail.com

Título: *La Bodega de Isnotú*

Autora: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre

Fecha: 2004

Técnica: cerámica policromada

Dimensiones: 27 x 52 x 22 cm.

Procedencia: Mérida, Venezuela

Mérida, 06 de enero de 2022.

Entrega:

Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre,
Artista Popular

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación

N°002/2022

He(mos) recibido de: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular / En calidad de: Compra para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Nacimiento del Niño Jesús (conjunto de 8 piezas)

Autora: Carmen Castro

Fecha: 1999

Técnica: Talla en madera policromada

Dimensiones: Altura máxima 35 cm

Procedencia: Tovar

Mérida, 12 de abril de 2022.

Entrega:

Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación

N°003/2022

He(mos) recibido de: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular / En calidad de: Compra para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Nacimiento del Niño Jesús (conjunto de 6 piezas)

Autor: Orángel Moreno

Fecha: 1988

Técnica: Talla en madera policromada

Dimensiones: Altura máxima 27,5 cm

Procedencia: La Mucuy

Mérida, 12 de abril de 2022.

Entrega: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre,
Artista Popular

Recibe:
Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación

N°004/2022

He(mos) recibido de: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular / En calidad de: Compra para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Procesión Virgen La Regla (conjunto de 20 piezas fijas)

Autor: Laureano Rangel

Fecha: 1988

Técnica: Talla en madera policromada

Dimensiones: 26 x 20 x 53 cm

Procedencia: La Mucuy

Mérida, 12 de abril de 2022.

Entrega:

Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre,
Artista Popular

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación

N°005/2022

He(mos) recibido de: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular / En calidad de: Compra para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Tres Campesinos (conjunto de 3 piezas)

Autor: José Omar S. C.

Fecha: 1988

Técnica: Talla en madera policromada

Dimensiones: Altura máxima 23 cm

Procedencia: Los Nevados

Mérida, 12 de abril de 2022.

Entrega:

Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre,
Artista Popular

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación

N°006/2022

He(mos) recibido de: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular / En calidad de: Compra para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Tres Monjes (conjunto de 3 piezas)

Autor: José Omar S. C.

Fecha: 1988

Técnica: Talla en madera policromada

Dimensiones: Altura máxima 22 cm

Procedencia: Los Nevados

Mérida, 12 de abril de 2022.

Entrega:

Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre,
Artista Popular

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación

N°007/2022

He(mos) recibido de: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular / En calidad de: Compra para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Nicho Rojo

Autor: Orángel Moreno

Fecha: 1988

Técnica: Madera policromada

Dimensiones: 53 x 36 x 18,5 cm

Procedencia: La Mucuy

Mérida, 12 de abril de 2022.

Entrega:

Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular

Recibe: Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación

N°008/2022

He(mos) recibido de: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular / En calidad de: Compra para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Monje

Autora: Luz Dorada ¿seudónimo?

Fecha: 1990

Técnica: Cerámica policromada

Dimensiones: 12 x 24,5 x 17 cm

Procedencia: Trujillo

Mérida, 12 de abril de 2022.

Entrega:

Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación

N°009/2022

He(mos) recibido de: Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular / En calidad de: Compra para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Matrimonio

Autora: Amelia de Carrero

Fecha: 1984

Técnica: Óleo sobre tela

Dimensiones: 40 x 50 cm

Procedencia: Bailadores

Mérida, 12 de abril de 2022.

Entrega:

Elsy Beatriz Borrero de Izaguirre, Artista Popular

Recibe: Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación

N°010/2022

He(mos) recibido de: Pbro. Ricardo José Vielma Martínez, Secretario de los Sres. Obispos, Encargado de la Rectoría Nuestra Señora de El Espejo / En calidad de: Traslado a la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Nuestra Señora de El Espejo

Autor: Ivan Belsky (atribuido)

Fecha: 1964 ¿?

Técnica: óleo sobre madera (aglomerado de)

Dimensiones: 182 x 122 cm. Marco: 205 x 144 cm.

Procedencia: Mérida, Venezuela

Mérida, 31 de mayo de 2022.

Entrega:

Ricardo José Vielma Martínez, Rector Nuestra Señora de El Espejo

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación

N°011/2022

He(mos) recibido de: Pbro. Ricardo José Vielma Martínez, Secretario de los Sres. Obispos, Encargado de la Rectoría Nuestra Señora de El Espejo / En calidad de: Traslado a la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Cristo

Autor: Ivan Belsky (atribuido)

Fecha: 1964 ¿?

Técnica: óleo sobre madera (aglomerado de)

Dimensiones: 183 x 122 cm. Marco: 192 x 135 cm.

Procedencia: Mérida, Venezuela

Mérida, 31 de mayo de 2022.

Entrega:

Ricardo José Vielma Martínez, Rector Nuestra Señora de El Espejo

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación

N°012/2022

He(mos) recibido de: SER Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida / En calidad de: Donación para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida – MAMSG / Lo siguiente:

Título: José Gregorio Hernández Cisneros

Autora: Ángela Marisol Quintero Quintero

Fecha: 2021

Técnica: creyón y acrílico sobre papel

Dimensiones: 33,7 x 28,0 cm.

Procedencia: Mérida, Venezuela

Descripción: En el borde inferior, centrado, la representación del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, con una cesta en su mano derecha y tres libros en su mano izquierda. Un paisaje urbano compuesto por diversas edificaciones (que en realidad se ubican

en localidades diferentes) y algunas frases claves, contextualizan momentos relevantes de la historia del Beato.

Historia: obsequio de la autora a S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, quien a su vez lo donó al MAMSG

Mérida, 03 de junio de 2022.

Entrega:

SER Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo,
Arzobispo Metropolitano de Mérida,
Administrador Apostólico de Caracas y
Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación I

N°013/2022

He(mos) recibido de: SER Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida / En calidad de: Donación para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida – MAMSG / Lo siguiente:

Título: José Gregorio Hernández Cisneros

Autora: Mary Chiquinquirá Quintero Quintero

Fecha: 2021

Técnica: creyón sobre papel

Dimensiones: 33,7 x 28,0 cm.

Procedencia: Mérida, Venezuela

Descripción: En la esquina inferior derecha, la representación del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, brinda su asistencia a un anciano, dos niños en reposo observan la escena. Un paisaje mixto entre urbano y rural, con numerosas imágenes simbólicas, alude a diversos momentos relevantes de la historia del Beato. La frase “Ten fe” se presenta (con efecto humeante) en el centro de la composición.

Historia: obsequio de la autora a S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, quien a su vez lo donó al MAMSG

Mérida, 03 de junio de 2022

Entrega:

SER Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación I

N°014/2022

He(mos) recibido de: SER Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida / En calidad de: Traslado a la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida – MAMSG / Lo siguiente:

Título: Escritorio

Autor: Desconocido

Fecha: siglo XX (entre 1955 y 1966)

Técnica: talla / madera laqueada

Dimensiones: 82 x 160 x 86 cm. Vidrio protector de la superficie de apoyo: 156,5 x 81,5 cm.

Procedencia: Perteneció a Mons. Acacio de la Trinidad Chacón Guerra, II Arzobispo Metropolitano de Mérida (1927-1966)

Descripción: escritorio con dos bloques de dos gavetas en los costados derecho e izquierdo y una gaveta central, las tres gavetas superiores con cerradura y una llave única. Superficie de apoyo rectangular. Patas en doble arco invertido. Frontal, reverso y patas talladas con

motivos fitomorfos. En el frontal, flanqueados por dos ángeles, a la izquierda, el escudo de armas de la ciudad de Mérida (diseñado por el merideño Marciano Uzcátegui Urdaneta y aprobado por el Consejo Municipal el 24 de agosto de 1955), con la inscripción “NON POTEST CIVITAS ABSCONDI SUPRA MONTEM POSITA” : no puede ocultarse una ciudad ubicada sobre una montaña. A la derecha, el escudo de Mons. Chacón con la inscripción “IN OMNIBUS CHARITAS UT OMNES UNUM SINT” : En todo la caridad para que todos sean uno. Forma parte de un conjunto, con los objetos NI 015 y 016 / 2022.

S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida, en acuerdo con la Dra. Ana Hilda Duque, Directora del Museo, dispone su traslado e incorporación a la Colección MAMSG.

Mérida, 06 de junio de 2022.

Entrega:

SER Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo,
Arzobispo Metropolitano de Mérida,
Administrador Apostólico de Caracas y
Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación I

N°015/2022

He(mos) recibido de: SER Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida / En calidad de: Traslado a la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida – MAMSG / Lo siguiente:

Título: Silla

Autor: Desconocido

Fecha: siglo XX (entre 1955 y 1966)

Técnica: Ebanistería / madera; talabartería / cuero

Dimensiones: 120,5 x 63,0 x 60,0 cm.

Procedencia: perteneció a Mons. Acacio de la Trinidad Chacón Guerra, II Arzobispo Metropolitano de Mérida (1927-1966)

Descripción: silla fija, con estructura soportante de madera, tallada en el tope y en las patas con motivos fitomórfos, superficies de espaldar y de asiento en cuero, fijos a la estructura mediante remaches, con portabrazo. En el espaldar, repujado, el escudo de Mons. Chacón (dimensiones: 20,0 x 19,0 cm.).

Presenta un agrietamiento en la superficie de asiento, a nivel de la esquina anterior izquierda.

Forma parte de un conjunto, con los objetos NI 014 y 016 / 2022.

S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida, en acuerdo con la Dra. Ana Hilda Duque, Directora del Museo, dispone su traslado e incorporación a la Colección MAMSG.

Mérida, 06 de junio de 2022.

Entrega:

SER Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación I

N°016/2022

He(mos) recibido de: SER Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida / En calidad de: Traslado a la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida – MAMSG / Lo siguiente:

Tres sillas

Autor: Desconocido

Fecha: siglo XX (entre 1955 y 1966)

Técnica: Ebanistería / madera; talabartería / cuero

Dimensiones: 101,0 x 64,0 x 54,0

Procedencia: pertenecieron a Mons. Acacio de la Trinidad Chacón Guerra, II Arzobispo Metropolitano de Mérida (1927-1966)

Descripción: sillas fijas semejantes, con estructura soportante de madera, tallada en el tope y en las patas con motivos fitomórfos, superficies de espaldar y de asiento en cuero, fijos a la estructura mediante remaches, con portabrazo. En el espaldar, repujado, el escudo de Mons. Chacón (dimensiones: 21,0 x 19,0 cm.).

Forman parte de un conjunto, con los objetos NI 014 y 015 / 2022.

S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida, en acuerdo con la Dra. Ana Hilda Duque, Directora del Museo, dispone su traslado e incorporación a la Colección MAMSG.

Mérida, 06 de junio de 2022.

Entrega: SER Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida

Recibe: Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación I

CRÓNICAS, EVENTOS,
NOTICIAS

CRÓNICA DEL CURSO-TALLER PATRIMONIO ECLESIAÍSTICO

*Rosmary Urrea Pernía**

Entre los meses de abril y mayo de 2022 se realizó en las sedes del Archivo Arquidiocesano de Mérida - AAM y Museo Arquidiocesano de Mérida – MAMSG, el Curso – Taller *Patrimonio Eclesiástico Documental y Museístico*, en el marco del Centenario de la Elevación de Mérida a Arquidiócesis (11 de junio de 1923 – 11 de junio de 2023) y el 40° Aniversario de la Ordenación Episcopal de S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo (1983 - 2023).

El curso-taller de cinco horas académicas fue facilitado por la Dra. Ana Hilda Duque, Directora del AAM y MAMSG, con la colaboración de la TSU. Raquel Morales Soto, Secretaria del AAM, el Dr. Lino Meneses Pacheco, la Dra. Gladys Gordones Rojas, Auxiliares de Investigación II MAMSG y quien suscribe, Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación I MAMSG. Dirigido a cinco seminaristas del *Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida*, del IV año de Teología o etapa configuradora de la formación sacerdotal inicial, estando ellos a las puertas de la etapa pastoral o de síntesis vocacional, los encargados de su formación consideraron oportuna esta experiencia con el objeto de insertarlos en la vida pastoral arquidiocesana, específicamente, de la cultura, de acuerdo a las recomendaciones del documento *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, promulgado por la Congregación para el Clero, en la Ciudad del Vaticano el 8 de diciembre de 2016, referente al don de la vocación presbiteral.

* Arquitecto. Auxiliar de Investigación del Museo Arquidiocesano de Mérida. Correo electrónico: rosmaryup@gmail.com

La primera sesión, llevada a cabo en la sede del Archivo Arquidiocesano de Mérida – AAM, el jueves 28 de abril, de 10:10 a 11:50 de la mañana, con una duración de dos horas académicas, estuvo a cargo de la Dra. Duque. Inició con un diálogo en torno al concepto de patrimonio y sus diversas acepciones. Seguidamente, explicó a los seminaristas las nociones básicas para el manejo adecuado de documentos con soporte de papel, en miras a su preservación y conservación, tras lo cual, facilitó una muestra de los libros y documentos que reposan en el Archivo, y de la documentación de la Colección del Museo. Finalmente, la Dra. Duque abrió un ciclo de preguntas y respuestas en torno a lo observado y aprendido. Les fue asignado a los seminaristas como ejercicio síntesis la redacción de una crónica con tema libre.

La segunda sesión, se desarrolló el 05 de mayo, en dos momentos y lugares contiguos, con una duración de tres horas académicas. El primero, de 10:00 a 11:40 de la mañana, en la sede del Archivo, dirigido por la Dra. Duque con la colaboración de la T.S.U. Raquel Morales Soto. El segundo, de 11:45 a 12:30 del mediodía, en la sede del Museo, facilitado por el Dr. Lino Meneses Pacheco, la Dra. Gladys Gordones Rojas y quien suscribe.

En el primer momento, la Dra. Duque explicó las características y medidas de preservación y conservación de los soportes de documentos antiguos: vitela y pergamino. Luego, invitó a los seminaristas a la revisión de los libros y documentos más representativos de cada tipología documental que conforma el fondo del Archivo: real cédula, real provisión, bulas, actas de visita pastoral, libros de gobierno, libros de crónicas, entre otros. Según el testimonio de estos aspirantes al sacerdocio, es digno de admiración la bella caligrafía, la peculiar ortografía y la elaborada gramática presente en estos textos antiguos, además del cúmulo de historia eclesialística que recogen los mismos, necesarios para la comprensión del devenir de nuestra Iglesia Particular.

El segundo momento, inició en la Sala N° 1 antigua Capilla El Sagrario. A través de la contemplación de pintura y escultura religio-

sa de la época colonial, y del mobiliario litúrgico, los seminaristas reforzaron sus conocimientos sobre la importancia del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia para la evangelización de la cultura actual. En la Sala N° 3, una muestra arqueológica sirvió para abrir el diálogo sobre la valoración de nuestras comunidades primigenias y de su herencia, en la tarea de inculturación del evangelio en las zonas periféricas de nuestra Arquidiócesis. Luego de un breve recorrido por el área de Reservorio del Museo, los seminaristas entraron en contacto con algunos objetos de la Colección de especial interés: ornamentos y vasos sagrado y realizaron un breve ejercicio de catalogación de los mismos.

Antes de finalizar, los aspirantes al sacerdocio: Carlos Araujo Uzcátegui, Leonardo Díaz González, Rony Quintero Quintero, David Rodríguez G. y Jonatán Rodríguez G., agradecieron al equipo formador del Seminario y a la junta directiva del Archivo y Museo, quienes de común acuerdo les brindaron este espacio de aprendizaje. A la vez, el personal agradeció la receptividad y disponibilidad de estos jóvenes, augurándoles un futuro prometedor.

Curso-taller patrimonio eclesiástico. Sede del Archivo Arquidiocesano de Mérida. AAM. *Banco de imágenes*.

Curso-taller patrimonio eclesialístico. Sede del Museo Arquidiocesano de Mérida. MAMSG. *Banco de imágenes.*

*Recibimiento del nuevo Arzobispo Coadjutor de la
Arquidiócesis de Mérida
Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A.*

Programa de actividades con motivo del recibimiento del Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida.

Jueves 02-06-2022.

09:00 am Salida para Mucuchíes.

11:00 am. Recibimiento Solemne. Visita guiada al templo de Mucuchíes y discurso de bienvenida del Prof. Enrique (Cronista del Municipio Rangel).

02:00 pm. Salida desde Mucuchíes, con paradas breves en la vía.

02:30 pm. Recibimiento en Mucurubá.

03:00 pm. Entrada de Cacute.

03:30 pm. Los Aleros.

04:00 pm. Recibimiento en Tabay.

04:30 pm. Capilla del Carmen.

05:00 pm. Homenaje de bienvenida en la entrada de la Ciudad de Mérida. Presentación de las Danzas “Cinco Águilas Blancas” del Instituto Municipal de la Cultura del Municipio Libertador. Caravana hasta la Catedral Metropolitana.

06:00 pm. Concierto Solemne de la Coral Cantus Mensurabilis y palabras de bienvenida a cargo del Pbro. Reinaldo Muñoz Contreras, Párroco de Nuestra Señora del Rosario.

Viernes 03-06-2022.

08:00 am. Preparación de la Solemne Eucaristía en la Capilla del Carmen de las Siervas del Santísimo.

09:15 am. Procesión hacia la Catedral con la Banda Show del Colegio Arzobispo Silva y la Banda de la Mesa de Ejido.

10:00 am. Solemne Eucaristía Basílica Inmaculada Concepción Catedral Metropolitana de Mérida.

Sábado 04-06-2022.

08:00 am. Salida hacia la Parroquia San Jacinto del Morro, Homenaje al Diácono José del Rosario Dugarte (+Chepo) (11:00 am), con el Cardenal Porras Cardozo, Mons. Helizandro Terán, Mons. Luis Enrique Rojas y sacerdotes acompañantes.

Domingo de Pentecostés. Día del Seminario en Venezuela 05-06-2022.

11:00 am. Solemne Eucaristía en la Catedral Metropolitana, con las tres casas del Seminario San Buenaventura. Preside: Cardenal Porras Cardozo.

Lunes 06-06-2022.

10:00 am. Visita Institucional al Rectorado de la Ilustre Universidad de Los Andes (Encuentro con las autoridades).

12:00 m. Encuentro con el Personal de la Curia, Museo y Archivo Arquidiocesanos.

Martes 07-06-2022.

08:00 am. Cumpleaños 57 de Mons. Helizandro Terán. Reunión General del Clero en el Seminario.

Mérida, 23 de mayo de 2022.

+Luis Enrique Rojas Ruiz
Obispo Auxiliar

Pbro. Alexander Rivera
Vicario General

Doy fe:
Pbro. José Gregorio Méndez
Canciller Secretario

Artículos de prensa

Mucuchíes recibió y dió una entusiasta bienvenida al Arzobispo Coadjutor Mons. Helizandro Terán Bermúdez, y al Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo.

Comunicación Continua

El recibimiento al Arzobispo Coadjutor se hizo con un recorrido por las principales calles de Mucuchíes que terminó en la Plaza Bolívar donde se realizó un acto especial en el cual el Concejo Municipal de Rangel le entregó las llaves de la ciudad.

El Arzobispo Coadjutor en compañía del Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo tuvo la oportunidad de saludar a muchos pobladores que se acercaban para manifestarle su bienvenida.

Posteriormente, el Arzobispo Coadjutor llegó hasta la Iglesia de la Parroquia de

Santa Lucía donde recibió una visita guiada para que conociera el valor histórico del interior de la misma, recordemos que Mucuchíes fue el centro de la evangelización de la Orden de San Agustín para muchos pueblos del páramo merideño.

Seguidamente el recorrido a Mérida continuó hacia Mucurubá, Cacute, Los Aleros, Tabay y la Iglesia El Carmen, se estima llegar a Mérida aproximadamente a las 5 de la tarde.

Son parte de los actos de bienvenida a Mons. Helizandro Terán Arzobispo Coadjutor quien viaja en este recorrido con el Arzobispo de Mérida el Cardenal Baltazar Porras Cardozo.

Mérida recibió a su nuevo Arzobispo Coadjutor Mons. Helizandro Terán.

Fabiana Ortega. RCL

Le acompañó el Arzobispo de Mérida, Cardenal Baltazar Porras, así como autoridades locales y la feligresía andina.

Este jueves 2 de junio Mérida recibió a su nuevo Arzobispo Coadjutor. Se trata de Monseñor Helizandro Terán Bermúdez, quien se desempeñó antes como Obispo de Ciudad Guayana.

En compañía del Administrador Apostólico de Caracas y también Arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida, Cardenal Baltazar Porras, hizo su primera visita en Mucuchíes, capital del municipio Rangel. Allí le confirieron las llaves del municipio en señal de respeto y bienvenida permanente a las tierras del páramo merideño.

Su Eminencia expresó, según reseñan medios locales, que la presencia de Mons. Terán *...es un don del Señor y de la bondad del Papa Francisco al tener en la Arquidiócesis a un Obispo de raíces zuliana-*

nas, en pleno vigor y con la experiencia pastoral para tomar el cayado de conducir junto a él, el obispo auxiliar, el clero, religiosos y fieles, siempre atentos a caminar juntos en la siembra del evangelio.

El nuevo pastor en la región andina también visitó las poblaciones de Mucurubá, Cacute y Tabay, así como el parque temáticos Los Aleros. La capital merideña, por su parte, lo recibió en horas de la tarde con una presentación cultural de danzas, un concierto y palabras de bienvenida a cargo del presbítero Reinaldo Muñoz, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario.

La Solemne Eucaristía de Bienvenida a Monseñor Helizandro Terán se dará este viernes 03 de junio a las 10:00am en la Catedral Basílica Menor Inmaculada Concepción.

Se espera que en esta Solemne Eucaristía el Excmo. Mons. Ignazio Ceffalia, Encargado de Negocios de la Nunciatura en Venezuela, leerá por delegación del Papa Francisco, el nombramiento del Arzobispo Coadjutor para la Arquidiócesis de Mérida.

Monseñor Helizandro Terán Bermúdez fue nombrado por el Papa Francisco, el pasado 19 de marzo, como Obispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida. Su función es ayudar al Cardenal Baltazar Porras en sus tareas como Obispo Diocesano y representarlo en casos de ausencia o impedimento.

Merideños asistieron a la misa de bienvenida del nuevo Arzobispo Coadjutor.

Freddy Criollo Villalobos
Comunicación Continua

Este viernes se realizó la Solemne Eucaristía de bienvenida a la Arquidiócesis de Mérida de Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez Arzobispo Coadjutor.

La ceremonia fue presidida por el Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo Arzobispo Metropolitano de Mérida junto a Mons. Helizandro Terán Arzobispo Coadjutor, el Obispo Auxiliar Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz, varios obispos de diferentes diócesis, el clero merideño y seminaristas.

Al inicio de la Solemne Eucaristía, Mons. Ignazio Ceffalia, delegado para esta ceremonia por la Santa Sede, leyó el nombramiento de Mons. Helizandro Terán, OSA hasta ahora Obispo de la Diócesis de Guayana como Arzobispo Coadjutor de Mérida.

En esas Letras Apostólicas, el Papa Francisco textualmente expresa *...dado que nuestro Venerable Hermano Baltazar Enrique, Cardenal de Santa Romana Iglesia, Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, en Venezuela, solicitó que se le concediera un Obispo coadjutor, benignamente hemos acogido su petición, deseosos del bien espiritual de su comunidad.*

Por lo mismo, después de considerar el asunto oportunamente, te hemos considerado, Venerable Hermano, idóneo para este servicio, ya que eres un hombre de fe, dotado de prudencia, celo pastoral y con experiencia en el ministerio episcopal.

Por ello, después de haber oído el parecer de la Congregación para los Obispos, con nuestra Potestad Apostólica, después de librarte del vínculo de la Sede arriba indicada, te nombramos Arzobispo Coadjutor de Mérida, en Venezuela, con las funciones propias, derechos y obligaciones establecidas por el Código de Derecho Canónico para este cargo.

Después de haberse leído ese mandato apostólico continuó la Solemne Celebración Eucarística.

En el momento de las ofrendas, la Arquidiócesis de Mérida se hizo presente con lo mejor de la tradición y devoción de cada zona pastoral. símbolo de fe y compromiso de vida acompañando al Arzobispo Coadjutor en esta nueva misión pastoral que la iglesia le confía.

Después de la Comunión, el Dr. Franklin Hernández, un laico comprometido de nuestra Arquidiócesis, hizo una emotiva acción de gracias en nombre de los feligreses de la Arquidiócesis de Mérida agradeciendo al Papa Francisco por el nombramiento de Mons. Helizandro Terán Arzobispo Coadjutor.

Después de la bendición se entonó el canto de la Salve Regina. La iglesia merideña poniendo su mirada hacia la imagen de María Inmaculada Concepción, Patrona de la Arquidiócesis imploró su bendición para el nuevo Arzobispo Coadjutor Helizandro Terán.

Luego, el Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, presentó para su bautizo el libro *Crónica del Seminario Mayor de Curazao, 1895-1901*, una serie de documentos compilados por el propio Cardenal. Este libro forma parte del fondo editorial del Archivo y Museo Arquidiocesanos de Mérida.

Foto: Cortesía de Leo León (Comunicación Continua)

Mérida recibió a su nuevo Arzobispo Coadjutor con solemne eucaristía

Euro Lobo

La mañana de éste viernes, los merideños recibieron a Monseñor Helizandro Emiro Terán Bermúdez, a quien el Papa Francisco nombró como cuarto Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis merideña, con derecho a suceder a SER Baltazar Cardenal Porras en la cátedra de la Virgen Inmaculada.

Los feligreses se reunieron en torno a la Capilla del Carmen, en la Avenida 4 del casco central de Mérida, donde el Cardenal Porras Cardozo, sexto Arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, acompañado de varios obispos, entre ellos su Auxiliar local Monseñor Luis Enrique Rojas Ruíz y parte del clero local, caminaron con el nuevo Arzobispo Coadjutor Monseñor Helizandro Terán, hasta la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde reposa la cátedra episcopal, para concelebrar la eucaristía de bienvenida del nuevo prelado.

Ya en la Catedral Merideña y antes de iniciarse la ceremonia, se leyó el decreto por medio del cual Su Santidad Francisco nombró a Monseñor Helizandro Terán, en su nuevo cargo, con derecho a suceder al actual Arzobispo.

La ceremonia estuvo presidida por el Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, el Obispo emérito de Mérida Monseñor Luis Alfonso Márquez, el obispo del Estado La Guaira, Monseñor Raúl Biord, el Obispo del Estado Apure, Monseñor Alfredo Torres y el obispo Auxiliar de Mérida, Monseñor Luis Enrique Rojas Ruíz.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración, fue cuando para realizar las ofrendas, las zonas pastorales merideñas se presentaron con sus santos patronos y su música autóctona, para enseñar la riqueza espiritual al nuevo pastor.

El páramo con San Benito, el Chama con San Isidro, el Mocotíes con El Santo Niño de La Cuchilla, Ejido y Lagunillas con la Virgen de Coromoto y los pueblos del Sur con su representación misionera del enclave Agustino en Mérida, mostraron su gentilicio y sus productos como ofrenda en ésta eucaristía.

Monseñor Helizandro Emiro Terán Bermúdez, nació en Maracaibo, el 7 de junio de 1965, se ordenó sacerdote en la Orden de San Agustín el 9 de septiembre de 1995 con imposición de manos de Monseñor Ovidio Pérez Morales, Arzobispo de Maracaibo y el 23 de septiembre de 2017 es consagrado Obispo por imposición de manos de SER por Baltazar Cardenal Porras y el 29 de julio del mismo año, el Papa Francisco lo nombró quinto Obispo de Ciudad Guayana, ministerio que desempeñó hasta ahora.

Es doctor en Teología Dogmática y habla con soltura cinco idiomas, español, inglés, italiano, francés y alemán. En su escudo episcopal, el cual guarda profunda relación con su vocación mariana, y donde se destaca los símbolos de la Orden Agustina, se lee su lema, “Da lo que mandas Señor y manda lo que deseas”.

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, recibió al Arzobispo Coadjutor de Mérida.

PrensaULA

Este lunes 6 de junio de 2022, el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Los Andes (ULA), recibió la visita del Arzobispo Coadjutor de Mérida, Monseñor Helizandro Terán Bermúdez.

El nuevo representante de la iglesia merideña, estuvo acompañado por el Cardenal Baltazar Porras Cardozo, el Obispo auxiliar Luis Enrique Rojas y demás clérigos. A su entrada las voces del Orfeón Infantil de la ULA ofrendaron un breve homenaje musical.

El Rector de la ULA, Mario Bonucci Rossini, se congratuló de honorable visita y como reconocimiento de parte de esta casa de estudios, otorgó a Monseñor Terán la Estrella de la Universidad de los Andes.

Visiblemente emocionado Monseñor Terán consideró un honor estar en esta Aula Magna de la Universidad de Los Andes porque esta institución es una bandera de cultura y academia en Venezuela y el mundo, destacó.

Vamos juntos a buscar la verdad abriendo caminos porque la fe no es opuesta a la razón, a la ciencia ni a la investigación en la búsqueda del progreso.

Yo como Obispo le ofrezco mi mano como hombre de fe y como cate-drático para caminar junto a ustedes como autoridades universita-rias, uniendo fe, ciencia y estudio para hacer de Mérida una ciudad más humana.

Cardenal agradecido

El Cardenal Baltazar Porras Cardozo, agradeció el recibimiento hecho a Monseñor Helizandro Terán Bermúdez al tiempo, que ratificó el compromiso de la Iglesia con esta Bicentenario casa de estudios superiores.

En su intervención, el Obispo auxiliar Luis Enrique Rojas Ruiz, exaltó el momento tan especial vivido en el Aula Magna con el recibimiento de monseñor Terán en el que se conmemoró la génesis de la Iglesia y la ULA como una sola casa.

Invitación y avisos informativos con motivo del nombramiento del Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., como Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida.

"Da quod iubes Domine et iube quod vis"

LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉRIDA
S.E.R. BALTAZAR ENRIQUE CARDENAL PORRAS CARDOZO
ARZOBISPO METROPOLITANO Y ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE CARACAS

EN UNIÓN CON SU OBISPO AUXILIAR,
CLERO, Y FIELES LAICOS.

SE COMPLACEN EN INVITARLE(S) A LA
SOLEMNE EUCARISTÍA DE BIENVENIDA

Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A.
ARZOBISPO COADJUTOR ELECTO

PRESIDE
S.E.R. BALTAZAR ENRIQUE CARDENAL PORRAS CARDOZO

SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA MENOR
INMACULADA CONCEPCIÓN DE MÉRIDA

VIERNES, 03 DE JUNIO DE 2022
10:00 am

Arquidiócesis de Caracas
Gobierno Superior Eclesiástico

El Santo Padre Francisco

Ha nombrado a:
S.E.R Monseñor

**Helizandro Terán
Bermúdez, OSA.**
Arzobispo Coadjutor de Mérida.

Caracas, 19 de marzo de 2022

+ Baltazar Enrique Porras Cardozo
Cardenal Arzobispo Metropolitano de
Mérida.
Administrador Apostólico de Caracas.

+ Excmo. Mons. Ricardo Barreto
Obispo Auxiliar de Caracas.
+ Excmo. Mons. Carlos Márquez
Obispo Auxiliar de Caracas.
+ Excmo. Mons. Lisandro Rivas
Obispo Auxiliar de Caracas.

**"Da lo que mandas y manda lo
que quieras" San Agustín**

ARQUIDIÓCESIS DE MÉRIDA

EL PAPA FRANCISCO HA NOMBRADO AL
EXCELENTÍSIMO MONS.

HELIZANDRO EMIRO TERÁN BERMÚDEZ, OSA.

ACTUAL OBISPO DE CIUDAD GUAYANA

ARZOBISPO COADJUTOR DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉRIDA

19 DE MARZO DEL 2022

ArquidiocesideMerida

CEV Conferencia Episcopal Venezolana

El Papa Francisco ha nombrado al Excelentísimo Mons.

Helizandro Emiro Terán Bermúdez, OSA.
actual Obispo de Ciudad Guayana

Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida

19 de marzo de 2022

@cevmedios | CEVV

www.conferenciaepiscopalvenezolana.com

El Seminario San Buenaventura de Mérida **le da la bienvenida al**

Excmo. Mons. HELIZANDRO TERÁN

ARZOBISPO COADJUTOR
de la Arquidiócesis de Mérida

“...y os daré pastores según mi corazón”
Jeremías 3: 15

03/06/2022

**EUCARISTÍA DE
RECIBIMIENTO DE
MONSEÑOR
HELIZANDRO TERÁN
COMO ARZOBISPO
COADJUTOR DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE
MÉRIDA**

La Parroquia Santiago Apóstol de La Punta dice con júbilo:

**Bienvenido
A Mérida**

**Excelentísimo Mons.
Helizandro E. Terán Bermúdez
Arzobispo Coadjutor de Mérida**

Jueves
02 4:00 p.m. Vuelta de Lola.
Junio

Viernes
03 10:00 a.m. Solemne Eucaristía de Bienvenida.
Junio Catedral Basílica Menor "Inmaculada Concepción."

2022

*300 Años del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora
23 de junio 1722 - 23 de junio 2022*

**Programa de la Parroquia Universitaria Jesús Maestro, para la
celebración de los 300 años del natalicio de Fray Juan Ramos de
Lora.**

ARQUIDIÓCESIS DE MERIDA
PARROQUIA UNIVERSITARIA
"JESUS MAESTRO"

En el marco del Centenario
de la elevación de Mérida a Arquidiócesis

Celebra los 300 años del natalicio de

Fray Juan Ramos de Lora

Fray Juan Ramos de Lora

Primer Obispo de Mérida
y Fundador de la Universidad de los Andes
23 de junio de 1722 / 23 de junio de 2022

Programa:

Miércoles 22-06-2022 / 3:00 p. m.

Conferencia Magistral:

"Fray Juan Ramos de Lora, una Espiritualidad Franciscana"

Ponente Pbro. Julio César León.

Rector del Seminario.

Hora: 4:00 p. m. / Celebración de la Eucaristía.

Jueves 23-06-2022 / 3:00 p. m.

Conferencia Magistral:

"Fray Juan Ramos de Lora

Constructor de Iglesia, Sembrador de Cultura"

Ponente: Doctor Ricardo Contreras.

Hora: 4:00 p. m.

Celebración de la Eucaristía

Preside el Excmo. Mons. Helizandro Terán.

Arzobispo Coadjutor.

Concelebra Mons. Luis Enrique Rojas Ruíz.

Obispo Auxiliar.

Celebración de los 300 años del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora, un verdadero encuentro de fe y cultura.

Freddy Criollo Villalobos-
Comunicación Continua

La Arquidiócesis de Mérida y la Universidad de Los Andes, dos Instituciones unidas históricamente por la figura de Fray Juan Ramos de Lora, celebraron los 300 años del natalicio del visionario fraile franciscano que nació el 23 de junio de 1.722 en Sevilla, España.

En el marco del Centenario de elevación de Mérida a Arquidiócesis se realizó esta celebración organizada por la Parroquia Universitaria Jesús Maestro. Este miércoles 22 de junio se realizó una magistral conferencia en la Capilla Universitaria titulada “Fray Juan Ramos de Lora, una espiritualidad Franciscana” estuvo a cargo del Rector del Seminario San Buenaventura de Mérida, Pbro. Julio César León.

Nada más propicio, que fuera el Rector del Seminario de Mérida, sacerdote con una buena trayectoria, además catedrático y profesor de la Universidad de Los Andes, el encargado de esta primera magistral conferencia por haber sido Fray Juan Ramos de Lora el fundador de aquella Casa de Formación hace 237 años y primer Rector del Seminario.

Dijo el Pbro. Julio César León que Fray Juan Ramos de Lora fue un apóstol de Cristo que vino por Mandato Divino a servir a Dios en este hermoso paraje andino que nos abrió el camino para Insertar a nuestra hermosa ciudad en el camino de la creencia y la virtud a partir del temor a Dios, como lo reza el lema del escudo de la Universidad de Los Andes.

Este fraile Franciscano debió tener en mente la fundación de una Casa de Formación ya que apenas un mes después de haber llegado a la ciudad construyó las bases de lo que sería posteriormente el hoy Seminario de San Buenaventura de Mérida y el origen de la Universidad de Los Andes.

Resaltó el Rector del Seminario que el nombre de Fray Juan Ramos de Lora nos invita a hacer referencia de forma inmediata a la ciudad de Mérida, a la Arquidiócesis, al Seminario San Buenaventura y a la Universidad de Los Andes, signos claros y precisos del gentilicio merideño.

El jueves 23 de junio, día del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora, se realizó otra conferencia magistral, en la Capilla Universitaria, a cargo del Dr. Ricardo Contreras, titulada “Fray Juan Ramos de Lora, Constructor de Iglesia y Sembrador de Cultura” fue realmente una exposición magistral donde la fe y la cultura se entrelazaron para brindarnos una joya histórica de la trayectoria del ilustre fraile franciscano.

Expresó el Dr. Ricardo Contreras en su exposición que, en el concierto de los responsables de la identidad merideña, la obra de Fray Juan Ramos de Lora, primer Obispo de Mérida, tiene un peso particular y tan determinante que hace imposible definir a Mérida sin mencionar al fraile Franciscano.

Dijo que el Excelentísimo Cardenal José Humberto Quintero, definió a Fray Juan Ramos de Lora como el Padre de la Cultura en el occidente venezolano.

El Dr. Contreras afirmó que, con la concreción del Seminario de Mérida, también origen de la Universidad de Los Andes, Fray Juan Ramos de Lora colocó una piedra angular en la construcción de la cultura, pues Mérida llegó a convertirse en una ciudad universitaria, una cualidad que se proyecta en la identidad merideña, con proyección a todo el país.

En muy poco tiempo, ya que su estado de salud no se lo permitió, el primer Obispo de Mérida, el Eminentísimo Fray Juan Ramos llegó a convertirse en Constructor de Iglesia y Sembrador de Cultura.

Después de la magistral conferencia se celebró una Solemne Eucaristía en acción de gracias por los 300 años del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora, Primer Obispo de Mérida.

La ceremonia fue presidida por Mons. Helizandro Terán Bermúdez Arzobispo Coadjutor, concelebrada por Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz Obispo Auxiliar, Pbro. Alexander Rivera Vicario General de la Arquidiócesis de Mérida, Párroco de la Universidad de Los Andes y anfitrión de la celebración, el Rector del Seminario San Buenaventura Pbro. Julio César León, el Pbro. Rafael Vilorio Vicerrector Académico del Seminario, el Pbro. Ricardo Vielma Secretario de los Obispos y una nutrida representación de seminaristas.

En la homilía, Mons. Helizandro Terán, invitó a centrar nuestras vidas en Cristo para poder tener el discernimiento necesario para poder actuar conforme a su espíritu y poder revestirnos de una autoridad como la de Jesús al llevar un estilo de vida coherente y ejemplar, centrar la vida en Cristo fue el gran ejemplo que nos deja hoy Fray Juan Ramos de Lora quien centrado en la vida en Cristo fue lo que los trajo como misionero a nuestro continente y a nuestra ciudad en 1785.

Haciendo historia, Mons. Terán dijo que, fue realmente el 14 de septiembre de 1786 cuando se creó formalmente, por Real Orden, el Seminario Conciliar en el antiguo Convento de los Franciscanos. El 1ro. de noviembre de 1790, Ramos de Lora bendijo e inauguró el Seminario Tridentino de San Buenaventura.

Así se inició la formación de los futuros sacerdotes, pero las ambiciones del Obispo Ramos de Lora iban más allá, él quería que los estudios cursados en el Seminario fueran convalidados en cualquier universidad o audiencia, esto fue el germen u origen de la futura y gloriosa Universidad de Los Andes.

El fruto de todo este trabajo que soñó y empezó a hacer realidad Fray Juan Ramos de Lora, lo recogieron los obispos sucesores quienes continuaron con su labor, inmortalizada en el alma de la ciudad de Mérida, por la figura de este gran hombre, su Primer Obispo, apasionado por la cultura y por la formación del clero.

Tanto en la Eucaristía como en la conferencia estuvieron presentes las autoridades de la Universidad de los Andes, directores de de-

pendencias universitarias, la Dra. Ana Hilda Duque Directora del Archivo y Museo Arquidiocesano y personal del mismo, profesores universitarios, seminaristas y fieles en general.

Esta fue una gran celebración por parte de la Arquidiócesis de Mérida de los 300 años del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora en el marco del Centenario de elevación de Mérida a Arquidiócesis hecho ocurrido el 11 de junio de 1923.

Fotos: Cortesía de Leo León (Comunicación Continua)

Fray Juan Ramos de Lora. Una matriz de grabado en punta seca en homenaje al III centenario de su natalicio.

Gabriel León Carrillo

Autor: Gabriel León Carrillo

Título: Obispo Ramos de Lora

Medidas: 41 x 47 cm

Técnica: Matriz Intervenida (Grabado en Punta Seca)

Año: 2022

Como toda composición inédita el principio de esta creación inició con la realización de un boceto hecho con trazo de líneas puras (trama), donde fue plasmado el Obispo Ramos de Lora con postura erguida, mirando al frente y bendiciendo con su mano derecha exaltada por su anillo episcopal. Luce una mitra y capa pluvial ricamente bordadas con ornamentos fitomórficos, inspirados en su atávico costumbrismo sevillano; representa al mismo tiempo la túnica franciscana en su vestimenta de fondo y una trinitaria cruz pectoral. El rostro fue copiado de la pintura virreinal que corresponde a su retrato verídico, la cual se encuentra custodiada en el Salón Rojo del Rectorado - ULA. En la parte superior izquierda resplandece su escudo episcopal rodeado por dos cintas que describen en latín su nombre: ‘D. F. Joan Ramos et Lora – Episcopum Emeritensis’ (Don Fray Juan Ramos de Lora – Obispo de Mérida).

Esta representación del insigne prelado, fue realizada con la intención de llevarla a un sistema de impresión o grabado trabajado con la técnica de punta seca. Una vez definido el boceto se produjo una copia facsímil en una plancha de Polietileno de 41 x 47 cm para luego incidir con un punzón metálico todas las líneas que componen el dibujo. Como resultado se obtuvo una matriz con surcos minuciosos, la cual fue directamente intervenida con tinta china, logrando así un efecto de contrastes.

Es necesario señalar que el obsequio entregado al Excelentísimo Monseñor Helizandro Terán Bermúdez en la Solemne Misa del Tricentenario Natalicio del Obispo Ramos de Lora, corresponde a una matriz o plancha para reproducir grabados. Por esa razón es evidente que ciertos elementos fueron dispuestos de forma contraria o al revés, como la mano con la que bendice, la ubicación del escudo episcopal y la inscripción situada en su entorno.

El estudio realizado para el grabado es una obra que añade el mantener la nobilísima calidad y tipología de esta forma de retratos que proliferaron en los siglos XVII y XVIII, con la virtud de que, -recogiendo lo mejor de la técnica y la forma-, se logra actualizar al siglo XIX, rescatando y entroncando con arte casi perdido pero que en su día fue estelar, una digna representación de nuestro primer Obispo Emeritense.

CRÓNICA. 23 DE JUNIO TRICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE FRAY JUAN RAMOS DE LORA

Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo

El 23 de junio es una fecha, una efemérides importante en los anales de la arquidiócesis de Mérida. Corría el año de 1722 en la villa de los Palacios, en las marismas del Guadalquivir cuando vino al mundo un niño a quien pusieron el nombre Juan Manuel, primogénito del matrimonio de Manuel Ramos y Ana De Lora. Fue bautizado a los ocho días en la iglesia parroquial de la localidad donde se puede ver la partida de bautismo conservada en perfecto estado en el libro correspondiente.

Estamos pues a las puertas del tricentenario del nacimiento del que fue posteriormente fraile franciscano andaluz y formó parte del contingente de religiosos de su orden que en 1748 fue enviado a misionar en las tierras del virreinato de la Nueva España. Durante treinta años vivió en el convento de San Fernando de la capital virreinal, Ciudad de México, y compartió con Fray Junípero Serra, las andanzas evangelizadoras en la Sierra Gorda, en Santiago de Jalpan en medio de los indios panes, región cercana a Querétaro.

Fray Juan Ramos estudió en el convento de San Antonio de Padua de Sevilla donde se formó, emitió votos en la orden franciscana, y recibió la ordenación sacerdotal en 1746. A los franciscanos le fue confiada la evangelización de las Californias pues los jesuitas habían sido expulsados de los reinos de España. Allí conoció a D. José de Galvez, poderoso ministro de Carlos III, andaluz como él, quien le ordenó regresar al convento de San Fernando para más tarde promoverlo primer obispo de la diócesis recién creada de Mérida de Maracaibo (1778). Recibió la ordenación episcopal en la capital virreinal en 1783, dirigiéndose luego a su nueva diócesis vía Maracaibo donde permaneció todo el año de 1784. Llegó a Mérida en febrero de 1785 y un mes más tarde, el 29 de marzo creó el Colegio Seminario, cuna de la universidad de los Andes, acto arriesgado sin

haber cumplido con los requisitos prescritos por las leyes de Indias. La buena estrella y mejor sombra de D. José de Galvez lo libró de las penas que las autoridades de Maracaibo intentaron someterlo. Es el acto más trascendente de su pontificado por lo que su estela sigue presente y vigente en la tierra merideña. Conmemorar los trescientos años de su nacimiento es gesto agradecido de los moradores de las montañas andinas.

Doscientos años más tarde, el 23 de junio de 1922, el Papa Pío XI elevó la sede episcopal de Mérida a cabeza metropolitana con las diócesis del Zulia y San Cristóbal como sufragáneas. Llama la atención la coincidencia de la fecha con la del nacimiento del obispo Ramos de Lora, pues probablemente, los registros vaticanos tenían presente la fecha natalicia del obispo fundador. Los engorrosos requisitos del patronato eclesiástico vigente demoró la ejecución de la bula pontificia hasta el año siguiente, 1923, cuando entraron en vigencia tanto el Vicariato Apostólico del Caroní y las diócesis de Coro, Cumaná, San Cristóbal y Valencia, creadas el 12 de octubre de 1922. Estas realidades cambiaron el rostro eclesial de Venezuela dinamizando la presencia evangelizadora en todo el país.

Conmemoramos, pues, el 23 de junio de 2022, el tricentenario natalicio de Fray Juan Ramos de Lora y el centenario de la elevación de Mérida a arzobispado, made nutricia de las diócesis de San Cristóbal, Maracaibo, Trujillo, Barinas y de Pamplona en territorio colombiano pues perteneció a Mérida hasta 1832. En Mérida, la Arquidiócesis y el Seminario San Buenaventura, conjuntamente con la Universidad de los Andes han programado diversas actividades para hacer memoria agradecida de estas efemérides.

NORMAS PARA LOS/AS AUTORES/AS

1. Los artículos y/o trabajos deben ser inéditos.
2. Los artículos no deben exceder las 20 páginas y los trabajos las 50, incluyendo notas, citas, gráficos, figuras, mapas, planos, fotografías, fuentes documentales, bibliohemerográficas, orales y en línea.
3. El título y/o subtítulo debe corresponderse con el contenido.
4. Se debe indicar nombre/s y apellido/s de los/as autores/as, institución de afiliación, especialidad, dirección postal, electrónica, lugar y fecha en la que terminó el artículo y/o trabajo y resumen curricular.
5. Debe incluir un resumen en español y en inglés con un máximo de 10 líneas para los artículos y 20 para los trabajos y de 4 a 6 palabras clave.
6. Deben ser presentados en tamaño carta formato Microsoft Word, fuente Times New Roman punto 12, a doble espacio, con márgenes superior e izquierdo de 3,5 cm., e inferior y derecho de 3,0 cm. Los párrafos separados por una línea y sin sangría. Las páginas numeradas en el borde superior derecho.
7. Los autores/as deben enviar los artículos y/o trabajos vía correo electrónico y tres copias impresas vía postal, una con los datos del autor y dos sin identificación, a los fines de enviarlas al comité de arbitraje. Los artículos y/o trabajos serán evaluados por árbitros calificados en la materia, cuyos nombres permanecerán en estricta reserva, con el objeto de mantener una situación de riguroso anonimato mutuo con el autor (pares ciegos).
8. Los artículos y/o trabajos recibidos no serán devueltos, independientemente de su evaluación.
9. Los autores/as deben enviar carta indicando que el artículo y/o trabajo no ha sido ni será enviado a otra revista para su publicación.

10. Los gráficos, figuras, mapas, planos, cuadros (editables) y fotografías, deben ser entregados en versión digital con 300 dpi de resolución, e incluir su correspondiente leyenda, siguiendo los modelos:

Vista panorámica de Bodoque. Bailadores, Estado Mérida-Venezuela 2010. Foto: José Rojas Maldonado. Colección: AAM. *Banco de Imágenes*.

Tomado de: Pedro Cunill Grau. *Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX*. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República. 1987, lámina 2.

11. Las notas y/o citas de fuentes bibliohemerográficas, documentales y en línea deben ir a pie de página, siguiendo los modelos:

Gianni Vattimo. *Creer que se cree*. 1996, p. 34.

Antonio Ramón Silva. *Documentos para la historia de la Diócesis de Mérida*. 1908. Tomo II, p. 84.

Ídem.

Ibidem, p. 86

Fernando Campo del Pozo. *Los agustinos en la Evangelización de Venezuela*. 1979, p. 101.

Antonio Ramón Silva. *Ob. Cit.*, pp.88-89.

AAM. *Sección 22 Curatos*. Caja 18, doc. 22-10.368-A, f. 3r.

AAM. *Sección 45B Libros Varios. Documentos Oficiales Lora-Milanés II*. Libro N° 199, pp. 600-603.

Gloria Carrero. “La cofradía de la Inmaculada Concepción de la Parroquia El Sagrario de la ciudad de Mérida (1815-1941)”. En, *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo III, julio-diciembre 1993. N° 13, pp. 28-48.

De aquí en adelante lo abreviaremos NT (Nuevo Testamento). Asimismo, para referirnos al Antiguo Testamento utilizaremos AT.

12. Las fuentes documentales, bibliohemerográficas, orales y en línea deben ir al final del texto, y citadas de la siguiente manera:

Documentales:

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 17 Cementerios*. Caja 1 (1788-1932), doc. 17-033, 3 ff.

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 45A Libros Parroquiales. Ejido. Entierros 1º (1781-1821)*, 189 ff.

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 62 Visitas Pastorales*. Caja 4, doc. s.n., 17 ff.

Archivo Nacional de Colombia. *Sección I Colonia*. Fondo 12 Colegios. Tomo 3; ff. 479-492. Fascículo 106; ff. 231-239.

Bibliohemerográficas:

Libro: RUBIO MERINO, Pedro. *Archivística Eclesiástica. Nociones Básicas*. Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano. 1998, 268 pp. (Colección Documentos CELAM, 151)

Artículo de revista: PORRAS CARDOZO, Baltazar Enrique. "Santiago Hernández Milanés. Un obispo olvidado". En: *Boletín Arquidiocesano*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. N° 60, abril-junio 2001, pp. 113-123.

Orales (opcional)

Ana María Peña. Maestra, 32 años. Tabay. Estado Mérida, 10 de marzo de 1997.

Agricultor, 50 años. Mococón Alto. Mucurubá. Estado Mérida, 26 de marzo de 2004

En línea

<http://www.mundoarchivistico.com.ar/lestanitrab.asp>

13. Los artículos y/o trabajos que cumplan con estas normas deben hacerlos llegar con una carta dirigida al Director/a Editor/a del *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*, a la siguiente dirección:

Archivo Arquidiocesano de Mérida. Palacio Arzobispal. Av. 4 Bolívar, esquina calle 23 frente a la Plaza Bolívar. Apdo. 26. Mérida 5101-A. Telfs. 58 274 2525786-2524307. Fax 58 274 2521238. Mérida-Venezuela.

Correo electrónico: aamerida@gmail.com / boletinaam@gmail.com

Visualizar el *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*, en formato PDF a través del Gestor Librum versión 2.5: <http://arqmr.no-ip.org/>

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

1. The manuscripts to be submitted must be original and unpublished.
2. Articles should not exceed 20 pages and papers 50, including notes, quotes, graphs, figures, maps, plans, photographs, documentary references, bibliographic references, as well as oral and online sources.
3. The title and/or subtitle must correspond to the content of the manuscript.
4. The following information must be included: name(s) and surname(s) of the authors, affiliations, specialty, postal address, electronic address, place, manuscript completion date, and curriculum summary of the authors.
5. An Abstract in both Spanish and English must be included with a maximum length of 10 lines for articles and 20 for papers and a list of 4 to 6 keywords.
6. The manuscript must be submitted as a Word Docx or Doc file document containing all components of a paper. The text must be presented in letter-size format with a 12-point Times New Roman font type and double line spacing, with margins of 3.5 cm top/left and 3.0 cm bottom/right. In order to separate paragraphs, do not use indentation but rather one “enter” space. Pages must be numbered on the top-right edge.
7. The authors must send the manuscripts via e-mail and three printed copies via post, one with the author’s information and two without identification, in order to send them to the peer-review committee. The articles and/or papers will be evaluated by peer-reviewers who are experts in the fields related to the editorial line; in this process, both the name of the authors and the reviewers are reserved, in order to maintain strict mutual anonymity (double-blind evaluation).

8. Together with the manuscript, the authors must send a letter (statement of originality) indicating that the paper has not been and will not be sent to another journal for publication.
9. The manuscripts received will not be returned, regardless of their evaluation.
10. The graphs, figures, maps, plans, tables (editable mode), and photographs must be delivered in a digital version with a minimum resolution of 300 dpi/ppp, including their corresponding legend, as follow in the examples:

Panoramic view of Bodoque. Bailadores, Mérida State-Venezuela, 2010. Photo: José Rojas Maldonado. Collection: AAM. *Image Bank*.

Taken from: Pedro Cunill Grau. *Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX*. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República. 1987, poster 2.

11. The notes and/or citations of bibliography, documentary, and online sources must be placed at the bottom of the page as footnotes, following the models:

Gianni Vattimo. *Creer que se cree*. 1996, p. 34.

Antonio Ramón Silva. *Documentos para la historia de la Diócesis de Mérida*. 1908. Tomo II, p. 84.

Ídem.

Ibidem., p. 86

Fernando Campo del Pozo. *Los agustinos en la Evangelización de Venezuela*. 1979, p. 101.

Antonio Ramón Silva. *Ob. Cit.*, pp.88-89.

AAM. *Sección 22 Curatos*. Caja 18, doc. 22-10.368-A, f. 3r.

AAM. *Sección 45B Libros Varios. Documentos Oficiales Lora-Milanés II*. Libro N° 199, pp. 600-603.

Gloria Carrero. “La cofradía de la Inmaculada Concepción de la Parroquia El Sagrario de la ciudad de Mérida (1815-1941)”. En, *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo III, julio-diciembre 1993. Nº 13, pp. 28-48.

Hereafter we will abbreviate it NT (New Testament). Likewise, to refer to the Old Testament, we will use OT.

12. Documentary, bibliographic, interviews, and website content must be listed at the end of the text, being cited as follows:

Documentaries:

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 17 Cementerios*. Caja 1 (1788-1932), doc. 17-033, 3 ff.

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 45A Libros Parroquiales. Ejido. Entierros 1º (1781-1821)*, 189 ff.

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 62 Visitas Pastorales*. Caja 4, doc. s.n., 17 ff.

Archivo Nacional de Colombia. *Sección I Colonia*. Fondo 12 Colegios. Tomo 3; ff. 479-492. Fascículo 106; ff. 231-239.

Bibliographic

Book: RUBIO MERINO, Pedro. *Archivística Eclesiástica. Nociones Básicas*. Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano. 1998, 268 pp. (Colección Documentos CELAM, 151)

Journal article: PORRAS CARDOZO, Baltazar Enrique. “Santiago Hernández Milanés. Un obispo olvidado”. En, *Boletín Arquidiocesano*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Nº 60, abril-junio 2001, pp. 113-123.

Interview (optional):

Ana Maria Pena. Teacher, 32 years old. Tabay. Merida State, March 10, 1997.

Farmer, 50 years old. Mococón Alto. Mucurubá. Merida State, March 26, 2004.

Website content: <http://www.mundoarchivistico.com.ar/lestanitrab.asp>

13. Manuscripts that meet all these requirements must be sent together with a letter addressed to the Editor-in-Chief of the Bulletin of the Archdiocesan Archive of Mérida, to the following address:

Archivo Arquidiocesano de Mérida. Palacio Arzobispal. Av. 4 Bolívar, esquina calle 23 frente a la Plaza Bolívar. Apdo. 26. Mérida 5101-A, Venezuela.

Phone 58 274 2525786-2524307. Fax 58 274 2521238.

Email: aamerida@gmail.com / boletinaam@gmail.com

Check the Bulletin of the Archdiocesan Archive of Mérida, in PDF format through the Librum Manager version 2.5: <http://arqmrd.no-ip.org/>

Esta edición del **Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida**. Tomo XVIII, enero-junio 2022. N° 57, se terminó de imprimir, en Editorial El Archivo. Rif. J-30621629-4, Palacio Arzobispal de Mérida. Av. 4 esquina calle 23, teléfonos: 0274-2525786 - 2524307, correo electrónico: boletinaam@gmail.com aamerida@gmail.com. Mérida-Venezuela.

100 Años

1923 2023

ARQUIDIÓCESIS DE MÉRIDA

40

ANIVERSARIO EPISCOPAL 1983-2023

ARQUIDIÓCESIS DE MÉRIDA
ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA-AAM

Proyecto Editorial Centenario

Elevación de Mérida a Arquidiócesis
11 de Junio 1923 - 11 de Junio 2023

Cuadragésimo Aniversario Ordenación Episcopal
S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo
17 de septiembre 1983 - 17 de septiembre 2023